

PAPIA

Revista Brasileira de Estudos do Contato Linguístico

Editores

Ana Livia Agostinho (Univ. Fed. de Santa Catarina, Brasil)

Gabriel Antunes de Araujo (Univ. de São Paulo, Brasil)

Conselho Editorial

Alan Baxter (Univ. Fed. da Bahia, Brasil)

Alain Kihm (Université de Paris 7/CNRS, France)

Angela Bartens (Univ. of Helsinki, Finland)

Armin Schwegler (Univ. of California, Irvine, USA)

Dante Lucchesi (Univ. Federal Fluminense, Brasil)

Gabriel Antunes de Araujo (Univ. de São Paulo, Brasil)

Heliana Mello (Univ. Federal de Minas Gerais, Brasil)

Hildo Honório do Couto (Universidade de Brasília, Brasil)

Isabella Mozzillo (Univ. Federal de Pelotas, Brasil)

J. Clancy Clements (Indiana Univ. Bloomington, USA)

Jean-Louis Rougé (Univ. d'Orléans, France)

John M. Lipski (The Pennsylvania State Univ., USA)

Klaus Zimmermann (Univ. Bremen, Deutschland)

M. Chérif Mbodj (Univ. Cheikh Anta Diop, Senegal)

Márcia Santos D. de Oliveira (Univ. de São Paulo, Brasil)

Marta Dijkhoff (Instituto Lingwistiko Antiano, Curaçao)

Mathias Perl (Univ. Mainz, Deutschland)

Nicholas Faraclas (Univ. de Puerto Rico, Puerto Rico)

Philippe Maurer (Univ. of Zurich, Swiss)

Pierre Guisan (Univ. Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Tjerk Hagemeijer (Univ. de Lisboa, Portugal)

e-ISSN 2316-2767

PAPIA

Revista Brasileira de Estudos do Contato Linguístico

Volume 30(1), 2020

 <http://doi.org/10.5281/zenodo.4572392>

revistas.fflch.usp.br/papia
papia@usp.br

Copyright (2020) dos autores e de PAPIA.
A revista PAPIA é indexada nas seguintes bases:
LATINDEX (<http://www.latindex.unam.mx>), IBZ Online, and Linguistic
Bibliography.

Universidade de São Paulo

Reitor: Vahan Agopyan

Vice-Reitor: Antonio Carlos Hernandez

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Diretora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Vice-Diretor: Paulo Martins

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas

Chefe: Manoel Mourivaldo Santiago Almeida

Vice-Chefe: Mário César Lugarinho

Pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa

Coordenador: Maria Clara Paixão

Vice-coordenadora: Flaviane Romani Fernandes Svartman

Projeto Gráfico e Diagramação

Bruno Oliveira

Revisão dos autores

Table of Contents / Sumário

Apagamento de /R, S, l/ na coda no português de São Tomé: convergência linguística? <i>Deletion of /R, S, l/ in coda in the urban Portuguese of São Tomé: a case of linguistic convergence?</i>	7
Nancy Mendes Torres Vieiras / Amanda Macedo Balduino	
Language Contact, Language Policy and Education in South Africa <i>Contato de Línguas, Política de Idiomas e Educação na África do Sul</i>	35
Antonius Gerardus Maria Poppelaars	
A emergência de construções causativas perifrásticas em Nheengatu do século XIX <i>The emergence of periphrastic causative constructions in 19th century Nheengatu</i>	47
Aline da Cruz / Eivelto Cardoso e Silva	
História social-linguística da Capitania de Ilhéus: o século XVI <i>Social-linguistic history of the Ilheus Captaincy: the 16th century</i>	69
Wagner Argolo	

Apagamento de /R, S, l/ na coda no português de São Tomé: convergência linguística?

Deletion of /R, S, l/ in coda in the urban Portuguese of São Tomé: a case of linguistic convergence?

Nancy Mendes Torres Vieiras

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

nancy.vieira@usp.br

 <http://orcid.org/0000-0002-7291-9759>

Amanda Macedo Balduino¹

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

amanda.m_b@hotmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-1062-973X>

Abstract: This paper discuss the deletion of the segments / R, S, l / in coda in Santomean Portuguese (PST), a variety spoken in Sao Tome and Principe. By analyzing 662 words (1.445 tokens: 577 for /R/, 550 for /S/ and 318 for /l/), we observed that coda deletion is a current phenomenon in PST: 61,53 % /R/, 5,27 % /S/ and 24,21 % /l/. The preference for a CV syllable is attested, however the implementation of deletion is not homogeneous into all segments, being more common into rhotics. At first, this data would suggest a possible linguistic interference of Santome into PST, since in Santome there are no rhotics in coda. However, the lateral deletion percentage and the occurrence of deletion in other Portuguese varieties indicate that such assumption is not sustained as it does not explain different values of coda deletion in PST.

Keywords: Santomean Portuguese; coda deletion; Santome, linguistic convergence.

¹Agradeço à FAPESP pela bolsa (processo 2017/26595-1) que me permitiu dedicar a esta pesquisa.

Resumo: Este artigo discute o apagamento de /R, S, l/, na coda, no português de São Tomé (PST), variedade falada em São Tomé e Príncipe. A partir da análise de 662 palavras (1.445 ocorrências: 577 para /R/, 550 para /S/ e 318 para /l/), pôde ser observado que o apagamento da coda é um fenômeno recorrente no PST: 61,53 % /R/, 5,27 % /S/, e 24,21 % /l/. A preferência por uma sílaba CV é, assim, atestada, porém a implementação do apagamento não é homogênea para todos os segmentos, sendo mais comum com róticos. Esse dado, a princípio, poderia sugerir uma interferência linguística do santome, língua em que não há róticos em coda, no PST. Todavia, o percentual do apagamento da lateral e a ocorrência do fenômeno em outras variedades do português indicam que tal pressuposto não é sustentado, pois não explica, isoladamente, os diferentes percentuais de apagamento em coda no PST.

Palavras-chave: Português santomense, apagamento de coda; santome; convergência linguística.

1 Introdução

Este artigo discute o preenchimento da coda silábica no português santomense (PST), examinando a possibilidade de apagamento nessa posição como resultado do contato dessa variedade do português com o santome uma língua crioula falada em São Tomé (cf. Ferraz 1979; Hagemeijer 2009; Araujo & Hagemeijer 2013; Bandeira 2017).

O PST é uma variedade da língua portuguesa falada em São Tomé, uma ilha que faz parte da República de São Tomé e Príncipe (STP). O país é reconhecido por ser multilíngue, havendo diferentes línguas em contato. Além do português, língua oficial do país, há outras línguas também faladas no arquipélago, tais como o santome, o angolar, o lung'ie ou kabuverdianu (cf. INE 2012). O PST convive, sobretudo, com o santome e o angolar, línguas faladas na ilha de São Tomé. O lung'ie, por sua vez, é empregado na ilha do Príncipe, ao passo que o kabuverdianu corresponde a uma língua transplantada ao país no século XX (cf. Bandeira 2017). Tendo em vista esse cenário multilíngue este artigo visa: (i) trazer uma caracterização geral do preenchimento consonantal das codas no PST e, (ii) como base nesta descrição, investigar a possibilidade de apagamento de /R, S, l/ nessa posição, verificando a hipótese de que esse fenômeno seja um possível resultado do contato do PST com o santome.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 apresentamos o contexto linguístico que caracteriza STP; na seção 3, os fundamentos teóricos sobre a estrutura silábica do português e da coda em santome e, na seção 4, os

aspectos metodológicos adotados neste estudo. Na seção 5, os dados são descritos e analisados, obedecendo, para tanto, a seguinte ordem: em 5.1, expomos a constituição consonantal da coda no PST, enquanto que a discussão sobre os apagamentos pode ser conferida nas seções 5.2 (rótico), 5.3 (sibilante) e 5.4 (lateral). Na seção 5.5, a discussão é ampliada de modo a considerarmos o contato linguístico entre o PST e o santome e, na seção 6, por fim, tecemos as considerações finais.

2 Contexto linguístico em STP

São Tomé é uma ilha que faz parte da República de São Tomé e Príncipe (STP). O país é um arquipélago localizado no Golfo da Guiné a 300 km da Costa Oeste Africana. A ilha era inabitada até 1470, quando os portugueses chegaram ali (cf. Hagemeyer 2009; Seibert 2012; Bandeira 2017; Brandão & Vieira 2018). Seu povoamento pode ser analisado em duas fases: a fase de habitação – entre o povoamento definitivo, a partir de 1493, até o começo da produção açucareira na primeira parte do século XVI – e a segunda fase, a de plantação, que se inicia por volta de 1520 e termina no século XVI com a crise do ciclo do açúcar (Garfield 1992; Hagemeyer 2009; Bandeira 2017).

Na fase de habitação, o contato entre falantes de português, em menor número, com os falantes das diversas línguas de origem africana, em maior número, foi intenso. Dessa forma, o contato linguístico no processo do povoamento da ilha São Tomé resultou numa língua crioula de base lexical portuguesa, o protocioulo do Golfo da Guiné (PGG) (Günther 1973; Ferraz 1974, 1979; Hagemeyer 2009; Bandeira 2017). Segundo Bandeira

num período posterior à fase de habitação, tendo o PGG se constituído como língua primeira dos cativos, dá-se início ao processo de separação dos grupos de falantes. Uma parcela de escravos é levada para a ilha do Príncipe, onde, posteriormente, o lung'ie se desenvolve de forma independente. De forma análoga, outro grupo é levado para Ano Bom, onde o PGG se transforma, por conseguinte, em fad'ambô. Já na ilha de São Tomé, parte dos falantes de PGG permanece na capital, o que leva à especiação do protocioulo que assume novos contornos com contribuições linguísticas de outras levas de escravos, tornando-se uma nova língua, o santome. Outra parte dos falantes do PGG é de escravos recém-chegados, outrora cativos em São Tomé, escapa dos engenhos em direção a locais inabitados na ilha, constituindo se assim uma comunidade quilombola. Destarte, o PGG, falado pelos quilombolas, desenvolve-se transformando-se no angolar (Bandeira 2017: 137).

Ainda segundo Bandeira (2017), ao longo do século XX, pelo menos até a independência de Portugal em 1975, o santome era a língua mais falada no país, mas, nesse período, o português supera o santome em número de falantes e é eleita como língua nacional oficial de São Tomé e Príncipe, sendo seu uso reforçado por questões políticas internas (cf. Araujo 2020). Segundo Tomanson (2001), é muito comum ex-colônias manterem a língua do colonizador como língua oficial, em alguns casos em conjunto com línguas nativas. Há ex-colônias que possuem mais de uma língua oficial, a língua do colonizador e uma ou mais línguas nativas, em outros países, entretanto, apenas a língua do colonizador adquire status de língua oficial, ainda que outras línguas nativas sejam faladas por seus habitantes, esse último cenário caracterizaria STP.

Em São Tomé e Príncipe, o português é a única língua oficial, porém, línguas minoritárias: santome, o angolar e o lung'ie, além do kabuverdianu, também são faladas pelos seus habitantes. (cf. Ferraz 1974, 1979; Maurer 1995, 2009; Hagemeijer 2009; Araujo & Agostinho 2010; Hagemeijer 2011, Agostinho 2015; Balduino, Agostinho, Araujo & Christofolletti 2015; Agostinho, Bandeira & Araujo 2016; Bandeira 2017; Balduino 2018a). No entanto, esse não é um fato pontual, dado que o monolinguísmo é um mito, inclusive, na maior parte das nações que possuem apenas uma língua oficial, uma vez que, esta convive com outras línguas dentro de suas fronteiras (Tomanson 2001: 36).

De acordo com autores como Gonçalves (2010), Christofolletti (2013), Balduino (2018), entre outros, a convivência da língua portuguesa com as línguas autóctones, em STP, cria um contexto ecolinguístico complexo em que questões como estandarização interferem no emprego linguístico, resultando no aumento do português falado como L1 e na diminuição do processo de aquisição das demais línguas como línguas maternas. Esse fato é confirmado por meio do censo de 2012, através do qual constatamos ser o português a língua com maior número de falantes (170.309), em detrimento do santome (62.889), do lung'ie (1.760) e ao angolar (1.217) (cf. INE 2012).² Todavia, mesmo o português configurando a língua mais usada e transmitida em STP, é possível observar divergências entre as variedades de português empregadas, de fato, no arquipélago e a norma de prestígio adotada por seus falantes (cf. Bouchard 2017; Balduino 2018a, Araujo 2020). Em geral, o português prestigiado e língua-alvo da população de STP ainda é a variedade europeia (Araujo & Agostinho 2010; Agostinho, Bandeira & Araujo 2016; Balduino 2018a).

Dentre as diferentes variedades da língua portuguesa faladas em STP, é possível destacarmos duas: o PST e o português principense (PP). Essas variedades possuem

²Esse número de falantes deve ser relativizado à população do Príncipe que é de aproximadamente 7.542 habitantes (INE 2012).

peculiaridades que as diferenciam da variedade europeia, e tais peculiaridades podem ser explicadas mediante uma série de fatores linguísticos e sociolinguísticos, entre os quais está a influência das línguas autóctones nessas variedades do português, o que pode sugerir a relevância do contato linguístico como propulsor de mudança linguística e/ou reanálises estruturais (cf. Thomason & Kaufman 1988; Thomason 2001; Winford 2003, Winford 2007; Baxter & Lucchesi 2009). Assim, o PST e o PP podem adquirir traços distintos da variedade de maior prestígio (cf. Gonçalves 2010; Bouchard 2017; Balduino 2018a; Christofoletti & Araujo 2018). Isso posto, propomos uma análise do processo de apagamento consonantal em coda no PST, considerando, para tanto, o contato entre o PST e o santome que compõe o espaço linguístico no qual o português é falado em STP.

3 A sílaba, a coda silábica e apagamentos

Neste artigo, assume-se que a sílaba apresenta uma estrutura própria e é organizada a partir de uma estrutura hierárquica com constituintes internos: o onset (O) e a rima (R), constituinte subdividido em núcleo (N) e coda (C) (cf. Selkirk 1982; Blevins 1995). Tendo como foco de análise a coda, observamos que neste constituinte são licenciadas as consoantes /S/, /R/, /l/ e /N/ em variedades como o PE e o PB, (cf. Câmara Jr. 1970; Mateus & D’Andrade 2000).

Conforme diferentes trabalhos dedicados à análise de fenômenos cuja sílaba é domínio, no português, a coda é propícia à variação e a apagamentos, os quais priorizam, especialmente na variedade brasileira do português, a estrutura CV (cf. Câmara Jr. 1970; Quednau 1993; Callou, Leite, & Moraes 1994; Bisol 1999; Mateus; Rodrigues 2004; Abaurre & Sândalo 2003; Brandão, Mota & Cunha 2003; Callou, Leite & Moraes 2002).

Em geral, o apagamento da sibilante, do rótico e da lateral, em coda, pode ocorrer tanto em PB quanto em PE, entretanto, é mais recorrente em PB (cf. Brandão, Mota & Cunha 2003; Rodrigues 2012; Hora, Pedrosa & Cardoso 2010; Callou & Serra 2012; Serra & Callou 2015; Oliveira 2018; Balduino 2018b) o que encontra “respaldo no fato de o PE ser uma modalidade de reforço consonântico, ao passo que o PB tende a reforçar seu quadro vocálico” (Brandão, Mota & Cunha 2003: 14). Já em relação à coda nasal, Balduino (2018) indica que nas variedades de STP, assim como o PB e o PE, tal segmento é elidido, espraiando o traço de nasalidade à vogal anterior e caracterizando um processo de nasalização tautossilábica.

No Português do Príncipe, variedade falada na ilha do Príncipe em STP, a coda, assim como no PB e no PE, pode ser preenchida por /N, R, S, l/. Conforme Balduino (2019), esses segmentos, além de apresentarem diferentes realizações fonéticas, são alvos de apagamento, especialmente a sibilante e os róticos. Embora o apagamento de /R/ e /S/ em coda seja produtivo em PP, esse fenômeno não ocorre de modo uniforme,

já que os róticos e as sibilantes apresentam índices percentuais de apagamentos distintos: o apagamento do rótico é atestado em 55.2% das ocorrências analisadas e da a sibilante em apenas 12.3% dos dados (Balduino 2019: 37).

O santome, por sua vez, pode ou não apresentar coda preenchida, sendo que, os únicos segmentos que ocupam essa posição são a nasal /N/, a qual é comumente elidida (Ferraz 1979; Balduino, Agostinho, Araujo & Christofolletti 2015; Bandeira 2017), ou a sibilante /S/ (Bandeira 2017: 170). O rótico e a lateral não são consoantes licenciadas, em coda, no santome, o que permite que suscitemos a hipótese de que tal fato pode reforçar o apagamento desses segmentos em coda no PST.

Como indicado nesta seção, a coda é um constituinte preenchido por um rótico, uma lateral, uma sibilante, ou uma nasal no PB, no PE e no PP, podendo tais consoantes serem alvos de fenômenos fonológicos como o apagamento. O santome, de outro modo, embora possua segmentos licenciados em coda, não apresenta /R/ e /l/ em tal constituinte, o que nos permite cogitar que tal fato estrutural possa fomentar interferências estruturais entre o PST e o santome. Isso posto, o propósito deste artigo é descrever o preenchimento consonantal atribuído à coda no PST, bem como analisar a possibilidade de apagamento de /R, S, l/ nesta posição, examinando, por fim, a hipótese de que o santome, em decorrência do contato linguístico vigente, interfira no processo de apagamento em coda, privilegiando o apagamento do rótico e da lateral.

4 Métodos e Procedimentos

Para o desenvolvimento deste artigo foram utilizados dados de um corpus coletado em São Tomé, o qual é constituído por entrevistas de fala espontânea gravadas em 2016 e 2019. Nesta análise, trabalhamos com cinco entrevistas, cada uma com duração de, aproximadamente, 60 minutos, porém descartamos os 15 primeiros minutos, a fim de trabalharmos com uma produção mais próxima à fala vernacular dos informantes. Como um dos objetivos deste trabalho é propor uma descrição preliminar do comportamento da coda consonantal no PST, analisando fenômeno de apagamento de /R/, /S/ e /l/, não nos dedicamos ao estabelecimento de variáveis independentes, sejam estas sociais ou linguísticas.

Todos os informantes eram naturais da ilha de São Tomé e tinham o português como língua materna. Não foi possível selecionar informantes com o mesmo grau de escolaridade, pois, no corpus, não havia mais do que dois informantes que possuíssem o mesmo nível de escolaridade. Por conseguinte, há dois informantes com um grau mais elevado de escolaridade, que concluíram a décima segunda classe,

um informante que concluiu nona classe e dois que estudaram até a quarta classe.³ Ressaltamos, portanto, que tal fator pode influenciar os resultados deste trabalho, dado que os índices de apagamento podem ter distribuição distinta em relação à escolaridade.

O corpus é composto pelas ocorrências das palavras com coda /S/, /R/ e /l/. Não foram consideradas mais do que seis realizações para uma mesma palavra e apenas duas realizações para verbos no infinitivo – na análise de palavras com /R/ em coda – e três realizações para palavras no plural – na análise de palavras com /S/ em coda. Esse método, por um lado, registra as possíveis realizações de um mesmo item lexical, já que um mesmo falante pode pronunciar uma mesma palavra de formas distintas (cf. Christofolletti 2013). Por outro lado, ao restringirmos o número de ocorrências de cada item lexical, reduzimos a possibilidade de o corpus ficar enviesado, posto que tal método limita a influência de palavras de alta frequência que podem não representar o fenômeno de maneira efetiva na variedade em questão.⁴ Para análise do apagamento segmental, contabilizamos 662 palavras e, no total, 1.445 ocorrências, sendo 577 para /R/, 550 para /S/ e 318 para /l/, conforme a tabela 1.

Tab. 1: Ocorrências contabilizadas para cada segmento.

SEGMENTO	Nº DE OCORRÊNCIAS	Nº DE PALAVRAS
/R/	577	298
/S/	550	244
/l/	318	120
Total	1.445	662

Essas ocorrências foram submetidas a uma análise acústica, de modo a verificarmos o apagamento da coda nas palavras analisadas. Para tanto, utilizamos o Praat, pelo qual pudemos observar a realização ou ausência do segmento na produção dos informantes.⁵ O apagamento foi considerado quando não havia qualquer forma espectral que pudesse ser atribuída ao segmento alvo, cuja não realização já havia sido estabelecida, previamente, mediante uma análise de oitiva. Operamos, assim, com

³A finalização da décima segunda classe equivaleria ao término do Ensino Médio brasileiro, ao passo que a quarta classe, equivaleria ao término do Ensino Fundamental I.

⁴Verbos no infinitivo, por exemplo, correspondem a itens em que a recorrência de apagamentos ou realizações do rótico poderiam ser numerosa, já que a estrutura dessa classe gramatical constitui contexto alvo para o fenômeno. Daí a relevância de também serem observados itens não-verbais e limitarmos a ocorrência de verbos.

⁵Praat (Boersma & Weenick 2015) – Software utilizado para análise e síntese de fala, pelo qual é possível acessar informações acústicas do segmento, como a duração, o formato de onda, o espectrograma e, no caso deste estudo, sua ausência física.

um exame espectral categórico, o qual não leva em consideração formas fonéticas gradientes (cf. Meneses 2012).

Nas figuras 1 e 2, observamos exemplos de espectrogramas que ilustram a realização ou não de um segmento consonantal em coda. Enquanto na figura 1 é possível verificarmos a realização da fricativa [ʃ], em coda final, antes da produção do Voice Onset Time (VOT) que caracteriza a oclusiva vozeada [b] seguinte, na figura 2, o mesmo item lexical é produzido sem produção do rótico, evidenciando os casos nos quais o apagamento foi considerado.⁶

Fig. 1: Espectrograma do item “pescar” com realização do rótico em coda final.

Na análise, consideramos as seguintes variáveis linguísticas: classe gramatical (verbos e não-verbos) do item lexical, a posição (final ou não-final), e a tonicidade da sílaba em que ocorre o segmento-alvo, verificando quais contextos favorecem mais o apagamento do segmento em coda. Em seguida, analisamos os índices de apagamento dos segmentos como um possível resultado do contato linguístico entre o PST e o santome.

⁶O VOT (Voice Onset Time) compreende o momento entre a explosão e o início das vibração das pregas vocais correspondentes aos segmentos vocálicos que sucedem as consoantes oclusivas. O VOT caracteriza, juntamente ao silêncio que antecede a explosão, consoantes oclusivas tais quais [p, b, t, d, k, g].

Fig. 2: Espectrograma do item pescar sem realização do rótico em coda final.

5 Análise e Resultados

Nesta seção, descrevemos a constituição consonantal da coda no PST, abrangendo o fenômeno de apagamento. Assim sendo, na seção 5.1, apresentamos a constituição geral da coda no PST ao passo que os apagamentos são discutidos nas seções 5.2 (rótico), 5.3 (sibilante) e 5.4 (lateral). Por fim, na seção 5.4, discutimos a implementação do processo de apagamento da coda no PST considerando o contato dessa variedade de português com o santome.

5.1 A coda no PST

Com base no *corpus*, formado por 1.461 ocorrências, foi constatado que a coda, no PST, pode ser preenchida por uma consoante nasal /N/, identificada mediante nasalização da vogal tautosilábica, uma vez que a consoante nasal é frequentemente elidida em sua produção (cf. Balduino 2018a); por uma consoante fricativa /S/, realizada como uma sibilante coronal [s] e, de forma mais recorrente, como uma palatal [ʃ]; por uma lateral /l/, que pode ser velarizada [ɫ] ou vocalizada [w] (cf. Balduino & Vieira 2020) ou por um rótico /R/, produzido como tepe [r], uma vibrante alveolar [r], uma fricativa uvular [ʁ], dentre outros fones (cf. Bouchard 2017; Brandão, Pessanha, Pontes & Corrêa 2017).

Essas formas fonológicas, presentes na coda do português, também são observadas no onset, o que indica que a coda constitui um subconjunto da posição de ataque (cf. Selkirk 1982). Segundo Selkirk (1982: 45), o onset é desenvolvido antes da formação da coda, respeitando o Princípio de Maximização do Ataque. Assim, durante o processo de silabificação do português teríamos o estabelecimento do núcleo, em seguida, do onset, e, somente após isso, da coda (Bisol 1999). Por ser a última a ser licenciada, a coda é frequentemente concebida como constituinte silábico mais suscetível à variação, bem como a apagamentos que priorizam uma estrutura CV (Selkirk 1982). Esse pressuposto, tendo em vista dados do PST, será discutido nas seções 5.2 para /R/, 5.3 para /S/ e 5.4 para /l/.

5.2 *Apagamento de /R/ em coda*

Fundamentados em 577 ocorrências constituídas por 298 itens que apresentavam ou poderia apresentar o rótico em coda, investigamos a possibilidade de apagamento de /R/. Para tanto, consideramos: a classe gramatical (verbos e não-verbos) dos itens alvos, a posição dentro da palavra fonológica (fronteira ou medial),⁷ e a tonicidade da sílaba que continha o rótico. Do total de ocorrências, constatamos o apagamento de /R/ em 61,53% dos casos e sua realização nos outros 38,5%, evidenciando a alta frequência percentual do fenômeno no PST.

Analisando o apagamento do rótico de acordo com a classe gramatical da palavra em que se encontra o segmento alvo, observa-se, percentualmente, que as formas não verbais constituem um contexto mais propício ao apagamento.

Tab. 2: Percentual de apagamento de /R/ em coda nas formas verbais e não-verbais no PST.

Classe Gramatical	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Verbos	268	117	43,66	151	56,34
Não-Verbos	309	105	33,98	204	66,02
Total	577	222	38,47	355	61,53

Na tabela 2, observamos que, nos itens verbais, o apagamento de /R/ ocorre em 56,34% dos casos e sua realização nos outros 43,66%. Nos itens não-verbais por sua vez, o apagamento é atestado em 66,02% das vezes e a realização em apenas 33,98%. O percentual de apagamentos supera o de realizações nos dois contextos, no entanto,

⁷Nos dados analisados, o final de palavra fonológica e morfológica coincidiam.

é maior nas formas não-verbais, o que pode corresponder a um indício de que estas constituem um contexto mais favorável ao apagamento de /R/ em coda.

De acordo com o estudo de Callou & Serra (2012) para o PB, o apagamento do rótico seria mais recorrente em fronteira de palavra do que em seu interior, o que nos leva a levantar a hipótese de que o mesmo possa ocorrer no PST. Para verificar tal possibilidade, analisamos o fenômeno de acordo com a posição da sílaba dentro das palavras analisadas, conforme elucidado pela tabela 3.

Tab. 3: Percentual de apagamento de /R/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra - PST.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	284	157	55,28	127	44,72
Final	293	65	22,18	228	77,82
Total	577	222	38,47	355	61,53

A tabela 3 mostra que, dentro um total de 293 ocorrências com o rótico em final de palavra, houve apagamento em 77,82% das vezes. Em contrapartida, quando a sílaba com /R/, em posição de coda, está no meio da palavra, o apagamento ocorre em 44,72% das ocorrências, indicando que, enquanto a fronteira de palavra é um contexto que favorece o apagamento, o meio de palavra favorece a realização do segmento, constatada em 55,28% dos casos. Portanto, nossa hipótese foi confirmada e podemos assumir que a fronteira de palavra constitui um contexto mais propício ao apagamento do rótico do que o meio de palavra.

Levando em consideração a tonicidade da sílaba em que o segmento ocorre, vemos que, a posição tônica é um contexto que favorece o apagamento, uma vez que, nas 415 ocorrências com o rótico em sílaba tônica, o apagamento ocorreu em 68,19% dos casos enquanto a realização acontece em 31,81%. Em sílabas átonas, no entanto, o percentual de realizações (55,56%) é superior ao de apagamentos (44,44%) (cf. tabela 4).

Tab. 4: Percentual de apagamento de /R/ em coda conforme a tonicidade da sílaba - PST.

Tonicidade	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Átona	162	90	55,56	72	44,44
Tônica	415	132	31,81	283	68,19
Total	577	222	38,47	355	61,53

Com base nos dados que continham /R/ em coda, notamos, em suma, que o apagamento foi mais frequente do que a realização segmental do rótico em coda. Tal fenômeno foi percentualmente favorecido, ainda, em itens não verbais, em fronteira de palavra e em sílabas tônicas.

5.3 Apagamento de /S/ em coda

Focando na possibilidade de apagamento de /S/ em coda e mantendo as mesmas variáveis de análise (classe gramatical da palavra, posição e tonicidade da sílaba), examinamos 550 ocorrências de 244 itens lexicais contendo a sibilante em coda. O apagamento de /S/ foi verificado em apenas 5,27% dos casos e sua realização nos outros 94,73%, caracterizando, assim, uma alta produção da sibilante no corpus investigado. Notamos, desse modo, que o apagamento de /S/ demonstra recorrência distinta em relação à elisão do rótico em coda.

Analisando o apagamento de /S/ de acordo com a classe gramatical da palavra em que se encontra a sibilante, nota-se que as formas não verbais constituem um contexto percentualmente mais propício ao apagamento do /S/ em coda.

Tab. 5: Percentual de apagamento de /S/ em coda nas formas verbais e não-verbais - PST.

Classe Gramatical	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Verbos	146	143	97,95	3	2,05
Não-Verbos	404	378	93,56	26	6,44
Total	550	521	94,73	29	5,27

A tabela 5 indica que, nas formas verbais, o apagamento do /S/ em coda foi constatado em apenas 2,05% das ocorrências, enquanto sua realização ocorreu nas outras 97,95%. Nas formas não-verbais, por sua vez, o percentual de apagamentos é de 6,44% dos casos, sugerindo que o processo é favorecido nas formas não-verbais, o que fica mais evidente se isolarmos as ocorrências de apagamento das quais 89,66% ocorre em formas não-verbais.

Tab. 6: Percentual de apagamento de /S/ em coda nas formas verbais e não-verbais - PST.

Classe Gramatical	Apagamento	%
Verbos	3	10,34
Não-Verbos	26	89,66
Total	29	100,00

Na tabela 6, notamos que, dentre as ocorrências de apagamentos – as quais são, percentualmente, baixas em comparação à realização da sibilante em coda -, os itens não verbais favorecem, um pouco mais, o fenômeno.

No PST, assim como no PB, o apagamento da sibilante não é um processo puramente fonológico, já que possui interface morfológica, relacionando-se à

marcação de plural – apesar de que este não foi o único contexto para a elisão da coda sibilante, uma vez que o /S/ elidido, também, de itens como antes, depois e mesmo. Diversos estudos, dedicados ao estudo da concordância nominal, apontam uma variação na concordância de número no PB e no PST, indicando que nem sempre se marca o plural em todas as palavras de um sintagma nominal. Em alguns casos apenas no artigo recebe a marcação, enquanto os nomes permanecem no singular como em: as casa amarela (cf.: Scherre 1988; Scherre & Naro 1997; Figueiredo 2010; Brandão 2011; Brandão & Vieira 2012) . Desse modo, dado que a marcação do plural, no português, ocorre mediante sufixação, levantamos a hipótese de que a fronteira de palavra – local em que o sufixo é incorporado – seria um contexto mais propício ao apagamento de /S/ do que o seu interior. Para verificar essa hipótese analisamos o fenômeno de acordo com a posição da sílaba (final ou não final) dentro das palavras analisadas.

Tab. 7: Percentual de apagamento de /S/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	297	289	97,31	8	2,69
Final	253	232	91,70	21	8,30
Total	550	521	94,73	29	5,27

Na tabela 7, observa-se que de um total de 253 ocorrências com a sibilante em final de palavra, houve apagamento em 8,3% das vezes, de outro modo, quando a sílaba com /S/, em posição de coda, está no meio da palavra, o apagamento ocorre em apenas 2,69% das ocorrências, o que sugere que, nos poucos casos em que o apagamento é atestado, a fronteira de palavra é um contexto mais favorável ao apagamento da sibilante, o que fica mais evidente se focarmos apenas nas ocorrências de apagamento.

Na tabela 8 nota-se que 72,41% dos apagamentos ocorre em fronteira de palavra. Desse modo, podemos concluir que a fronteira de palavra, a exemplo do apagamento do rótico, também constitui um contexto mais propício ao apagamento de /S/ em coda. Esse fato pode ser reforçado por fatores, como a recorrência de processos fonológicos que atingem à fronteira de palavra, além de possuir respaldo morfofonológico, uma vez que a borda do item nominal é o local onde a flexão de plural ocorre no PST.

Considerando a tonicidade da sílaba em que o segmento ocorre, vemos que esse não parece ser um fator que favoreça ou desfavoreça o apagamento, já que os percentuais de apagamentos nos casos em que a sílaba é átona ou tônica são quase iguais, 5,29% e 5,24%, respectivamente.

Na tabela 9, verifica-se que os percentuais de realização e apagamento em sílabas átonas e tônicas estão muito próximos. A recorrência do apagamento da sibilante

Tab. 8: Percentual de apagamento de /S/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Apagamento	%
Não-Final	8	27,59
Final	21	72,41
Total	29	100,00

Tab. 9: Percentual de apagamento de /S/ em coda conforme a tonicidade da sílaba – PST.

Tonicidade	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Átona	340	322	94,71	18	5,29
Tônica	210	199	94,76	11	5,24
Total	550	521	94,73	29	5,27

em sílabas átonas (5,29%) é, apenas, 0,05% superior em relação ao que ocorre nas sílabas tônicas (5,24%). Assim, não podemos dizer que um ou outro contexto seja mais propício à ocorrência do fenômeno.

A sibilante, em coda, pode ou não ser realizada no PST. O apagamento de /S/, no entanto, não é tão frequente quanto à elisão do rótico em coda, sendo implementado em apenas 5,27% das ocorrências. No geral, o fenômeno é mais comum em itens nominais e em fronteira de palavra, fato que tem respaldo em aspectos morfofonológicos do PST.

5.4 *Apagamento de /l/ em coda*

Por fim, investigamos a possibilidade de apagamento de /l/ em coda considerando, ainda, as mesmas variáveis (classe gramatical da palavra, posição e tonicidade da sílaba). Analisando 318 ocorrências de 120 itens lexicais que apresentam a lateral em coda, constatamos o apagamento de /l/ em 24,21% dos casos e sua realização nos outros 75,79%.

Examinando o apagamento de acordo com a classe gramatical da palavra em que se encontra a lateral em posição de coda, percebe-se que as formas verbais constituem um contexto mais propício ao apagamento do /l/ em coda.

Na tabela 10 nota-se que, nas formas verbais, o apagamento do /l/ em coda foi verificado em 38,71% das ocorrências, e sua realização nas outras 61,29%. De outra

Tab. 10: Percentual de apagamento de /l/ em coda nas formas verbais e não-verbais - PST.

Classe Gramatical	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Verbos	31	19	61,29	12	38,71
Não-Verbos	287	222	77,35	65	22,65
Total	318	241	75,79	77	24,21

forma, nas formas não verbais, o percentual de apagamentos foi de apenas 22,65% e o de realizações foi de 77,35% das ocorrências. O percentual de realizações supera o de apagamentos nos dois contextos, no entanto, o número de apagamentos é maior nos itens verbais, permitindo a inferência de que estes constituem um contexto mais favorável a não realização de /l/ em coda.

Diferentemente do que ocorre com o rótico e a sibilante, no caso da lateral em coda, o contexto que mais favorece seu apagamento é o meio e não a fronteira de palavra.

Tab. 11: Percentual de apagamento de /l/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	150	101	67,33	49	32,67
Final	168	140	83,33	28	16,67
Total	318	241	75,79	77	24,21

Os dados expostos, na tabela 11, demonstram que de um total de 150 ocorrências com a lateral em meio de palavra, houve apagamento em 32,67% das vezes, entretanto, quando a sílaba, com /l/ em posição de coda, está em posição final, ou seja, em fronteira de palavra, o apagamento ocorre em apenas 16,67% das ocorrências. A proporção dos percentuais em relação aos apagamentos fica mais evidente na tabela 12.

Esse fato é reforçado, ainda, em decorrência da possibilidade de ressilabificação da lateral em coda, e, principalmente, de sua produção como a forma vocalizada [w]. Em geral, ao adquirir traços vocálicos, /l/, além de não ser velarizada, não forma o onset de uma sílaba CV com a vogal que inicia a palavra seguinte, como ocorre caso a realização velarizada seja a preferida pelos falantes. Na tabela 13, na qual expomos as ocorrências vocalizadas observadas no corpus, o fenômeno é constatado em 10,67% das ocorrências não finais e em 11,9% das ocorrências finais.

Tab. 12: Percentual de apagamento de /l/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Apagamento	%
Não-Final	49	27,59
Final	28	72,41
Total	77	100,00

Tab. 13: Percentual de realização de [w] em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	150	84	56	16	10,67
Final	168	114	67,86	20	11,9
Total	318	198	62,26	36	11,32

Levando em consideração a tonicidade da sílaba em que o segmento ocorre, notamos que, a posição átona é um contexto que favorece o apagamento da lateral.

Tab. 14: Percentual de apagamento de /l/ em coda conforme a tonicidade da sílaba – PST.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	131	77	58,78	54	41,22
Final	187	164	87,70	23	12,30
Total	318	241	75,79	77	24,21

A tabela 14 mostra que, das 131 ocorrências com a lateral em sílaba átona, o apagamento ocorre em 41,22% dos casos enquanto a realização acontece em 58,78%. Enquanto, em sílabas tônicas, o percentual de apagamentos é de, apenas, 12,3% e o de realizações é de 87,7%, evidenciando que a sílaba átona é um contexto mais propício ao apagamento de /l/.

6 O apagamento da coda silábica no PST: um possível caso de convergência linguística?

Como discutido nas seções 5.2, 5.3 e 5.4, o percentual de apagamentos na coda é variável, apresentando valores distintos para cada segmento: /R/ (61,53%), /S/ (5,27%)

e /l/ (24,21%). Fundamentados em fatores como classe gramatical da palavra, posição e tonicidade da sílaba, verificamos que, embora esses aspectos possam favorecer ou não a implementação dos apagamentos, tais fatores não se comportam de forma homogênea com todos segmentos alvos, tampouco são capazes de explicar essa diferença entre os índices de apagamento dos segmentos.

Separando o corpus entre itens verbais e não-verbais, como indicado na tabela 15, ao contrastarmos a distribuição percentual do fenômeno de apagamento entre os segmentos investigados, notamos que enquanto os apagamentos de /R/ e /l/ possuem alta reincidência em verbos e não-verbos, sendo um pouco mais recorrente em verbos, a sibilante em coda, apresenta baixa ocorrência de apagamento, sendo esse fenômeno mais comum em itens nominais, uma vez que tal processo relaciona-se, também, com questões morfológicas.

Tab. 15: Percentual de realização e apagamento da coda conforme a classe gramatical.

Verbos					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	577	117	43,66	151	56,34
/S/	146	143	97,95	3	2,05
/l/	31	19	61,29	12	38,71
Não-Verbos					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	309	105	33,98	204	66,02
/S/	404	378	93,56	26	6,44
/l/	287	222	77,35	65	22,65

Tendo em vista a proeminência das sílabas nas quais os segmentos-alvos estavam, é possível verificarmos que o apagamento de /R/ é beneficiado em tônicas, ao passo que o apagamento de /l/ é mais recorrente em átonas. A sibilante, por seu turno, apresenta taxas de apagamento similares em ambos contextos (cf. tabela 16).

Considerando a posição da coda, domínio do apagamento segmental, em relação à palavra fonológica que a comporta, notamos que a posição do segmento licenciado em coda, em relação à palavra, influencia, de modo distinto, o apagamento ou realização do rótico, da sibilante e da lateral, como indicado na tabela 17. Desse modo, /R/ é mais apagado do que realizado tanto em contexto final, quanto não-final, ao passo que /l/ e /S/, embora elididos em ambos contextos, são mais apagados em contexto final.

De forma mais restrita, apenas os dados nos quais o apagamento foi implementado, notamos, mediante a tabela 18, que, para todas as consoantes em evidência, a ocorrência do fenômeno foi mais comum em final de palavra fonológica. Isto

Tab. 16: Percentual de realização e apagamento da coda conforme a tonicidade.

Tônicas					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	415	132	31,81	283	68,19
/S/	210	199	94,76	11	5,24
/l/	187	164	87,70	23	12,30
Átonas					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	162	90	55,56	72	44,44
/S/	340	322	94,71	18	5,29
/l/	131	77	58,78	54	41,22

Tab. 17: Percentual de realização e apagamento da coda conforme a posição da palavra.

Final					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	293	65	22,18	228	77,82
/S/	253	232	91,70	21	8,30
/l/	168	140	83,33	28	12,30
Não-Final					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	284	157	55,28	127	44,72
/S/	297	289	97,31	8	2,69
/l/	150	101	67,33	49	32,67

é: a fronteira de palavra fonológica não define a implementação ou bloqueio do apagamento, porém, os apagamentos são favorecidos nesse contexto, tal como em variedades do nordeste e do sudeste do PB (Callou & Serra 2012).

Ampliando a discussão para além desses aspectos estritamente linguísticos, examinamos questões relacionadas ao contato linguístico, abordagem que considera a possibilidade de a estrutura do santome, língua também falada em São Tomé e que, antes da independência de STP, configurava a língua materna de grande parte da população autóctone, explanar os diferentes índices de implementação do apagamento em coda no PST. Assim sendo, avaliaremos a hipótese de que as diferenças averiguadas entre os percentuais de apagamento de /R/, /S/ e /l/ podem constituir o resultado de um processo de convergência linguística entre o PST e o

Tab. 18: Percentual de apagamento em coda conforme a posição na palavra.

Coda	Final		Não-Final	
	Apagamento	%	Apagamento	%
/R/	228	77,82	127	55,70
/S/	21	72,41	8	27,59
/l/	49	63,64	28	36,36

santome, língua na qual, das três consoantes examinadas aqui, apenas a sibilante e a nasal são licenciadas em posição de coda, enquanto o rótico e a lateral não são permitidos.

Thomason (2001) define convergência como um processo através do qual duas ou mais línguas em contato se tornam semelhantes. Mas a mesma autora acrescenta que tal definição é muito geral e que a convergência linguística compõe um fenômeno que pode ser discutido a partir de dois contextos: (i) interferência mútua, resultando em estruturas convergentes sem uma fonte singular e (ii) conjuntura linguística na qual não é possível determinar línguas fontes (Thomason 2001: 89).

Para Corvalán (2008), a convergência pode ser unidirecional e consiste em uma interferência de uma língua dominante numa língua subordinada, por meio da qual a língua subordinada se torna mais semelhante à língua dominante. De acordo com Winford (2003) a convergência também poderia ser unidirecional. Segundo esse autor pode-se dizer que duas línguas convergiram estruturalmente⁸ quando as diferenças estruturais entre elas foram reduzidas, o que pode ser devido ao fato de uma dessas línguas ter adotado características estruturais da outra ou ainda de ambas terem adotado uma harmonização idêntica entre suas estruturas conflitantes (Winford 2003: 63).

Tendo em vista tais conceitos, o alto índice de apagamento do rótico que se contrapõe ao baixo índice de apagamento da sibilante, poderia, a priori, ser associado a uma possível convergência, nesse caso, unidirecional, entre o PST e o santome, especificamente, uma interferência do santome no PST. Conforme essa perspectiva, a diferença entre os índices de apagamento do rótico e da sibilante estaria relacionada

⁸Nesse trecho, o autor está se referindo a um tipo específico de convergência. Citando Heath (1984) ele afirma que “structural convergence, also called pattern transfer or calque, is the rearrangement of inherited material because of diffusional interference. As Heath notes, such “interference” can cause recipient language (RL) morphemes, words, or phrases to undergo rearrangements that make the RL structures more similar to those of the source language” (Winford 2003: 62).

à estrutura silábica do santome, na qual os únicos segmentos licenciados em coda são a sibilante e a nasal (cf. Bandeira 2017).

Dito de outro modo, o alto índice de apagamento do rótico estaria associado à inexistência desse segmento em posição de coda no santome, o que pode ser corroborado pelo fato do índice de apagamento de /S/, um segmento permitido em coda, no santome, ser tão baixo, inclusive, se compararmos com os índices de apagamento da sibilante, em coda final, em variedades urbanas do nordeste do PB,⁹ observados nos estudos de Ribeiro & Hora (2004) e Ribeiro (2006), 30,6% e 24,6%, respectivamente. No PST, o apagamento da sibilante foi verificado em apenas 5,27% dos casos, percentual menor do que os averiguados em PB, o que indica que a ausência de marcação de plural e, conseqüente, de concordância nominal é mais frequente na variedade mencionada do PB do que em PST, o que também é constatado por Brandão (2011) e Brandão & Vieira (2012) ao contrastarem variedades urbanas do sudeste brasileiro com o PST. Esse percentual estaria mais próximo, assim, de variedades do PE como a de Lisboa (2,6%) e de Braga (2,5%), as quais o apagamento de /S/ em coda também apresenta baixo índice de implementação (Rodrigues 2012).

Apesar de tais indícios apontarem em direção a um processo de convergência linguística, outras questões devem ser avaliadas. A lateral, por exemplo, consoante, também, não licenciada em coda no santome, não possui altos índices percentuais de apagamento, sugerindo que essa interferência linguística hipotética do santome no PST não é consolidada da mesma forma, o que nos leva a questionar se esses índices de apagamentos podem ser explicados, unicamente, pelo contato linguístico ou pelo conceito de convergência linguística.

Embora o alto índice de cancelamentos do rótico, em coda, no PST, possa compor um argumento a favor de uma interferência linguística do santome, diversas variedades do PB também possuem índices elevados de apagamento do rótico, como o PST (cf. Callou 1987; Callou, Leite & Moraes 1994; Brandão, Mota & Cunha 2003; Hora, Pedrosa & Cardoso 2010; Callou; Serra 2012; Callou, Serra, & Cunha 2015; Serra; Callou 2015; Oliveira 2018; Balduino 2018b). A esse respeito, Callou (1987) analisou o comportamento variável do rótico na coda associando o apagamento do rótico, observado em 66% do corpus, a uma tendência do PB em atingir o padrão CV, forma menos marcada na língua. Essa tendência é, conforme a autora, impulsionada pela natureza articulatória enfraquecida do rótico, que favorece “um relaxamento máximo” (Callou 1987: 21).

Esse ponto de vista é reforçado pelo estudo de Callou, Leite & Moraes (1994), o qual afirma a existência de um processo de enfraquecimento do rótico em coda em variedades urbanas do PB, fenômeno comprovado pelas diversas realizações fonéticas

⁹Os autores trabalham com dados da variedade urbana da Paraíba.

deste segmento em coda. Os autores apontam um processo de enfraquecimento corrente, em que a vibrante é cada vez mais posterioridade até culminar em seu apagamento. A tendência à articulação posterioridade é tratada, por Callou, Leite & Moraes, (1994), como uma etapa necessária à perda do rótico como segmento fônico, resultando em um contínuo de sonoridade que parte de um segmento mais sonoro em direção a um menos sonoro, culminando, por fim, no padrão silábico CV: [r] → [r] → [h] → [r] → [ʁ] → [ʁ] → 0 (cf. Callou; Leite; Moraes 1994).

No PST, Agostinho (2016), Brandão, Pessanha, Pontes & Corrêa, (2017), Brandão & De Paula (2018), e Bouchard (2017) chamam atenção para o fato de haver alto grau de instabilidade na produção dos róticos, sendo esse um segmento alvo de alguns processos fonológicos, entre as quais, a perda de oposição dos chamados r-forte e r-fraco, representados por uma vibrante ou fricativa e por um tepe, respectivamente, e o seu próprio apagamento. De uma forma geral, esses estudos mostram que a fronteira de palavra é um contexto propício ao apagamento do rótico em coda, fenômeno produtivo nas três variedades do português mencionadas, mas, sobretudo no PB e no PST o que aponta para uma tendência dessas duas variedades ao padrão silábico CV. Além disso, a elisão da coda, isto é, a realização de sílabas CVC como CV, é comum em muitas outras línguas (cf. Selkirk 1982), o que pode ser relacionado ao fato de que a estrutura silábica CV é universal.

Refletir sobre esses dados nos leva a concluir, de forma similar a Brandão, Pessanha, Pontes & Corrêa (2017) e Brandão (2018), que o alto índice de apagamento de /R/, em coda, não pode ser explicado, exclusivamente, pelo contato do PST com o santome, ou seja, como um fenômeno de convergência linguística. Fatores, como a debilidade do rótico, especialmente, em fronteira de palavra, um domínio da prosódia, e a tendência ao padrão silábico CV, que parece caracterizar não só o PB, mas também o PST, também devem ser considerados.

Notamos, assim, que o PST, a exemplo de outras variedades da língua portuguesa, apresenta possibilidade de apagamento consonantal em coda silábica. Esse apagamento é mais frequente quando esse constituinte silábico é preenchido pelo rótico, indicando que tal segmento apresenta debilidade distinta quando comparado à sibilante e à lateral (cf. Rodrigues 2012). Embora o PST esteja em contato com o santome, não é possível explanar o alto percentual de apagamento do rótico, em coda, como um processo de convergência linguística. Contudo, não descartamos que o contato linguístico, marcado, sobretudo, pela convivência do PST com o santome, e pela transmissão linguística irregular – caracterizada pela transmissão do português, como língua materna, partindo de uma variedade dessa língua que, inicialmente, constituía uma segunda língua (cf. Gonçalves 2010; Christofolletti 2013; Balduino 2018a) – possam atuar como fatores que reforcem o fenômeno de apagamento consonantal em coda no PST.

7 Considerações Finais

No PST, a coda pode ser preenchida por /N, R, S, l/. O apagamento de /R/, /S/ e /l/ em coda é um processo recorrente no PST, entretanto, não podemos afirmar que o fenômeno ocorra da mesma forma para os três segmentos, visto que, eles apresentam diferentes índices percentuais de apagamento. O apagamento do rótico foi constatado em 61,53% das ocorrências analisadas, enquanto a sibilante foi apagada em apenas 5,27% das vezes e a lateral em 24,21% dos casos. Notamos, portanto, que embora a coda seja, de fato, um domínio suscetível a apagamentos e variações, sendo o constituinte mais frágil da sílaba (cf. Selkirk 1982), no PST, essa fragilidade não atinge todos os segmentos, nessa posição, da mesma maneira (cf. Rodrigues 2012), e a diferença entre os índices de apagamento dos três segmentos demanda uma explicação linguística e extralinguística.

Consideramos alguns contextos linguísticos que poderiam favorecer o apagamento e constatamos que: (i) as formas não verbais constituem um contexto mais propício ao apagamento de /R/ e /S/ e /l/; (ii) a fronteira de palavra é o contexto mais propício ao apagamento do rótico, verificado em 77,82% dos casos, e da sibilante que ocorre em 8,3% dos casos, o que corresponde a 72,41% de todos os apagamentos de /S/ em coda, demonstrando existência de uma motivação prosódica, uma vez que o processo é sensível a fronteira de palavra. Porém, no caso da lateral, o mesmo não se verifica, já que o locus com maior número de apagamentos é o interior de palavras; (iii) a lateral é mais suscetível a apagamentos quando ocorre em sílabas átonas, já o rótico é mais suscetível ao fenômeno em sílabas tônicas. Mas, apesar desses contextos linguísticos favorecerem, em alguma medida, o apagamento dos segmentos analisados, não foram capazes de explicar a diferença, entre os seus índices percentuais de apagamento, indicando a necessidade de ampliar essa discussão. Para tanto, examinamos questões relacionadas ao contato linguístico.

Destacando, inicialmente, a diferença entre os índices de apagamento de /R/ e /S/, propomos uma análise do fenômeno como uma convergência linguística, mais especificamente, como uma possível interferência do santome no PST. Associamos, a princípio, o alto percentual de apagamentos do rótico (61,53%) e o baixo percentual de apagamentos da sibilante (5,27%) à estrutura silábica do santome, na qual os únicos segmentos licenciados em coda são a sibilante e a nasal (cf. Bandeira 2017). Contudo, quando analisamos os percentuais de apagamento da lateral e os dados de estudos sobre o apagamento do rótico no PB, que, como o PST, também possui índices expressivos do fenômeno, concluímos que: (i) questões relacionadas à tipologia silábica também devem ser consideradas na interpretação dos percentuais de cancelamento das consoantes em coda no PST e (ii) que uma possível convergência linguística entre o santome e o PST não é suficiente para explicar os diferentes percentuais de apagamento em coda na variedade de português falada em São Tomé,

sugerindo que fatos relacionados ao contato têm o seu valor, porém devem ser analisados em conjunto com aspectos estruturais das línguas.

Esse artigo buscou discutir, de forma preliminar, o apagamento segmental de codas no PST. É preciso ainda, como passos futuros, normalizar os dados, bem como o perfil dos falantes, de modo que a variedade de São Tomé seja comparada a estudos congêneres dedicados ao PB e ao PE. É preciso, outrossim, uma comparação com variedades estigmatizadas de PB, de forma que o índice de apagamento de rótico, e mesmo de outros segmentos, seja avaliado se é ou não de fato maior em PST.

Referências

Abaurre, Maria Bernardete Marques & Sândalo, Maria Filomena Spatti. 2003. Os róticos revisitados. In Hora, Dermeval; Collischonn, Gisela (org.) *Teoria Linguística: Fonologia e outros temas*. João Pessoa: Editora Universitária, Universidade Federal da Paraíba.

Agostinho, Ana Lúvia. 2016. Róticos em contexto intervocálico no Português da Ilha do Príncipe: fonologia e educação. Comunicação apresentada ao IX Encontro da ABECS. Brasília, Universidade de Brasília, 28-30 de novembro.

Agostinho, Ana Lúvia; BALDUINO, Amanda. 2016. Trabalho de Campo em São Tomé e Príncipe. Inédito.

Agostinho, Ana Lúvia; Bandeira, Manuele; Araujo, Gabriel. 2016. O Lung'ie na Educação Escolar de São Tomé e Príncipe. *Trabalhos em linguística aplicada*, 55 (3): 591-618. <https://doi.org/10.1590/010318135164183401>.

Araujo, Gabriel. 2020. Há uma política linguística para o português em São Tomé e Príncipe? In Souza, Sweder & Francisco Olmo (eds.), *Línguas em português: a lusofonia numa perspectiva crítica*. Porto: Editora da Universidade do Porto.

Araujo, Gabriel Antunes de & Agostinho, Ana Lúvia. 2010. Padronização das línguas nacionais de São Tomé e Príncipe. *Língua e Instrumentos Linguísticos* 26: 49-81.

Araujo, Gabriel Antunes de & Hagemeyer, Tjerk. 2013. *Dicionário Santome-Português/Português-Santome*. São Paulo: Hedra.

Bandeira, Manuele. 2017. Reconstrução fonológica e lexical do protocrioulo do Golfo da Guiné. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.

Balduino, Amanda Macedo, Agostinho, Ana Lúvia dos Santos, Araujo, Gabriel Antunes de & Christofolletti, Alfredo Silveira. 2015. A nasalidade vocálica em santome e lung'ie. *Papia*, São Paulo, 25: 7-25.

Balduino, Amanda Macedo. 2018a. A nasalidade vocálica no português falado em São Tomé e Príncipe. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Balduino, Amanda Macedo. 2018b. A coda no português falado em São Tomé e Príncipe: uma descrição preliminar. Comunicação Oral. *Cadernos de Resumos I CoPed*.

Balduino, Amanda Macedo. 2019. Apagamento de /R/ e /S/ em coda no Português do Príncipe. *Papia*, São Paulo, 29(1): 25-39.

Balduino, Amanda Macedo & Vieira, Nancy Mendes. 2020. Distribuição da lateral /l/ em coda no português santomense. *Revista Estudos Linguísticos*, São Paulo, 49(2): 594-615. DOI: <https://doi.org/10.21165/el.v49i2.2490>

Bisol, Leda. 1999. A sílaba e seus constituintes. In Neves, Maria Helena de Moura (Org.) *Gramática do Português culto falado: novos estudos*, 701-742. Campinas: Editora da Unicamp.

Blevins, Juliette. 1995. The syllable in Phonological Theory. In Goldsmith, John (Ed.). *Handbook of phonological theory*, 206-244. Nova Jersey: Wiley-Blackwell Publishing.

Bouchard, Marie. 2017. Linguistic variation and change in the Portuguese of São Tomé. Doctoral dissertation, New York University.

Brandão, Sílvia Figueiredo, Mota, Maria Antónia & Cunha, Cláudia de Souza. 2003. Um estudo contrastivo entre o português europeu e o português do Brasil: o -R final de vocábulo. In Brandão, Sílvia Figueiredo & Mota, Maria Antónia (orgs.). *Análise contrastiva de variedades do português: primeiros estudos*, 163-180. Rio de Janeiro, In-Fólio.

Brandão, Sílvia Figueiredo. 2011. Concordância nominal em duas variedades do português: convergências e divergências. *Veredas*, 15(1): 164-178.

Brandão, Sílvia Figueiredo; Vieira, Sílvia Rodrigues. 2012. A concordância nominal e verbal no Português do Brasil e no Português de São Tomé: uma abordagem sociolinguística. *Papia* 22(1): 7-39.

Brandão, Sílvia Figueiredo, Pessanha, Davi Bretas, Pontes, Stefany & Corrêa, Monique. 2017. Róticos na variedade urbana do Português de São Tomé. *Papia*, 27(2): 293-315.

Brandão, Sílvia Figueiredo & De Paula, A. 2018. Róticos nas variedades santomense e moçambicana do Português. In Brandão, S. F. (org.). *Dois variedades africanas do Português: variáveis fonético-fonológicas e morfossintáticas*, 93-118. São Paulo: Blucher.

Brandão, Silvia Figueiredo. 2018. Apagamento de R em coda externa em duas variedades africanas do português. *Diadorim*, Rio de Janeiro, 20 (Especial): 390-408.

Callou, Dinah Maria. 1987. Variação e Distribuição da Vibrante Na Fala Culta do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PROED, UFRJ.

Callou, Dinah, Leite, Yonne & Moraes, João. 1994. Variação e diferenciação dialetal: a pronúncia do /r/ no português do Brasil. In Koch, Ingedore Grunfeld Villaça. *Gramática do Português Falado*, 465-493. Campinas: Editora da Unicamp/FAPESP.

Callou, Dinah, Leite, Yonne & Moraes, João. 2002. Processo(s) de enfraquecimento consonantal no português do Brasil. In Abaurre, Maria Bernadete M. & Rodrigues, Angela C. S. (orgs.) *Gramática do português falado VIII: novos estudos descritivos*, 537-555. Campinas: UNICAMP/FAPESP.

Callou, Dinah & Serra, Carolina. 2012. Variação do rótico e estrutura prosódica. *GELNE*, 14 (Especial): 41-58.

Callou, Dinah, Serra, Carolina & Cunha, Cláudia. 2015. Mudança em curso no português brasileiro: o apagamento do R no dialeto nordestino. *Revista Abralín*, 14 (1): 195-219. doi: <http://dx.doi.org/10.5380/rabl.v14i1.42491>

Câmara Jr., Joaquim Matoso. 1970. *Estrutura da Língua Portuguesa*. Petrópolis: Vozes.

Christofoletti, Alfredo. 2013. Ditongos no português de São Tomé e Príncipe. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Christofoletti, Alfredo & Araujo, Gabriel. 2018. Vogais e Ditongos no Português Vernacular de São Tomé e Príncipe. In Oliveira, Márcia Santos Duarte; Araujo, Gabriel Antunes (orgs.). *O Português na África Atlântica*, 258-296. São Paulo: Humanitas/Fapesp.

Corvalán, Carmen Silva. 2008. The Limits of Convergence in language contact. In *Journal of language contact*, *Thema 2*.

Ferraz, Luiz Ivens. 1974. A Linguistic Appraisal of Angolar. *Memoriam Antônio Jorge Dias*, 2: 177-186.

Ferraz, Luiz Ivens. 1979. *The creole of São Tomé*. Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2010. A concordância plural variável no sintagma nominal do português reestruturado da comunidade de Almoxarife, São Tomé (Desenvolvimento das regras de concordância variáveis no processo de transmissão-aquisição geracional). Tese de Doutorado, Universidade de Macau.

Garfield, Robert. 1992. A history of São Tomé island: 1470-1655. *The key to Guinea*. San Francisco: Mellen Research University Press.

Goldsmith, John A. 1990. Syllable Structure. In Goldsmith, John. *Autosegmental and metrical phonology*, 103-140. Nova Jersey: Wiley-Blackwell Publishing.

Gonçalves, Rita. 2010. Propriedade de Subcategorização verbal no português de S. Tomé. Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa.

Günther, Wilfried. 1973. *Das Portugiesische Kreolisch der ilha do Príncipe*. Marburg: Marburg an der Lahn.

Hagemeyer, Tjerk. 2009. Initial vowel agglutination in the Gulf of Guinea creoles. In Aboh, Enoch; Smith, Norval (Ed.). *Complex processes in new languages*, 29-50. Amsterdam/Filadélfia: John Benjamin's Publishing Company.

Hagemeyer, Tjerk. 2011. The Gulf of Guinea Creoles: Genetic and typological relations. *Journal of Pidgin and Creole Languages*, 26(1): 111-154. DOI: <https://doi.org/10.1075/jpcl.26.1.05hag>

Hora, Demerval da, Pedrosa, Juliane & Cardoso, Walcir. 2010. Status da consoante pós-vocálica no português brasileiro: coda ou onset com núcleo não preenchido foneticamente? *Letras de Hoje*, Porto Alegre, 45(1): 71-79.

INE - Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe. Disponível em: <https://www.ine.st>. Acesso em: 10/11/19.

Lucchesi, Dante & Baxter, Alan. 2009. A transmissão linguística irregular. In: Ribeiro, Ilza (Org.). *O português afro-brasileiro*. Salvador: EDUFBA.

Mateus, Maria Helena & d'Andrade, Ernesto. 2000. *The Phonology of Portuguese*. Oxford: Oxford linguistics.

Mateus, Maria Helena & Rodrigues, Celeste. 2004. A vibrante em coda no Português Europeu. Actas do XIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, Lisboa, 289-299.

Maurer, P. 1995. L'Angolar: Un créole afroportugais parlé à São Tomé; *Notes de grammaire, textes, vocabulaires*. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Maurer, P. 2009. *Principense. Grammar, texts, and vocabulary of the Afro-Portuguese creole of the Island of Príncipe, Gulf of Guinea*. London: Battlebridge Publications.

Meneses, Francisco de Oliveira. 2012. As vogais desvozeadas no Português Brasileiro: investigação acústico-articulatória. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.

Oliveira, Ingrid Costa. 2018. Os róticos em coda silábica externa: o interior da região Sul no projeto AliB. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Quednau, L. 1993. *A lateral pós-vocálica no português gaúcho: análise variacionista e representação não linear*. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Ribeiro, Sílvia Renata & Hora, Dermeval da. 2004. Anais da XX jornada. *GELNE*, 2383-2392.

Ribeiro, Sílvia Renata. 2006. Apagamento da sibilante final em lexemas: uma análise variacionista do falar Pessoaense. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Paraíba.

Rodrigues, Maria Celeste. 2012. Todas as codas são frágeis em português europeu? *Revista Linguística*, 8(1): 138-149.

Scherre, Maria Marta Pereira. 1988. Reanálise da concordância de número em português. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Scherre, Maria Marta Pereira; Naro, Anthony. 1997. A concordância de número no português do Brasil: um caso típico de variação inerente. In Hora, Dermeval da (org.) *Diversidade linguística no Brasil*. João Pessoa: Ideia.

Seibert, Gerhard. 2012. Tenreiro, Amador e os angolares ou a reinvenção da história da ilha de São Tomé. *Realis — Revista de Estudos Antiutilitaristas e Poscoloniais*, 2(2): 21-39.

Selkirk, E. 1982. The syllable. In Hulst, H. & Smith, N. (Ed.) *The Structure of Phonological Representations*, 337-383. Dordrecht: Foris.

Serra, Carolina & Callou, Dinah. 2015. Prosodic structure, prominence and /r/-deletion in final coda position: Brazilian Portuguese and European Portuguese contrasted. In: Amedeo De Dominicis, (ed.). *pS-prominenceS: Prominences in Linguistics*. Proceedings of the International Conference. Department of Human Sciences and Tourism. University of Tuscia. Viterbo-Italy: Disucom Press.

Thomason, Sarah Grey. 2001. *Language Contact: An Introduction*. Edinburgh/Washington: Edinburgh University Press and Georgetown University Press.

Thomason, Sarah Grey; Kaufman, Terrence. 1988. *Language Contact, creolization, and Genetic Linguistics*. Berkeley: University of California Press.

Winford, Donald. 2003. *An Introduction to Contact Linguistic*. Oxford: Blackwell.

Winford, Donald. 2007. Some issues in the study of language contact. *Journal of Language Contact*, 1:22-39. DOI: <https://doi.org/10.1163/000000007792548288>

Recebido: 06/10/2019

Aprovado: 24/11/2019

Language Contact, Language Policy and Education in South Africa

Contato de Línguas, Política de Idiomas e Educação na África do Sul

Antonius Gerardus Maria Poppelaars

Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, Brasil

antoniuspopulus@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-4004-6914>

Abstract: Languages users may cause violence and racism: in 1976, protests against the imposition of Afrikaans at South African schools became a massacre when the police killed 172 native protesters. But, which language to choose as language of instruction since South Africa counts eleven official languages. Therefore, this paper discusses whether English should be South Africa's sole language of instruction, to stimulate the native population's presence at universities. To support the research, governmental documents on language policy and education have been examined. Also, the linguistic diversity of South African English through language contact has been described. South Africa's language policy underlines education in vernacular languages at public schools, whereas English is used at universities. This generates a low proficiency in English; therefore, many native South Africans do not enroll at universities. The result is once again an Apartheid-like segregation, which calls for the use of English as the sole language of education.

Keywords: Language Contact; South Africa; Language Policies; Education.

Resumo: Usuários de línguas podem causar violência e racismo: em 1976, protestos relacionados a imposição do africâner nas escolas sul-africanas provocaram um massacre quando a polícia matou 172 nativos. Mas, escolher qual língua como língua de instrução, já que a África do Sul possui onze idiomas oficiais? Portanto, o objetivo deste artigo é questionar se inglês deve ser a única língua de instrução

na África do Sul para estimular a presença de nativos sul-africanos nas universidades. Para apoiar a pesquisa, documentos governamentais sobre política de idiomas e educação foram examinados. O artigo também descreve a diversidade linguística do inglês sul-africano através do contato de línguas. A política sul-africana promove educação em línguas vernáculas nas escolas públicas, enquanto inglês é a língua nas universidades. Isso causa uma baixa proficiência em inglês, resultando em menos nativos nas universidades. Então, novamente, há segregação, como no *Apartheid*, implicando no uso do inglês como único idioma na educação.

Palavras-chave: Contato de Línguas; África do Sul; Política linguística; Educação.

1 Introduction

Language can be the cause of violence, hatred, prejudice and racism, even among fellow countrymen. As a striking example may be mentioned the violent protests of the Flemish language movement in Belgium during the 1960s and 1970s. This Flemish movement strived for emancipation of the Flemish language. However, an even more bloodthirsty example of language related protests occurred in South Africa.

On June the sixteenth, 1976, parents, students and teachers protested in the streets of Soweto against the imposition of the Afrikaans language in schools. This peaceful protest became a blood bath when the police started to shoot at the students. This police brutality provoked months of violence and resulted in the death of 172 natives and indigenous. Since then, the South African government has withdrawn Afrikaans from the curriculum of public schools.

However, the problem remains what language to choose as the language of instruction since South Africa possesses an impressive amount of eleven official languages (English, Afrikaans, Swazi, Tswana, Tsonga, Venda, Xhosa, Zulu, Ndele, Northern Soto and Soto) within its national borders. The situation becomes even more complicated as The Ministry of Education (2009: 3) declares in the Curriculum of South Africa language policy that: “everyone has the right to receive education in the official language or languages of their choice in public educational institutions”.

Furthermore, the Language in Education Policy (LIEP) recommends that: “schools (depending on their needs) adopt either one language as a medium for learning (home language) or use two languages, a home language in the early grades and a second one later as language of learning” (Ministry of Education 2009: 3). Thus, primary schools are allowed to use several languages of instructions.

None the less, most public native and indigenous schools use African vernacular languages in the first four years, the foundation years. After that period, the language of instruction (LOI) is English. Public schools where the students are Afrikaans and English adopt mostly English as LOI. It must be noted that the LOI in some private schools is Afrikaans. Higher education, such as universities, adopts mostly English as LOI, as confirmed by the South African government: “Evidence suggests that the majority of universities and technikons use English as the sole medium of instruction” (Ministry of Education 2009: 6).

Nevertheless, it is noted that one of the most prestigious universities of South Africa, Stellenbosch University, adopts Afrikaans as Language of Instruction. Therefore, since according to the law, each school can decide what language to adopt as LOI, the policy on the Language of Instruction remains unclear and confusing.

The result is that many native and indigenous South Africans, due to a low proficiency in English, hardly attend higher education, although the government¹ stimulates the use of indigenous languages as it is “the role of all our languages working together to build a common sense of nationhood” (Department of Education 2002: 8). However, this noble statement, although respecting the rich linguistic and cultural importance of the indigenous population, ignores the fact that the indigenous population due to this policy hardly enters higher education.

Therefore, the purpose of this paper is to question the South African Department of Education’s language policy whether the language of instruction in South Africa should preferably be solely in English, as the vernacular languages have withheld many South Africans from obtaining a higher education. To support the research, official documents from the South African Department of Education on language policy and education have been examined.

Also, aspects of South African English, concerning general features and influences through language contact in order to understand South Africa’s complicated and interesting linguistic situation have been studied. The South African linguistic situation will be described first, followed by an examination of South Africa’s language policies.

¹In the Language Policy for Higher Education, November 2002.

2 General features of South African English

The South African government recognizes an impressive amount of eleven official languages. According to the South African governmental census of 2001, the most spoken home language is IsiZulu (23.8%). The third spoken home language is Afrikaans (13.3%), whereas English is only to be found as the sixth spoken home language (8.2%). Despite this modest position, English holds an important intermediating position regarding education, entertainment, commerce and public affairs as a so-called *Lingua Franca*, or bridge language (Jenkins 2010).

South African English (SAE) is divided into three social variations: Cultivated, General and Broad. Cultivated South African English is spoken among the upper-class and resembles the British Received pronunciation. General SAE is associated with the middle-class and Broad SAE with the Afrikaans descendent working class (McArthur 1998).

A phonological aspect of SAE is the Kit Split. Historical [i] undergoes a phonemic split. Thus, we find an allophonic variation between the close, front [i] and the somewhat more central [ɪ]. Likewise, the vowel as in *bath* is pronounced in General and Broad SAE as open and in the back of the mouth. Furthermore, SAE tends to non-rhoticity in upper-class speech; the [R] is, as in British Received Pronunciation, not pronounced in mid and final position. A distinctive feature of SAE in Broad speech is the absence of aspirated plosives (McArthur 1998).

A morphological feature of SAE concerns singular demonstrative with plural noun complement. Especially Afrikaans speakers when speaking English fail to put into practice the agreement patterns. Thus, they do not distinguish between a singular and plural demonstrative. For example, I'd better go and pick up *this bags*, instead of *these bags*. The Syntax of SAE is characterised by the deletion of verbal complements, causing that the complement or complements of intransitive and transitive verbs are omitted. For instance: 'Oh, good, you've got Ø²' and 'Did you give Ø Ø?' So, there is no target, beneficiary and/or proposition (McArthur 1998). The lexicon and more examples of South African English will be discussed in the language contact section, as the characteristics of South African English are considerably marked by this linguistic phenomenon.

² Ø describes an omission, in this case of *it*.

3 The South African English vocabulary and language contact

South African English contains many loanwords from indigenous languages and Afrikaans. This linguistic influence on SAE was brought on by a lack to describe local phenomena in an English equivalent. Some examples of indigenous borrowings are, according to McArthur (1998): *Gogga*: Insect, bug, from Khoikhoi. *Gogo*: grandmother or elderly woman, from isiZulu. *Imbizo*: Gathering called by a traditional leader or meeting, from IsiZulu. *Imbongi*: Traditional praise singer, from isiXhosa and isiZulu. *Indaba*: conference or expo, from isiZulu and isiXhosa. *Inyanga*: Traditional herbalist and healer, from Nguni.

However, McArthur (1998) states that fifty percent of the SAE vocabulary is based on Afrikaans. Mestrie (1995) has estimated that ninety-five percent of Afrikaans originates from the Dutch language. The Dutch language was brought to South Africa by Dutch settlers, when the explorer Van Riebeeck founded a refreshment station at the Cape of Good Hope in 1652.

According to Cable and Baugh (1978), English is spoken in South Africa since the British seized the Cape of Good Hope in 1795. Before that, South Africa was a farming settlement mainly dominated by Dutch colonists. The Dutch and English did not merge and kept mostly to their own group, due to mixed interests as the Dutch were mostly agricultural interested, and the British trade interested.

Additionally, as described by Llewellyn (1936), the gold rush of the 19th century attracted many British immigrants, but the *Boer Wars*³ initiated the first real language contact. These wars provoked the sending of 300,000 British soldiers. These English soldiers were taught Afrikaans words and phrases for a better understanding of their enemies. Consequently, borrowings from Afrikaans are abundant. An important group consists of geographical names, such as towns: Bloemfontein, Johannesburg, Kaapstad, Utrecht, Potchefstroom, Kroonstad, Midrand, Stellenbosch, Welkom, Witbank, Krugersdorp and Rustenburg, amongst others.

Other examples as listed by McArthur (1998), Crystal (1997) and Llewellyn (1936) that concern Afrikaans geographical names in South African English include: *berg* (mountain), *kloof* (valley), *rand* (edge), *bush* (in Dutch: bos), *rooibos* (sagebrush), *veldt* (field), *drift* (flow of a river) and *kop* (top of mountain).

Likewise, many borrowings from Afrikaans that relate to flora and fauna have been borrowed by South African English. For example: *reebok* (antelope), *aardvark* (groundhog), *boomslang* (a kind of snake), *meerkat* (a wild cat), *springbok* (a kind of antelope). (Crystal 1997, Llewellyn 1936.

³ 1880-1881 and 1898-1902.

Daily life contact between the Dutch-Afrikaans settlers and the British has also caused the influx of a great deal of borrowings. Some examples are: *Afrikaans* (the language of the Dutch settlers), *biltong* (a kind of steak), *boer* (a farmer), *braai* (barbeque), *Hottentot* (a denomination for indigenous people), *outlander* (a foreigner, mostly used for the British), *sparerib*, from *ribbespeer* (Crystal (1997). Besides these examples, Afrikaans has been responsible for the influx of vocabulary related to warfare into SAE due to the aforementioned *Boer Wars*: *laager* (a fortified camp), *spoor* (a track), *kommando* (a command) and *trek* (voyage). (Llewellyn 1936).

3.1 *The syntax of South African English and language contact*

Besides the Dutch-Afrikaans influence on South African English vocabulary, Afrikaans also influenced South African English regarding syntax. An example of this phenomenon is *no* as affirmative sentence initiators. Thus, speakers of South African English might utter: 'How are you? No, I'm fine'. It must be stipulated that the use of *no* as affirmative sentence initiators depends on the social class of the speaker. For instance, speakers of Broad South African English are more inclined to use *no* as affirmative sentence initiators than the other classes of speakers of South African English (McArthur 1998).

Furthermore, McArthur (1998) describes another example of the Afrikaans influence on the South African English syntax, namely the use of *busy* plus a progressive. An example of this feature is: 'I'm busy waiting for the bus'. This phenomenon is a quite common feature of Afrikaans. Again, in this case the use of *busy* plus a progressive depends on the social class of the speaker. Mostly speakers of Broad South African English tend more to use *busy* plus a progressive than the other speakers of South African English.

3.2 *The pronunciation of South African English and language contact*

The pronunciation of South African English also underwent influence from the indigenous languages and Afrikaans. For instance, Afrikaans and the Bantu languages lack the Received Pronunciation vowel as in *trap*: /æ/. The pronunciation of this vowel in South African English can be produced as /e/, resulting in ['trep]. Also, the /g/ sound is pronounced as [y], due to the Afrikaans influence (Wells 1982).

Furthermore, in Afrikaans, /r/ is often realized as the [ɻ], which represents a voiceless fricative uvular, even though in the region of the former Cape Province it is produced as the uvular thrill [r] (Donaldson 1993). Some speakers of South African English have also incorporated this phenomenon into their pronunciation. Once again, it must be noted though, that these variations in pronunciation depend on class, region and education. The upper-class speakers of English in South Africa tend more to the R. P. pronunciation of British English (Kortmann 2004).

4 Africa's language and educational policies in the past, present and future

It is noted, based on the previous sections on the language contact in South Africa, that the country is linguistically very rich but also very divided. Unfortunately, South Africa has also been divided through its politics regarding race due to Apartheid. This meant that South Africa was segregated and divided into two parts; the white population and the native indigenous population. This segregation was not only social and political, but also educational-based, as can be gathered from South Africa's policy on language and education.

The educational system during the colonial times was already marked by segregation and the language issue. The white Afrikaans population were taught in schools connected to the Dutch Reformed Church, whereas the indigenous population were taught by their tribe elders. Later, the indigenous population, not allowed to attend the Afrikaans schools, were taught in British mission schools.

The Afrikaans population used Afrikaans as language of instruction, whereas the mission schools used English. The Afrikaans population stayed reluctant to be taught in English, because English was considered as the language of the British oppressor. Higher education was also divided into two languages: the English-speaking population attended government schools (the multicultural South African College of the University of Cape Town). and the Afrikaner population attended the Dutch Reformed Church supervised schools (Federal Research Division Library of Congress 1996).

This separation of Afrikaans and English language-based education even widened after the British victory in the *Boer Wars*, when after these wars the government granted financial support for Afrikaans-language based education to calm down the defeated Afrikaans population. The independence of South Africa (1910) was responsible for even more segregation, principally regarding the native indigenous population. This segregation eventually led to Apartheid and the Bantu Education Act (1953).

This act, under National Socialist influence, aimed at keeping education 'pure', and caused the elimination of financial aid for native and indigenous schools. Thus, attending higher education for the native indigenous South African population was obstructed even more. This was motivated by Verwoerd's (minister of native affairs) statement that native South Africans "should be educated for their opportunities in life" and that there was no place for them "above the level of certain forms of labour". These statements depict clearly the government's intentions regarding segregation (Federal Research Division Library of Congress 1996: 89).

Indeed, the outcome of the Bantu Education Act was that the native population was excluded from higher education. Also, the governmental policy on language

contributed to this, as the mother tongue of each ethnic group became the language of instruction for each group. Thus, as higher education was in Afrikaans or English, this meant further exclusion for the native population. Additionally, the aforementioned Verwoerd wanted to enforce a regulation that half of the classes in secondary school were taught in Afrikaans.

This led to an outbreak of protest in Soweto, which provoked police violence, resulting in the death of 575 people (Federal Research Division Library of Congress 1996). Likewise, the investment for education for the native population was decreased. Furthermore, the government also emphasized the importance of cultural diversity, not for integration's sake, but to exclude the native population even more, as it was meant to prevent that the native population could easier adapt to the 'superior' Afrikaans or English culture.

All in all, it may be noted that the language policy regarding the language of instruction (LOI) was aimed to suppress the native indigenous population through teaching in the students' home-language. This meant that they could not attend secondary or higher education, as higher education was taught in English and Afrikaans, languages the native population insufficiently mastered. Also, financial support for the native schools was diminished to obstruct better education for the native population. Therefore, some parts of the current policy on the LOI may be described as strange as will be discussed in the next section.

5 South Africa's language and educational policies: the present and future

Some of the key goals of the South African government's Language Policy for Higher Education regarding the current LOI are: the promotion of South African languages in higher education, jointly with English and Afrikaans; the development of strategies for acquiring proficiency in English; the promoting of studying South African literature and languages, and the encouragement of multilingualism (Department of Education 2002). This is very admirable but strange, because the Apartheid regime also encouraged multilingualism for segregation's sake.

Fortunately, the aim of the post-apartheid government with regard to the language policy is directed towards accessibility to language skills 'to ensure the right of individuals to realise their full potential to participate in and contribute to the social, cultural, intellectual, economic and political life of South African society (Department of Education 2002: 4). However, this policy causes friction because multilingualism has been responsible for obstructing native students to succeed in their scholarly career as the native students' proficiency level in English is insufficient to succeed in their school careers.

This is confirmed by the Ministry of Education as it admits that: “Language has been and continues to be a barrier to access and success in higher education” (Department of Education 2002: 4). Most public native schools adopt the South African vernacular languages in the first four years, the foundation years. Only after that period, the language of instruction is English, which causes that the students’ level of English stays behind in comparison to the white population’s English. The white public schools adopt mostly English as LOI from the start, although the language of instruction in some private schools is Afrikaans.

Higher education, such as universities, adopt mostly English as LOI, as stated by the South African government: “evidence suggests that the majority of universities and technikons⁴ use English as the sole medium of instruction” (Department of Education 2002: 5). However, one of the most prestigious universities of South Africa, the Stellenbosch University, uses Afrikaans as LOI. Therefore, the policy on the language of instruction remains confusing, as each school can decide what language to adopt as the language of instruction.

This confusion, provoked by the Policy on Language of Instruction, is not the only point of discussion regarding English as LOI. South Africa is a country of eleven official languages. This may obstruct the learning of a second language, such as English, as English is not spoken at home as first language. However, it must be remarked that most natives are highly motivated to learn English as it is the gateway to higher education and consequently a better life.

Therefore, it is recommended that English should be the sole Language of Instruction on all school levels, as the learners will become familiar with the English language and not be obstructed by a low proficiency during their school career. This is confirmed by the Department of Education, recognizing that the teaching of English only occurs just the year before all classes are taught in English (grade 3). This has been responsible for a too low proficiency to perform on the required level (Department of Education 2009).

Furthermore, confusion is also provoked by the fact that some schools teach both in English and in native languages, as is required by the language policy. This duality gives rise to confusion among the learners, teachers and schools as the policy is not clear how to implement bilingualism. The result is a low quality of education in both languages. Thus, teaching solely in English is again recommended (Department of Education 2009).

A noble argument to teach in indigenous and native languages according to the language policy is the protection and development of these languages as well

⁴ South African institution, offering technical and vocational education on tertiary level.

as their people and their identities. It is also defended that literacy is stimulated through indigenous languages (Department of Education 2002). Unfortunately, there is a lack of books and teaching materials in these languages. This may also serve as argument to teach solely English at schools, because educational material is mostly provided in English. Furthermore, English is the language “in which students must master educational concepts, and provides a platform to participate and engage meaningfully in the information age on a global stage” (Department of Education 2009: 41).

It is also worth mentioning that English must be taught according to the level of the teachers’ proficiency (Department of Education 2002). Many of the native teachers do not have sufficient proficiency in English to teach in this language. This is due to a superficial training to teach in two languages. The result is that the classes are taught in an indigenous language. Thus, the consequence is that classes in English do not reach a sufficient level. This leads to a setback for native students in their education. Therefore, it is advised to direct more effort to teacher education regarding the teaching in English. (Department of Education 2009).

The future of the language policy in South Africa remains vague. The Action Plan to 2014: Towards the Realisation of Schooling 2025 defends only that learners in Grades 1 to 6 have to undergo exams in the home language and the first additional language. This is mostly to determine the level of literacy rather than to test the proficiency level of the students. The mastering of a minimum language is another aim of this plan. However, it is not explained what this minimum language contains.

The Action Plan to 2014 schooling plan requires that schools should be transparent and effective and that schools are funded per learner’s level. Also is expressed that schools should be an inspiration for the student and the teachers. In addition, the fight against poverty and the improving of health and school frequency is emphasised. Unfortunately, nothing is stated about language policy or the poor condition of books, schools and overloaded classes. It is therefore recommended to add these issues to the ambitious 2025 plan.

6 Final remarks

It has been noted throughout this paper that South Africa is a mixed country concerning language, culture and history. The *Boer* culture as well as the native and indigenous cultures have left their marks on South Africa and South African English. This mixture of languages, history and cultures have made South Africa a very interesting and culturally rich country.

However, this mixture has aroused injustice, racism and poverty as the indigenous’ contribution to the South African culture has been much overlooked and

underestimated. This has led that the indigenous population has been discriminated and has been set back. The latest South African governments have made attempts to improve this situation through the official governmental recognition of the indigenous languages. Likewise, the recognition of the indigenous languages as language of instruction through language policies are attempts to improve the situation of the indigenous population.

All in all, it is concluded that the policy on the language of instruction remains vague and unclear. This situation results mostly in education in an indigenous language, which provokes that less native and indigenous students attend higher education, as their proficiency in English, the language of higher education, is insufficient. Thus, the desired multilingualism does not stimulate integration of the native and indigenous population, but contributes, unfortunately again, to segregation in education, as in the times of Apartheid.

Therefore, for integration's sake, the advice is to use English as the sole language of instruction. Furthermore, instead of unity through diversity as desired by the South African government, it would be more opportune to stimulate unity through one educational language. If English is applied as the sole language of instruction, the native population will have more chances to attain success on the educational ladder instead of being deprived of this. Likewise, the native and indigenous population will benefit from this, not only as it eases the way to higher education but through education the way will be eased to have more chances of a better life and escape poverty.

References

Cable, T, Baugh, A. 1978. *A History of the English Language*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.

Crystal, D. 1997. *The Cambridge Encyclopaedia of the English Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Department of Education. 2002. *Language Policy for Higher Education*, November 2002. Accessed on: 2019.10.9.

Department of Education. 2009. *Report of the Task Team for the Review of the Implementation of the National Curriculum Statement. Final Report, October 2009*. Accessed on: 2019.9.9.

Department of Education. 2014. *Shortened Action Plan to 2014: Towards the Realisation of Schooling 2025*. Accessed on: 2019.10.9.

Donaldson, B. C. 1993. *A Grammar of Afrikaans*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Federal Research Division Library of Congress.1996. *South Africa, a country study*. Rita M. Byrnes, R.M (Ed.). Research Completed May 1996. Data as of May 1996 May 1996. Accessed on: 2019.10.9.

Jenkins, J. 2010. *World Englishes*, second edition. London: Routledge.

Kortmann, B. 2004. Africa and South East Asia. In: Burrige, K., Kortmann, B., Mesthrie, R, Schneider, W., Upton, C. (Eds). *Handbook of Varieties of English Vol. 4: South and Southeast Asia*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Llewellyn, E.C. 1936 *The Influence of Low Dutch on the English Vocabulary*. Oxford: Oxford University Press.

Marjorie, L. 2010. Language Policy and Oppression in South Africa. *Cultural Survival Quarterly* FEB/08/2010. Accessed on: 2019. 09.12.

McArthur, T. 1998. South African English. In: McArthur, T (Ed.) *Concise Oxford Companion to the English Language*. Oxford: Oxford University Press.

Mestrie, R. 1995. South Africa: a sociolinguistic overview. In: Mestrie, R. *Language and Social History: studies in South African sociolinguistics*. South Africa: David Phillips Publishers.

Statistics South Africa, Census 2001. *Census in Brief*. 2001. Accessed on: 2019.9.11.

Wells, J.C. 1982. *Accents of English*. New York: Cambridge University Press.

Received: 02/28/2020

Accepted: 10/05/2020

A emergência de construções causativas perifrásticas em Nheengatu do século XIX

The emergence of periphrastic causative constructions in 19th century Nheengatu

Aline da Cruz

*Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil*
acruz@ufg.br

 <http://orcid.org/0000-0003-0448-3137>

Elivelto Cardoso e Silva

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil
veltopiri@hotmail.com

 <http://orcid.org/0000-0001-5367-8315>

Abstract: Nheengatu, also known as Amazonian Lingua Geral, is a Tupinambá language (Tupi-Guarani branch, subgroup III) heavily influenced by linguistic contact. This article aims to analyze causative constructions in the nineteenth century Nheengatu, based on the narratives recorded by Barbosa Rodrigues (1890). We also present an investigation of causatives in three historical moments: (a) the sixteenth-century Tupinambá (Rodrigues 1953); (b) the nineteenth-century Nheengatu; and (c) the twenty-first century Nheengatu (Da Cruz 2011). As a result, it was observed that in the nineteenth century Nheengatu, there were three causative constructions: one with the causative prefix, one with a causative suffix, and a peripheral construction. The two morphological constructions are conservative forms, also found in Tupinambá. Therefore, the peripheral causative construction is an innovation, which emerged from the contact between Nheengatu and Brazilian Portuguese varieties.

Keywords: Nheengatu; Causative; Tupi-Guarani Languages.

Resumo: Este artigo objetivou analisar as construções causativas em Nheengatu do século XIX, a partir da análise de narrativas registradas por Barbosa Rodrigues (1890). O Nheengatu, conhecido como língua geral amazônica, originou-se a partir de processos de mudanças induzidas por intenso contato linguístico pelas quais passou o Tupinambá (Tupi-Guarani, subgrupo III) no período colonial. Um segundo objetivo é propor uma investigação diacrônica das causativas, comparando essas construções em três momentos: (a) o Tupinambá do século XVI (Rodrigues 1953); (b) o Nheengatu do século XIX; (c) o Nheengatu do século XXI (Da Cruz 2011). Como resultado, observou-se que em Nheengatu oitocentista havia três construções causativas: uma construção com prefixo causativo; uma construção com sufixo causativo; e uma construção perifrástica. As duas construções morfológicas constituem formas conservadoras, encontradas também em Tupinambá. Por sua vez, a causativa perifrástica é uma inovação, que emergiu a partir do contanto do Nheengatu com variedades do Português Brasileiro.

Palavras-chave: Nheengatu; Causativo; Línguas Tupi-Guarani.

1 Introdução

Em Rio Babel: a história das línguas na Amazônia, o historiador José Ribamar Bessa Freire (2004) traça os percursos históricos e sociais acerca da formação do Nheengatu, entre os séculos XVII e XX. Segundo o autor, o Nheengatu, também conhecido como língua geral amazônica (LGA), teria surgido a partir de mudanças induzidas por intenso contanto pelas quais teriam passado o Tupinambá, da família Tupi-Guarani falado na costa brasileira, e se desenvolveu como língua franca na Amazônia em decorrência do processo de colonização do Brasil, a partir de 1616, com a fundação de Belém.

Quando os primeiros colonos portugueses chegaram ao país, defrontaram-se com centenas de línguas indígenas na Amazônia e dentre elas, inicialmente,

a língua tupinambá acabou [...] exercendo a função inicial de língua de comunicação entre os portugueses e os diferentes povos tupis da região, tornando-se ainda, paulatinamente, a língua materna dos mestiços, filhos de pais europeus e mães indígenas. (Bessa Freire 2004: 57)

Ainda, segundo Bessa Freire (2004), o Tupinambá, durante o período colonial, teria mantido contato direto com diversas línguas, dentre indígenas, africanas e latinas, o que contribuiu para que emergissem mudanças lexicais e estruturais, o que

levou a sua transformação em língua geral amazônica que acabou se consolidando, no início do século XVIII, como língua de comunicação interétnica, usada nas escolas, na catequese, na igreja e nas aldeias.

Segundo Da Cruz (2011), atualmente o Nheengatu é falado por cerca de oito mil pessoas, há seis mil falantes no Brasil e dois mil na Venezuela, é a língua oficial do município de São Gabriel da Cachoeira – AM e é a língua dos povos Baniwa, Baré e Werekena, pois estes substituíram as línguas que falavam, pertencentes à família Arúak do Norte, pelo Nheengatu.

Como resultado de cerca de quatrocentos anos de contato, o Nheengatu distanciou-se estruturalmente do Tupinambá que existia no século XVI. Para identificar e compreender essas mudanças, foi concebido o projeto “Do Tupinambá ao Nheengatu: investigação das mudanças induzidas por contato”, no qual este trabalho se insere. Neste trabalho, realizou-se um estudo sintático das ocorrências de construções causativas no Nheengatu do século XIX e uma comparação com as do Tupinambá e com as da atualidade, a fim de verificar mudanças nas estruturas verbais da língua.

Segundo Shibatani (1976), a situação causativa é definida como uma relação entre dois eventos, um evento-causa e um evento-efeito, de tal forma que a ocorrência deste é inteiramente dependente daquele. A situação causativa é expressa de diferentes formas nas línguas do mundo, podendo utilizar-se apenas de procedimentos morfológicos, ou apresentar estruturas perifrásticas, formadas por um verbo auxiliar e um verbo lexical.

Construções causativas perifrásticas não existiam nas estruturas sintáticas do Tupinambá antigo, mas são recorrentes no Nheengatu atual, assim como também são comuns em Português Brasileiro. Ademais, o levantamento e a análise dos dados, ao longo da realização deste trabalho, são úteis para que se possa entender o comportamento do fenômeno da causativização no Nheengatu e algumas de suas mudanças estruturais do século XIX até o século XXI.

2 Metodologia

Esta seção é dividida em duas subseções. Na primeira (2.1), apresenta-se o material de análise utilizado para este estudo. Na segunda (2.2), apresentam-se os critérios de análise linguística, utilizados para investigar a evolução das construções causativas no Nheengatu.

2.1 *Material de Análise*

O livro *Poranduba Amazonense*, de João Barbosa Rodrigues, registra diversas narrativas em Nheengatu do século XIX, por isso constitui um corpus importante e expressivo que retrata o estado do Nheengatu falado naquela época. Barbosa Rodrigues (1842-1909), nascido em São Gonçalo do Sapucaí - RJ, foi um engenheiro, naturalista e botânico brasileiro que esteve na Amazônia em uma missão científica do governo imperial (1872-1875) e anos mais tarde organizou e dirigiu, em Manaus, o Jardim Botânico, inaugurado em 1883 sob o patrocínio da Princesa Isabel e extinto após a Proclamação da República. Durante o período em que esteve na Amazônia, fez o registro de diversas narrativas que compõem o objeto de pesquisa deste trabalho. Além do mais, destaca-se, a partir de contribuições de Lima-Schwade (tese em andamento/UNICAMP) tomando como base Bessa Freire (2003), que Barbosa Rodrigues escrevia a “literatura testemunhal” que, era realizada por escritores profissionais ou cientistas sociais, quando coletavam dados de informantes qualificados, preservando, assim, uma estrutura narrativa e um estilo peculiar da fonte oral. No mesmo sentido, a autora reconhece, a partir de Edelweiss (1969), que se deve ter cuidado em relação a esse tipo de registro, tendo em vista equívocos e contradições cometidas por Barbosa Rodrigues. Porém, mesmo levando em conta as considerações de Edelweiss, a autora reconhece a importância dos registros realizados por Barbosa Rodrigues (1890) para o desenvolvimento de estudos sobre o Nheengatu do século XIX, tendo em vista que se trata da única fonte de narrativas da época.¹ Na figura 1, segue um excerto desse conjunto de registros narrativos.

Fig. 1: Fonte: Barbosa-Rodrigues 1890

I

CURUPIRA CAMUNUÇARA IRUMO

O Corupira e o Caçador

(RIO BRANCO)

Yepé camunuçara u caíma caa pe, arupi u puitá, arupi
Um caçador se perdeu mato no, por lá ficou, lá
u quire, u cêca yepé muirá uaçu uirpe aap u quire.
por dormiu, chegando a uma árvore grande debaixo ahi dormiu.
U cendó u çacema.
Ouvia gritar.

Na figura 2, há um recorte da tradução do excerto anteriormente ilustrado.

¹Os autores deste artigo agradecem à pesquisadora Michéli Carolíni de Deus Lima-Schwade (UNICAMP) pela importante contribuição realizada a partir de sua tese em andamento.

Fig. 2: Fonte: Barbosa-Rodrigues 1890

82

TRADUÇÃO LITTERAL DA LENDA ANTECEDENTE

O Corupira e o Caçador

Um caçador perdeu-se no matto e lá ficou. Chegando debaixo de uma grande arvore, dormio (?).
Ouvio gritar.

A partir da análise dos dados disponibilizados no *Poranduba Amazonense*, foi possível descrever as construções causativas no Nheengatu oitocentista e traçar o desenvolvimento dessas estruturas, a partir de comparações com os dados relativos ao Tupinambá, em Rodrigues (1953), e ao Nheengatu atual, conforme dados coletados em pesquisa de campo realizada por Da Cruz (2011).

2.2 Critérios de Análise

A primeira etapa deste trabalho consistiu no levantamento de verbos que apresentavam o morfema de valência causativa *mu-*. Por conseguinte, foram levantadas e analisadas as ocorrências de construções causativas morfológicas, como ilustrado em (1). Posteriormente, realizou-se um levantamento e uma análise das construções causativas perifrásticas, ou seja, aquelas em que há um verbo auxiliar de função causativa e verbos lexicais, como ilustrado em (2):

- (1) Construção causativa morfológica (morfema *mu-* modificando um único verbo):

Tambaka **nhaã miku**
ta-mu-paka nhaã miku
3PL.A-CAUS-acordar dem mico

‘Acordaram aquele mico’. (Da Cruz 2011: 287)

- (2) Construção causativa perifrástica (verbo auxiliar de função causativa: *amüdu*, e verbos lexicais: *tumunhã*, *ãbuerã*):

a-su a-mũdu tu-munhã yãda=rã escola
 1SG.A-ir 1SG.A-mandar 3PL.A-fazer 1PL.A=FIN escola
ũ-bue=rã
 3SGLA-ensinar=FIN

‘Vou mandar eles fazerem para nós escola para ensinarem’.

A segunda etapa da pesquisa constituiu-se da busca de outros processos de causativização, a partir da leitura pormenorizada de todo o material de análise. Em seguida, os resultados foram comparados aos dados do século XXI, tal como analisado por Da Cruz (2011), para que fosse possível verificar quais construções causativas presentes no Nheengatu atual, existiam no século XIX e compreender as possíveis mudanças linguísticas em se tratando do fenômeno da causatividade. Por fim, compararam-se as construções causativas presentes em Nheengatu oitocentista a esse mesmo tipo de construção em Tupinambá para verificar até que ponto o Nheengatu oitocentista era conservador ou inovador.

3 Análise sincrônica das construções causativas do Nheengatu do século XIX

Nesta seção, apresenta-se uma descrição sincrônica das estruturas causativas no Nheengatu do século XIX. Para tanto, apresenta-se, em 3.1, o levantamento das estruturas causativas prefixais; em 3.2, o levantamento de construções causativas sufixais; e, em 3.3, o levantamento das construções causativas baseadas em estruturas perifrásticas.

3.1 Causativas prefixais

Acerca das construções causativas encontradas a partir das análises realizadas nas narrativas do século XIX, verifica-se que o morfema *mu-* modifica verbos intransitivos do sintagma oracional e, então, constrói estruturas linguísticas causativas. A intransitividade dos verbos em questão nos é ilustrada em (3a) e (4a), com a contraparte transitiva, a partir da derivação por causativo, apresentada em (3b) e (4b), respectivamente².

²Neste artigo, manteve-se a grafia original das narrativas encontradas em Rodrigues (1890) acrescentando-se apenas hífen para a devida separação de afixos.

- (3) a. **Paner u-iupiru ramé u-pupure tatatinga³ achii**
panela 3A-começar quando 3A-ferver fumaça ?
u-cemo andirá etá⁴
3A-sair morcego pl
'Quando começou a ferver, da fumaça, saíram morcegos.' (p. 109)
- b. **Cuité i-catu ipó i u-mu-pupure poaçu arama**
Então 3NA-botar talvez água 3-CAUS-ferver grosso FIN
u-puitá.
3A-ficar
'Será bom, talvez ferver a água para engrossar.' (p. 263)
- (4) a. **Achii u-cema amu etá uirá etá muiuy etá.**
Depois 3A-sair outro PL pássaro PL andorinha PL.
'Depois saíram outras aves, como andorinhas.' (p.110)
- b. **aé uena apegua u-maan oca pequeté, u-maan bóia**
3SG logo homem 3A-olhar casa para dentro 3A-ver cobra
etá mu-cema iunto iço yápocó.
PL CAUS-sair só ? línguas
'O homem olhou para dentro de casa e viu somente cobras pondo as línguas de fora.' (p. 42)

Em (3a), nota-se que o verbo *pupure* 'ferver', sem a modificação do prefixo *mu-*, seleciona apenas um argumento o qual é representado pelo morfema de terceira pessoa *u*, em concordância com o sintagma nominal, *panera* 'panela', e nenhum objeto, caracterizando, então, a intransitividade verbal. Em (3b), nota-se que o verbo *pupure*, modificado pelo prefixo *mu-*, seleciona dois argumentos e, então, tem-se *mu-pupure* selecionando um sujeito representado pelo morfema de terceira pessoa *u-* e um objeto *i* 'água'. Isso, em (4a), evidencia-se por meio do verbo *cema* 'sair' que, sem a modificação do prefixo *mu-*, seleciona um único argumento *amu etá*, *uirá etá*, *muiuy etá* 'os outros, os pássaros, as andorinhas'. Em (4b), tem-se o verbo *mu-cema* modificado por *mu-*, selecionando um sujeito representado por *bóia etá*

³Nos dados do século XIX, o prefixo *u-* indica apenas 3ª pessoa, não sendo possível ainda distinguir pelo prefixo entre o singular e plural. Apenas no século XXI, a forma cognata *u-* passa a ser analisada como 3SG, em oposição a *ta-* em variação dialetal com *tu-*, indicando 3PL. Com relação aos pronomes livres, no século XIX, já havia a distinção *ae* 'ele/ela' e *aíta* 'eles/elas' (Cf. Da Cruz 2015 para detalhes a respeito do desenvolvimento dos afixos de número em Nheengatu).

⁴Nas glosas dos dados do século XIX, será colocado o símbolo interrogação em caso de dúvidas a respeito da análise.

‘cobras’ e um objeto representado por yápocó ‘línguas’. Também se percebeu, ao longo da pesquisa, a ocorrência da alomorfa mu- ~ mo-. Os exemplos (3b) e (4b) acima indicam a presença do alomorfe mu-, ao passo que os exemplos (5) e (6), exemplificam o alomorfe, ~ mo-. Observe:

- (5) **Muras ruichaua payé etá irumo u-mo-canhema Yacurutu.**
 Muras chefe feiticeiro PL COM 3A-CAUS-perder Yacurutu
 ‘Estavam outr’ora os chefes Muras com os feiticeiros para fazerem perder-se o Yacurutu.’ (p. 267)
- (6) **Aé uana, paá, u-iupire muirá ape u-mo-apu Maracá**
 Então REP 3A-subir pau aí 3A-CAUS-tocar Chocalho
u-caro pirá.
 3A-esperar peixe
 ‘Então, subiu no pau, tocou o chocalho e esperou o peixe.’ (p. 192)

Trata-se, aparentemente, da realização fonética do morfema de valência causativa mu- transitando entre uma vogal posterior arredondada alta e uma média, fenômeno que nos parece pouco comum à época, em razão do limitado número de dados encontrados, e que foi apagado, historicamente, da língua pelos falantes, explicando a razão de na atualidade haver apenas a ocorrência de mu-. Entretanto, sabe-se que o morfema mo- se sobrepunha ao mu- quando o Tupinambá era uma língua viva. Logo, esses dados indicam uma rara ocorrência conservadora de mo- e uma predominância de mu- no Nheengatu já no século XIX. A construção causativa com prefixo mu- (∞ mo-) cria um verbo que, como qualquer outro verbo, pode sofrer o processo de reduplicação. Conforme analisou Da Cruz (2014: 128), a reduplicação em Nheengatu expressa pluracionalidade, definida como a categoria semântica que expressa por Cusic (1981 apud Da Cruz 2014) “multiplicidade de ações, eventos, ocorrências, ocasiões entre outras”. Em termos fonológicos, Da Cruz (2014) afirma que, na língua em questão, esse fenômeno é caracterizado pela reduplicação do pé silábico acentuado, originando um reduplicante que é sempre localizado à esquerda (em posição prefixal). Em Nheengatu, o acento é lexicalmente atribuído à última ou penúltima sílaba. Em (7a), apresenta-se um verbo com acento final, com sua contraparte causativa (7b), a qual passa pelo processo de reduplicação (7c). Em (8a), apresenta-se um verbo intransitivo com acento final, e suas contrapartes causativas (8b) e causativa com reduplicação (8c) :

- (7) a. **pinima** [pi'nima]
 ser.colorido
 ‘ser colorido’

- b. **u-mu-pinima** [muni'nima]
3SGL.A-CAUS-ser.colorido
'ele escreveu / ele pintou'
- c. **u-mu-pini~pinima** [umpinipi'nima]
3SGL.A-CAUS-RED~ser.colorido
'ele escreveu repetidamente / ele pintou repetidamente' (Da Cruz 2014: 125)
- (8) a. **u-paka** [u'paka]
3SGL.A-acordar
'ele acordou'
- b. **u-mu-paka** [u'mbaka]
3SGL.A-CAUS-acordar
'ele fez alguém acordar'
- c. **u-mu-paka~paka** [umbã'baka]
3SGL.A-CAUS-RED~acordar
'ele acordou um número inespecífico de pessoas' (Da Cruz 2014: 126)

Assim como no Nheengatu do século XXI, o Nheengatu oitocentista também utiliza reduplicação como uma forma de expressar pluracionalidade. Observa-se em (9a) que *çaca* ocorre com o morfema causativo indicando o evento 'cortar', *mu-çaca*, já em (9b) percebe-se a reduplicação silábica de *ça* compondo *mu-ça-çaca* 'despedaçar'.

- (9) a. **Curumiuauçu u-maan tatu-rucuera tatá-pe u-mu-çaca**
Rapagão 3A-ver tatu-carne fogo-LOC 3A-CAUS-separar
iacêquera u-ú.
pedaço 3A-comer
'O rapagão vendo a carne de tatu no fogo tirou um pedaço e comeu.' (p. 66)
- b. **u-mu-ça-çaca paua çoôcuera.**
3A-CAUS-RED-despedaçar toda carne
'Despedaçaram toda carne.' (p. 37)

Em termos fonológicos, o reduplicante é formado pelo pé silábico acentuado. Em (10a), *munuca* 'cortar' tem acento pré-final, por isso, o reduplicante é *munu-*. Em termos semânticos, a reduplicação permite que o evento pontual *munuka* 'cortar' (10a) seja indicado como acontecendo inúmeras vezes em uma única ocasião, *munu~munuca* 'esquartejar' (10b).

- (10) a. **Aéuana, paá, apegaua u-mu-nuca macaca pô.**
 Logo, REP homem 3A-CAUS-cortar macaco mão.
 ‘Então, dizem, que o homem cortou o dedo do macaco.’ (p. 35)
- b. **Ariré curumi uier u-munu-mu-nuca auimi**
 Depois menino descer 3A-RED-CAUS-cortar velha
 ‘O menino, depois, desceu, esquartejou a velha.’ (p. 55)

3.2 Causativas sufixais

Ainda, a respeito das construções causativas encontradas em Barbosa Rodrigues (1890), observou-se a ocorrência da forma linguística *-care*, a qual Barbosa Rodrigues traduz como ‘mandar’. Sintaticamente, *-care* ocorria com verbos transitivos em posição de sufixo. Pode-se perceber sua ocorrência a partir dos dados:

- (11) **Cha piruca-care cuchiyma, ariri cha-mu-nhaçuca**
 1SG pelar-CAUS antigamente depois.disso 1SG.A-CAUS-lavar
Quêinha irumo, arecé cauã ce-acanga.
 pimenta com depois cabelos 1SG.NA-cabeça
 ‘Mandi pelar minha cabeça; depois lavei-a com pimentas; depois me vieram os cabelos.’ (p. 40)
- (12) **Aés ana, paá, curumi etá paia i-pêaiua payé recé aé**
 1SG já, REP, menino PL país 3NA-zangar payé em 3SG
uana, aité munhan-care aité cachiry, aité u-ú arama,
 já 3SG fazer-CAUS 3SG cachiry 3PL 3A-beber FIN
aé uana, paá, aité, cenõe-care ure arama u-ú aité
 3SG já REP 3PL chamar-CAUS vir FIN 3A-beber 3PL
irumo.
 COM
 ‘Dizem então que os pais dos meninos zangaram-se com o pajé, que mandaram fazer um grande cachiri para beber, e mandaram vir o pajé para beber com eles.’ (p. 113)
- (13) **Ah! Ce-mbira re-munhan-care yandé cupichaura.**
 INT 1SG.NA-filha 2SG-fazer-CAUS 1PL.NA roça
 ‘Ah! Minhas filhas, mandem fazer nossa roça.’ (p. 179)
- (14) **Cáru, paá, u-maan ramé nhaan mira reía**
 Cáru REP 3A-ver quando aquela gente porção
u-munhan-care maá çuquire u-mo-çangua arama nhaan
 3A-fazer-CAUS coisa verde 3A-CAUS-assinar FIN aquela

mira.

gente

‘Contam que Caru quando viu aquele bando de gente mandou fazer uma coisa verde para assinalar aquela gente.’ (p. 249)

Em (11), *-care* modifica o verbo transitivo *piruca*, construindo o evento ‘mandei pelar’, já em (12) *cenõe* é o verbo transitivo modificado pelo sufixo de causativização para a construção do evento ‘mandei chamar’. Nos exemplos (13) e (14), *vê-se* a ocorrência de *-care* com o verbo transitivo *munhan* criando o evento ‘mandei fazer’.

3.3 *Causativas perifrásticas*

Construções causativas estruturadas por meio de perífrase também eram recorrentes nas estruturas do Nheengatu do século XIX. A partir dos levantamentos realizados, percebeu-se que ocorriam produtivamente com o verbo transitivo *munu* ‘mandar’ (*mundu* na atualidade). Notou-se que *munu* atuava como verbo auxiliar o que pode ser verificado a partir dos sintagmas (15) e (16):

- (15) **U-cenó u-quiriri i-mexire u-re u-maan, U-munu yereo**
3A-ouvir 3A-calar 3NA-assado 3A-ir 3A-ver 3A-mandar virar
tiué u-yereo.
não mais 3A-virar.

‘Vendo o assado calado foi ver, mandou virar-se e este não se virou.’ (p. 67)

- (16) **Izy u-incuáu iuire u-munu aetá u-iucuacu.**
Izy 3A-aparecer outra vez 3A-mandar 3PL 3A-jejuar
‘Izy apareceu outra vez e os mandou jejuarem.’ (p. 112)

4 **Análise diacrônica das construções causativas no Tupinambá, no Nheengatu do século XIX e no Nheengatu do século XXI**

Esta seção é organizada em três partes em que, no item 4.1, se verá a comparação do Nheengatu do século XIX com o Tupinambá e, no item 4.2 se verá a comparação dos dados relativos ao século XIX com o Nheengatu do século XXI.

4.1 *Comparação do Nheengatu do século XIX com o Tupinambá*

Nesta seção, serão indicadas semelhanças e diferenças das construções causativas encontradas no Nheengatu do século XIX com o Tupinambá. Para isso, inicialmente, recorreu-se a Rodrigues (1953) em *Morfologia do verbo Tupi*, em que foi possível notar que as construções morfológicas, tanto com o prefixo *mo-* quanto com o sufixo *-care*, já ocorriam em Tupinambá. Com relação ao Tupinambá, o Nheengatu oitocentista inova pela construção perifrástica.

Inicialmente, em *Morfologia do verbo Tupi*, verificou-se o registro de construções causativas em Tupinambá com prefixo *mo-*. Rodrigues (1953: 135) registra a ocorrência dessa construção causativa prefixal com a variação *mbo- ~ mo-*, alguns dos exemplos apontados pelo autor são: o evento *úr ‘vir’* com o sufixo *mbo-* criando *mbo-úr ‘fazer vir’* e o evento *ñán* com o sufixo *mo-* construindo *mo-ñán ‘fazer correr’*.

Velázquez-Castillo (2002: 514-523), em *Guaraní causative constructions*, observa também a ocorrência de um tipo de causativa prefixal com a variação *mo- ~ mbo- ~ mbu- ~ mby-* muito produtivo em Guaraní, o qual a autora também diz que ocorre com verbos intransitivos. Além disso, Seki (2000: 289-290), em *Gramática do camaiurá – Língua Tupi-Guarani do Alto Xingu*, também evidencia a recorrência desse tipo de construção prefixal em Kamaiurá que é registrado pela linguista com o morfema *mo-* e chamado de causativo simples. Nesse sentido, ressalta-se que esse tipo de construção causativa prefixal é recorrente em línguas do tronco tupi. Além do mais, ressalta-se que Rodrigues (1953) destaca uma construção sufixal causativa recorrente em Tupinambá, chamada por ele de causativa-prepositiva, com o morfema *-ukár*. Em Rodrigues (1953: 137) não se encontra sentenças completas com exemplos em que esse sufixo ocorre, mas o autor cita os seguintes dados que demonstram a construção causativa-prepositiva: *iuká-ukár*, o evento *iuká ‘matar’* com o sufixo *-ukár* construindo o evento ‘fazer com que se mate’; *mo-ndó-ukár*, o evento *mo-ndó* modificado por *-ukár* formando ‘fazer com que se envie’; *epiák-úkár*, o evento *epiák* com *-ukár* originando ‘fazer com que se veja’. Em outras línguas Tupi-Guarani, também encontramos dois morfemas causativos. Seki (2000), em sua análise do Kamaiurá, descreve também um sufixo de causativização, o *-ukat*, que a autora afirma ter o sentido de ‘causar/mandar/fazer’ e que ocorre com verbos transitivos. Abaixo, segue um exemplo desse tipo de ocorrência causativa sufixal em Kamaiurá:

- (17) **kujã-a h-y’yw-a o-’awyky-ukat o-kywyr-a upe**
mulher-N 3-flecha-N 3-fazer-CAUS 3REFL-irmão-N DAT

‘A mulher mandou seu irmão fazer as flechas dele (outro)’ (Seki 2000: 292)

Em Guaraní, Velázquez-Castillo (2002) observa a ocorrência desse tipo de construção causativa e sua raridade, quando trata de duas construções causativas morfológicas distintas, afirmando que a primeira ocorre com prefixo, já abordada anteriormente, e a segunda com o sufixo -uka, sobre esta última ocorrência a autora afirma que

The second causative morpheme, -uka (CAUS2), is in complementary distribution with mbo- in that it combines with transitive verbal predicates, including those derived with CAUS1 mbo-, but never with intransitive predicates. Not surprisingly, CAUS2 is considerably less frequent than CAUS1. Only 16% of all morphological causatives found in the texts examined were CAUS2. (Velázquez-Castillo 2002: 523)

Nota-se que o sufixo de causativização -uka que ocorre em Guaraní é semelhante ao que ocorre no Nheengatu do século XIX, ocorrendo sempre com eventos transitivos e sendo muito menos frequente do que as construções causativas com o prefixo de causativização. No caso do Guaraní, apenas 16% de todas as ocorrências causativas encontradas pela autora correspondem a esse tipo de construção causativa com sufixo. Nas narrativas registradas por Barbosa Rodrigues (1890), verificou-se apenas quatro ocorrências de causativas sufixais, as quais constam como exemplo na seção 3.2, o que indica a raridade dessa ocorrência morfológica no Nheengatu do século XIX. Por fim, ressalta-se que Rodrigues (1953) não evidencia a ocorrência de construções causativas perifrásticas no Tupinambá, evidenciando um distanciamento entre esta língua e o Nheengatu do século XIX em se tratando da construção de estruturas causativas. A causativa sufixal -care é bastante rara.

4.2 Comparação do Nheengatu do século XIX com o atual

Como visto na seção 3, o Nheengatu do século XIX apresenta três construções causativas: a prefixal, com morfema mo- (∞ mu-); a sufixal, com morfema -care e a perifrástica. As duas primeiras, morfológicas, são conservadoras, uma vez que já estavam presentes no Tupinambá, como visto na seção 4.1. Por sua vez, em Nheengatu do século XXI, ocorre apenas a causativa prefixal, com morfema mu-, com alomorfe suprasegmental nasal, e a construção perifrástica com verbo auxiliar mundu 'mandar'. Em primeira instância, ressalta-se que as estruturas causativas com prefixo mu- eram recorrentes no século XIX. A única diferença entre a construção oitocentista e a atual diz respeito à alomorfia. No século XIX, o morfema mo- era produzido em variação livre como mo- ou mu-, ao passo que no século XXI, o morfema mu- ocorre como mu- ou como morfema suprasegmental de nasalidade⁵. A causativa com prefixo mo- ocorre apenas com predicados intransitivos, como ilustrado nos exemplos a seguir:

⁵Para detalhes a respeito da alomorfia deste morfema no século XXI, ver Da Cruz (2011: 45-51).

- (18) a. **tau-semu=wã**
 3PL.A-sair=PFV
 ‘Já saíram.’ (Da Cruz 2011: 292)
- b. **tau-mu-semu nhaã se-kunhantai**
 3PL.A-CAUS-sair DEM 1SG.NA-menina
 ‘Fizeram aquelas meninas saírem.’ (Da Cruz 2011: 292)
- (19) a. **ya-yasuka garape upe**
 1PLA-banhar igarapé LOC
 ‘Banhávamos no igarapé.’ (Da Cruz 2011: 292)
- b. **u-mi-yasuka u-iku yepe taina-miri**
 3SGL.A-CAUS-banhar 3SGL.A-estar INDF criança-DIM
 ‘Estava banhando uma criancinha.’ (Da Cruz 2011: 292)
- (20) a. **kurumi u-kiri menino**
 3SGL.A-dormir
 ‘O menino dormiu.’ (Da Cruz 2011: 292)
- b. **a-mu-kiri se-mbira**
 1SG.A-CAUS-dormir 1SG.NA-filho
 ‘Fiz meu filho dormir.’ (Da Cruz 2011: 293)

Além da causativa prefixal que ocorre com verbos intransitivos, encontra-se em Nheengatu atual a causativa perifrástica com verbo mundo⁶ com verbos transitivos, como se pode observar em (21), e com alguns verbos intransitivos em que o argumento único recebe o papel temático prototipicamente AGENTE⁷, como em (22)⁸. Observe que a estrutura em (21) e (22) é a mesma que já ocorria em Nheengatu oitocentista.

- (21) **a-su a-mūdu tu-munhã yāda=rã escola**
 1SG.A-ir 1SG.A-mandar 3SGL.A-fazer 1PLA=FIN escola
Ūbue=rãa
 3SGL.A-ensinar=FIN
 ‘Vou mandar eles fazerem para nós escola para ensinarem.’

⁶ Apesar da semelhança com o verbo mandar do Português, o verbo mundo não é um empréstimo desta língua, mas tem sua origem etimológica no próprio Tupinambá mo-ndó {CAUS-ir} ‘fazer ir’.

⁷ Esses verbos podem ser analisados como inergativos, utilizando um modelo de análise a partir da hipótese de inacusatividade de Perlmutter (1978). Essa discussão, no entanto, ultrapassa os limites desta pesquisa.

⁸ Trata-se, no entanto, de uma ocorrência mais rara, verificada apenas em dados elicitados.

(22) **profesor u-mundu ya-wata kaa rupi**

Professor 3SGL.A-mandar 1PL.A-andar mato PERL

‘O professor nos mandou andar pelo mato.’ [dado elicitado] (Da Cruz 2011: 186)

No Nheengatu do século XXI, não há mais causativas com o sufixo *-care*. Essas construções foram totalmente substituídas pela construção perifrástica.

5 Resultados

O quadro 1 expõe a síntese dos resultados obtidos com a análise diacrônica comparativa entre Tupinambá (século XVII), Nheengatu oitocentista (século XIX) e Nheengatu contemporâneo (século XXI). O símbolo (+) indica que a construção ocorria na língua, e (-) indica a não ocorrência.

Construções causativas	Tupinambá	Nheengatu (séc. XIX)	Nheengatu (séc. XXI)
Construções prefixal	(mo-)	(mo- ∞ mu-)	(mu- ~ [NASAL])
Construções sufixal	(-ukat)	(-care)	-
Construções perifrásticas	-	(mundu V)	(mundu V)

Quadro 1: Comparação dos tipos de construção causativa nos três períodos analisados.

No quadro 1, é possível observar que a construção causativa prefixal *mo-* mantém-se estável do Tupinambá até o Nheengatu do século XXI. Trata-se em todos esses séculos da construção causativa mais simples que permite aumentar a valência de predicados intransitivos. A única modificação que sofre o morfema é em relação às regras fonológicas das línguas: *mo-* no Tupinambá; em variação livre com o alomorfe *mu-* em Nheengatu do século XIX; e *mu-*, com alomorfe suprasegmental nasalidade⁹. Por sua vez, houve uma transformação na forma de marcar causativas com verbos transitivos. Entre o século XVI, quando o Tupinambá foi primeiramente registrado, e o Nheengatu do século XIX, havia uma construção com sufixo *-(u)kar* (representado por Barbosa Rodrigues por *-care*). No século XIX, no entanto, observa-se que a duas construções concorrentes para aumentar valência de verbos transitivos: a construção conservadora com sufixo *mu-* e a construção perifrástica com verbo auxiliar *mundu* ‘mandar’. Essa construção perifrástica assemelha-se à construção perifrástica do Português Brasileiro. No esquema em (23), o paralelismo

⁹Entre os séculos XIX e XXI, a vogal /o/ deixou de existir em Nheengatu, uma vez que a distinção /o/ e /u/, existente em períodos anteriores de desenvolvimento da língua, foi neutralizada.

das construções perifrásticas entre Nheengatu e Português é indicado. Em ambas, o verbo auxiliar mundu / mandar é preposto ao verbo principal (lexical). Deve-se ressaltar, porém, que esse paralelismo ocorre apenas com verbos transitivos e uma pequena classe de intransitivos, como wata ‘andar’ e yana ‘correr’. Com muito mais frequência de uso, encontra-se em Nheengatu contemporâneo a construção causativa mu-, conservada do Tupinambá. Para verbos intransitivos, portanto, o Nheengatu conserva o padrão tipológico das línguas Tupi-Guarani, de modo que a construção não tem paralelos com a construção do Português, como evidencia o esquema em (24).

(23) **VERBO AUXILIAR VERBO PRINCIPAL OBJETO**

a-mundu	tu-munhã	iskola
1SG.A-mandar	3PL.A-fazer	iskola

‘Mandeí construírem escola.’

(24)

Nheengatu		VERBO DERIVADO POR CAUSATIVO	ARGUMENTO ÚNICO
		A-mu-kiri	kurumi
		1SG.A-CAUS-dormir	menino
Português Brasileiro	Fiz	o menino	dormir
	AUXILIAR	ARGUMENTO ÚNICO	VERBO PRINCIPAL

Para entender esse processo de mudança linguística precisamos ter em conta o contexto histórico de multilinguismo em que a língua geral amazônica se desenvolveu desde o Tupinambá ter sido levado para a região em 1616, data da fundação de Belém. Segundo Bessa Freire (2004), entre o século XVII e o final do século XVIII, o Nheengatu estava em expansão na Amazônia, substituindo outras línguas indígenas. Esperar-se-ia que nesse processo de substituição linguística, a construção causativa também fosse alterada. No entanto, é preciso ter em conta que nesses primeiros séculos de expansão pela Amazônia, o Tupinambá (já denominado língua geral brasílica) estava substituindo línguas que tipologicamente também utilizam causativas morfológicas. Como observado no mapa da figura 3, retirado de Song (2013), as construções causativas morfológicas são comuns nas línguas amazônicas, independentemente da família linguística. No mapa (Figura 3), os pontos vermelhos, que ocorrem na bacia amazônica, indicam causativas que ocorrem por afixos no verbo (ou seja, mesmo padrão tipológico das línguas da família Tupi-Guarani); os pontos em azul indicam causativas feitas por meio de composição de raízes verbais; e os pontos em roxo indicam a existência de causativas por composição

e por afixação; e, por fim, o ponto branco indica a não-existência deste tipo de construção.

Fig. 3: Construções Causativas não-perifrásticas na América do Sul. Adaptado de Song (2013).

Assim mesmo submetido a intenso contato linguístico, o Nheengatu parece ter preservado as estruturas conservadoras, porque estava substituindo línguas tipologicamente similares. No século XIX, no entanto, a situação do Nheengatu se altera. Segundo Bessa Freire (2004):

Na segunda metade do século XIX, o português passou a ser a língua falada pela maioria da população amazônica, tornando-se a língua dominante de comunicação regional: a força de trabalho e as demais mercadorias eram compradas e vendidas quase sempre em português, usado na família, na escola, na rua, nos meios de comunicação, na igreja, nos tribunais, nos sindicatos, no trabalho, na comunicação cotidiana, preenchendo plenamente as funções de comunicação corrente e técnico-prática. (Bessa Freire 2004: 142-143)

Neste mesmo período,

A LGA [Língua geral amazônica, chamada aqui de Nheengatu] foi afastada, então, do perímetro “urbano” e, portanto, das práticas

sociais de maior prestígio, abandonando grandes áreas em que era hegemônica – como o rio Solimões e o baixo Amazonas – para ficar confinada nos núcleos indígenas do rio Negro. Assim, no século xx, bastante transformada, ela permaneceu nas malocas, como uma língua definitivamente indigenizada, circunscrita apenas às aldeias e aos usos restritos das práticas sociais nelas exercidas. (Bessa Freire 2004: 172)

É neste período que aparecem as construções causativas perifrásticas, que emergem pelo contato intenso com o Português Brasileiro.

6 Considerações Finais

Em conferência ao ciclo de debates ABRALIN AO VIVO, Salikoko Mufwene foi questionado acerca do Nheengatu. Perguntaram-no se seria um crioulo. Mufwene prontamente respondeu:

That is what I call colonial linguistics, because is something non-european we jump into the conclusion that must be a creole. What we should be doing is to [see] the historical [evidences] and show how the languages variety has emerged and so far. I think we shouldn't pay so much attention to the labels. [...] The labels bias the way we deal with these varieties. (Mufwene, 2020, nossa transcrição da conferência)

Essa mesma pergunta havia sido feita por um dos autores deste artigo, Aline da Cruz, ainda em seu doutorado. E desde então, seguindo Mufwene, temos seguido essa orientação de estudar o Nheengatu em três frentes: (1) a descrição e análise sincrônica da língua (Da Cruz 2011, 2014a, 2014b); (2) a emergência de novas estruturas linguísticas como a concordância de número entre o século xix e o xxi (Da Cruz 2015); e, mais recentemente, (3) a comparação com línguas Tupi-Guarani, permitindo observar como línguas da mesma família em diferentes situações de contato, têm gradualmente se afastado do que teria sido reconstruído para o Proto-Tupi-Guarani (Da Cruz 2016; Praça, Magalhães e Da Cruz 2017; Da Cruz & Praça, 2019; Magalhães, Praça & Da Cruz 2019). Nesse mesmo caminho, o estudo aqui apresentado sobre o Nheengatu mais uma vez confirma a necessidade de estudar essa língua no âmbito das línguas Tupi-Guarani. Como demonstramos, o Nheengatu manteve até o século xix, as duas construções morfológicas de causativo, conservadoras e cognatas às estruturas do Tupinambá. A manutenção dessas estruturas coincide com o período histórico de expansão do Nheengatu, sendo essa língua utilizada para substituir outras línguas amazônicas, que, em sua maioria, também apresentam construções causativas morfológicas. Apenas,

entre o século XIX e XXI, a construção causativa sufixal é substituída por uma construção perifrástica, similar à construção de causativa do Português Brasileiro. A inovação, no entanto, é apenas sobre os verbos transitivos, uma vez que para aumentar a valência de predicados intransitivos, o Nheengatu contemporâneo continua utilizando o morfema *mu-*, conservando, portanto, estruturas da família Tupi-Guarani. Em termos sócio-históricos, a emergência da construção perifrástica pode ser interpretada como consequência do aumento do grau de bilinguismo com o Português, a partir da segunda metade do século XIX.

Abreviaturas

1, 2, 3: primeira, segunda, terceira pessoa; A: série ativa (sujeito de verbo transitivo; argumento único de verbo intransitivo ativo); CAUS: causativo; COM: comitativo; DAT: dativo; DEM: demonstrativo; INT: interjeição; PL: plural; PFV: perfectivo; LOC: locativo; N: caso nuclear; NA: série não-ativa (argumento único de verbo estativo; complemento de nomes e posposições); RED: reduplicação; REFL: reflexivo; REP: reportativo; = : fronteira de clítico.

Apêndice

Apresentamos outras ocorrências de sintagmas oracionais encontradas em Barbosa Rodrigues (1890) com verbos morfologicamente modificados pelo prefixo de causatividade *mu-*:

i. **Aé uana apegua o-meen i-chupé arama quicé. U-mu-néo**

3SG já homem 3A-dar 3NA-DAT FIN faca. 3A-CAUS-meter

i-peá pupé, u-are u-manu uana.

3NA-coração em 3A-cair 3A-morrer PFV

‘O homem deu-lhe logo a faca. Meteu-a no coração, caiu e logo morreu.’ (p.36)

ii. **U-pecêca tatá-puinha u-m-bure i-petêtuaua**

3A-pegar brasa 3A-caus-botar 3NA-cachimbo

u-mu-ndêca

3A-CAUS-acender.

‘Ele pegou a Brasa e acendeu seu cachimbo.’ (p.72)

iii. **Cenemue u-yururé i-tupana cupê u-mehê arama Amana**

Camaleão 3A-pedir 3NA-deus DAT 3A-dar FIN Chuva

puhy u-mu-ruru arama.

fina 3A-CAUS-molhar FIN

‘O camaleão pediu a seu deus que desse uma chuva fina que molhasse o pelo da preguiça.’ (p.162)

- iv. **Ay coité u-yururé i-Tupana cupê u-mehê arama amana**
 Preguiça então 3A-pedir 3NA-deus DAT 3SG-dar FIN chuva
uaçu piratan u-mu-apu arama Cenemue marica.
 grossa forte 3-A-CAUS-roncar FIN Camaleão barriga
 ‘A preguiça pediu também ao seu deus que desse uma chuva grossa e forte
 que fizesse roncar a barriga do camaleão.’ (p.162)
- v. **u-mu-caen bóia uaçu.**
 3A-CAUS-assar cobra grande
 ‘Assaram a cobra grande.’ (p.188)
- vi. **u-mu-cameen ycuara mame u-rico uaá y.**
 3A-CAUS-mostrar poço quando 3A-poço que água
 ‘Mostrou o poço em que tinha água.’ (p.222)
- vii. **Cunauaru etá u-mu-yié chunambucu u-munu i-oca**
 Cunauarus PL 3A-CAUS-descer rapariga 3A-mandar 3NA-casa
queté.
 para
 ‘Os Cunauarus fizeram descer a rapariga e a mandaram e para casa.’ (p. 66)

Referências

- Barbosa Rodrigues, João. 1890. *Poranduba amazonense, ou kochiyima-uara porandub, 1872-1887*. Rio de Janeiro: Typ. de G. Leuzinger & Filhos.
- Bessa Freire, J. R.; Rosa, M, C. 2003. *Línguas Gerais: política linguística e catequese no período colonial*. Rio de Janeiro, Ed: UERJ.
- Bessa Freire, J. R. 2004. *Rio Babel: a história das línguas na Amazônia*. Rio de Janeiro, Ed: UERJ.
- Bruno, A. C. 2006. The Causative Construction in Waimiri Atroari. *Revista Liames* 6: 101-108.
- Da Cruz, Aline. 2011. *Fonologia e Gramática do Nheengatú: A língua geral falada pelos povos Baré, Warekena e Baniwa*. Utrecht: LOT.
- Da Cruz, Aline. 2014a. Reduplication in Nheengatú. In: Gale Goodwin Gómez; Hein van der Voort. (Org.). *Reduplication Indigenous Languages of South America*, 7: 114-140. Led Leiden: Brill. DOI: 10.1163 / 9789004272415_006
- Da Cruz, Aline. 2014b. Cisão morfológica em construções bitransitivas em Nheengatu. *Signótica* 26: 265-285. DOI: <https://doi.org/10.5216/sig.v26i2.30004>

Da Cruz, Aline. 2015. The rise of number agreement in Nheengatu. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Ciências Humanas* 10: 419-439. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-81222015000200011>

Da Cruz, Aline; Praça, W. N. 2019. Innovation in Nominalization in Tupi-Guarani Languages: A comparative analysis of Tupinambá, Apyãwa and Nheengatu. In: Roberto Zariquiey; Masayoshi Shibatani; David W. Fleck. (Org.). *Nominalization in Languages of The Americas*, 1: 625-655. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI: <http://dx.doi.org/10.1075/tsl.124.18cru>

Da Cruz, Aline. 2016 Towards an understanding of the origin of aspectual marks on nouns: evidence from Nheengatu and Tupinambá. In: Queixalós, F; Gomes, D.. (Org.). *O Sintagma Nominal em Línguas Amazônicas*, 1: 45-74. São Paulo: Pontes Editora.

Edelweiss, Frederico G. 1969. *Estudos Tupis e Tupi-Guaranis: confrontos e revisões*. Rio de Janeiro: Livraria Brasileira Editôra.

Fernández, Z. E. 2001. Causatividad en Pima Bajo. *Revista Liames* 1: 89-103.

Gomes, D. M. 2005. Passiva em Mundurukú (Tupí): uma interseção entre reflexivas/recíprocas e causativas de transitivo. *Revista Liames* 5: 43-53.

Heine, Bernd et al. 1991. *Grammaticalization: A conceptual framework*. Chicago: The University of Chicago Press.

Lima-Schwade, Michéli Carolíni de Deus. 2020. “Tupi” do Rio Andirá: o Nheengatu no Médio Rio Amazonas. Unicamp: Manuscrito inédito de tese de doutoramento em andamento.

Magalhães, M. M. S.; Da Cruz, Aline; Praça, W. N. 2019. A morfologia transcategorial e sua relação com o padrão omnipredicativo em línguas da família Tupi-Guarani. *Revista Virtual de Estudos da Linguagem* 17: 69-94.

Martellota, M, E. 2013. *Manual de Linguística*. São Paulo: Contexto.

Mufwene, Salikoko S. How Pidgins Emerged? Not as We Have Been Told. Palestra proferida no ABRALIN AO VIVO, fev. 2020. Disponível em: <https://aovivo.abralin.org/lives/salikoko-s-mufwene/>, Acesso em: 10/08/2020.

Perlmutter, David. 1978. Impersonal passives and the unaccusative hypothesis. *Proceedings of the fourth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*. 38: 157-189. DOI: <http://dx.doi.org/10.3765bls.v4i0.2198>

Praça, W. N.; Magalhães, M. M. S. ; Da Cruz, Aline. 2017. Indicativo II da família Tupi Guarani: uma questão de modo?. *Revista Liames* 17: 39. DOI: <http://dx.doi.org/10.20396/liames.v17i1.8646480>

Rodrigues, Aryon Dall’Igna. 1953. Morfologia do verbo Tupi. Disponível em: <http://www.etnolinguitica.org/biblio:rodrigues-1953-morfologia>, Acesso em 25/07/2020.

Seki, Lucy. 2000. *Gramática do Kamaiurá: língua Tupi-Guarani do Alto Xingu*. Campinas, SP: Editora da Unicamp.

Shibatani, M. 1976. *Causativization. Syntax and Semantics: Japanese Generative Grammar*. Academic Press: New York, 5, p. 239-294.

Shibatani, M. 2002. *The Grammar of Causation and Interpersonal Manipulation*. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia. n° 48.

Song, Jae Jung. 2013. Nonperiphrastic Causative Constructions. In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) *The World Atlas of Language Structures Online*. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Disponível em: <<https://wals.info/chapter/111>>, Acesso em 08/08/2020.

Velázquez-Castillo, Maura. 2002. Guaraní causative constructions. In: Shibatani, M. (org.) *The Grammar of Causation and Interpersonal Manipulation*, 507-534. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia. n° 48. DOI: <https://doi.org/10.1075/tsl.48.18vel>

Recebido: 13/05/2020

Aprovado: 25/06/2020

História social-linguística da Capitania de Ilhéus: o século XVI

Social-linguistic history of the Ilheus Captaincy: the 16th century

Wagner Argolo¹

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Brasil

wagner.argolo@gmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-1880-7051>

Abstract: This article presents a historical retrospective of the Ilheus Captaincy from its foundation in 1534 until 1593. We have used the *Thomas Ferreira Process*, a manuscript found in the Torre do Tombo National Archive in Lisbon, Portugal, to penetrate the intricacies of that region's social-linguistic dynamics in this period of Brazilian history. Based on *Thomas Ferreira Process*, we confirmed hypotheses already raised elsewhere (e.g., Rodrigues 2006, Cancela 2012) that Tupinambá was the supra-ethnic language of Brazil's early colonization, at least regarding the Ilheus Captaincy. At the same time, we can launch new hypotheses about what would have been the linguistic configuration (monolingualism and bilingualism situation) of that captaincy in the sixteenth century. Moreover, we aim to investigate the communication environment in which these linguistic configurations have manifested, namely, the environments [i] outside sugarcane mills, [ii] inside the mills, and [iii] some trade patterns from the colonial capital to the Metropolis.

Keywords: Historical linguistics; bilingualism; linguistic uses; Ilheus Captaincy.

¹Trabalho oriundo da tese de doutorado *História linguística do Sul da Bahia (1534-1940)*, orientada pela professora Dra. Tânia Lobo, da UFBA, e pelo professor Dr. José Vicente Serrão, do ISCTE (em Lisboa, Portugal), com o apoio financeiro da CAPES-PDSE. A todos, deixo meu agradecimento.

Resumo: Neste artigo, apresentamos uma retrospectiva histórica da Capitania de Ilhéus, desde sua fundação, em 1534, até 1593, quando termina a escrita do *Processo de Thomás Ferreira*, manuscrito que encontramos no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal, e que utilizamos como base histórico-documental para penetrar nos meandros da dinâmica social-linguística da região nesse recuado período da história brasileira. Com base em suas informações, pudemos confirmar com alguma segurança, ao menos no que se refere à Capitania de Ilhéus, hipóteses já levantadas alhures (e.g. Rodrigues 2006, Cancela 2012) sobre ter sido o tupinambá a língua supra-étnica do início da colonização do Brasil, assim como lançar hipóteses novas sobre quais seriam as Configurações Linguísticas da referida capitania no século XVI (a saber, de monolingüismo e de bilingüismo) e quais seriam os Ambientes de Comunicação em cujos interiores essas Configurações Linguísticas se manifestaram (a saber, os ambientes [i] *Fora dos engenhos*, [ii] *Dentro dos engenhos* e [iii] *De trocas comerciais com a capital colonial e com a metrópole*).

Palavras-chave: Linguística histórica; bilingüismo; usos linguísticos; Capitania de Ilhéus.

1 Introdução

No livro *Ensaio para uma sócio-história do português brasileiro*, Mattos e Silva (2004: 29) faz a seguinte afirmação:

Para uma compreensão e interpretação efetiva e globalizante do português brasileiro, muitas histórias de falantes de variadas línguas, tendo como denominador comum a língua de base, a portuguesa, porque a língua do poder e do prestígio, hegemônica a partir da segunda metade do século XVIII, deverão ser reconstruídas.

Tal afirmação, por sua vez, foi feita, pela autora, no contexto em que ressalta a necessidade de os linguistas brasileiros começarem a trabalhar com maior afinco no intuito de desenvolver uma das quatro vias de pesquisa propostas por Antônio Houaiss (1985), em *O português do Brasil*, a saber, a primeira via, que se ocupará

(...) do levantamento exaustivo de depoimentos diretos e indiretos sobre todos os processos linguageiros havidos a partir (e mesmo antes para os indígenas e negros) dos inícios da colonização, levantamentos já em curso assistemático desde os historiadores dos meados do século XIX para cá (Houaiss 1985: 127-128 apud Mattos e Silva 2004: 33).

Seguindo as ideias expostas nas citações acima, procuraremos contribuir para a reconstrução da história dos falantes das variadas línguas que compuseram o cenário de multilinguismo generalizado do início da colonização do Brasil, utilizando, para isso, depoimentos diretos e indiretos que nos permitirão chegar a algumas conclusões a esse respeito. Desse modo, inicialmente, fazemos uma retrospectiva histórica da fundação da Capitania de Ilhéus, desde 1534 – quando é doada a Jorge de Figueiredo Correia, em Portugal, e ocupada por seu preposto, Francisco Romero, em 1535 –, ao início da implementação de engenhos para a produção de açúcar, no intuito de ser a base econômica da região cuja colonização acabara de ser iniciada. Em seguida, tratamos da forma como passou a ser feita a cooptação de mão de obra, principalmente indígena, para o trabalho nos engenhos e nas mais variadas atividades manuais, como a extração de madeiras de lei – a exemplo do pau-brasil, extraído desde sempre – e seu respectivo transporte para os portos de embarque na costa, assim como para atividades relacionadas, naquele momento, apenas à subsistência, como o trabalho nas roças dos colonos e, ao longo da segunda metade do século XVI, nas roças das poucas missões jesuíticas que se instalaram na Capitania de Ilhéus. Nesse contexto de cooptação de mão de obra indígena para ser integrada ao regime colonial de trabalho compulsório – através dos descimentos, dos resgates e das guerras justas –, apresentamos o *Processo de Thomás Ferreira Mameluco*, um longo manuscrito do Tribunal do Santo Ofício – localizável hoje no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal –, cuja escrita teve início em 1592, sendo finalizada em 1593, do qual pudemos extrair informações sobre a relação dos indivíduos citados no processo – nomeadamente portugueses, mamelucos e tupinambás integrados ao regime colonial – com os desconhecidos índios aratacas da Serra de Traípe, no sertão da Capitania de Ilhéus, assim como informações de cunho sociolinguístico que, por sua vez, nos permitiram ir mais longe, realizando inferências seguras sobre o bilinguismo arataca L1/tupinambá L2, no sertão da capitania, e sobre a formação de uma população mameluca bilingue em tupinambá L1/português L2 já no final do século XVI, abrindo o caminho para a formação da língua geral na região.

Para além das fontes primárias, utilizamos sobejamente as poucas e valiosas obras de historiadores sobre a Capitania de Ilhéus, principalmente teses de doutorado, para que nos servissem de base histórica, no intuito de que, em cima desta base, chagássemos a constatações de caráter histórico-linguístico. Assim, depois de apresentadas as Configurações Linguísticas caracterizadas pelo monolingüismo e pelo bilingüismo, nas quais especificamos quais eram as línguas faladas na Capitania de Ilhéus no final do século XVI, as etnias dos índios que as falavam, os perfis linguísticos desses índios e, em linhas gerais, as áreas em que falavam essas línguas, partimos para a delimitação dos Ambientes de Comunicação dentro dos quais se dava sua utilização, também no final do século XVI – baseados na relação que estabelecemos entre o contexto sociolinguístico, observado no processo de Thomás Ferreira, e as obras historiográficas analisadas. Assim, constatamos haver o ambiente *fora dos engenhos*, o ambiente *dentro dos engenhos* e o ambiente *de trocas comerciais com a capital colonial e com a metrópole*.

2 O século xvi: história e línguas

2.1 A fundação da Capitania de Ilhéus

Em 27 de junho de 1534, na cidade de Évora, foi doada a Jorge de Figueiredo Correia, escrivão da fazenda real portuguesa e rico comerciante, a Capitania de Ilhéus, que abarcava 50 léguas de costa, desde a Ponta do Padrão – atual Farol da Barra, ao sul da Baía de Todos os Santos –, à margem esquerda do rio Jequitinhonha. Tal medida já não era sem tempo, pois, de acordo com Paraíso (1993), antes mesmo de a região tornar-se capitania, em 1534, Martim Afonso de Souza apreendeu, na baía de Camamu, um navio espanhol pronto para retornar à Europa com uma carga de centenas de índios tupinambás para serem escravizados: “Em 1531, na área da futura capitania de Ilhéus, Martim Afonso de Souza desbaratou o comércio de Francisco de Chaves e aprisionou um navio espanhol carregado de centenas de escravos Tupinikin” (Paraíso 1993: 184).

Entretanto, Jorge de Figueiredo Correia nunca chegou a vir pessoalmente a sua capitania, certamente por causa de seus negócios e demais afazeres no reino, que não lhe permitiam dele ausentar-se, principalmente para uma empreitada tão demorada como a da colonização de um território vasto, a exemplo do que lhe foi concedido em terras estranhas e longínquas que demandavam a travessia do Oceano Atlântico para que nelas se pudesse chegar. Como consequência, enviou para o Brasil, em 1535, um representante pessoal seu, chamado Francisco Romero, para que fizesse as vezes de donatário, à frente de uma frota de colonos composta em grande parte por agricultores e artífices, trazendo as primeiras cabeças de gado para o Brasil e aqui plantando as primeiras mudas de cana de açúcar (Salvador 1982 [1627], Santos 1957, Dias Tavares 2008).

O assentamento inicial dos colonos foi estabelecido em cima de uma grande rocha, cravada em um morro da ilha de Tinharé, hoje conhecido como Morro de São Paulo. A povoação, por sua vez, passou a se chamar São Jorge, que, de acordo com o que se lê em Milton Santos (1957), assim foi denominada por Francisco Romero mais para agradar ao superior, Jorge de Figueiredo Correia, do que por devoção ao santo. Feito o assentamento dos colonos, passou-se à construção de fortificações necessárias à proteção contra as demais etnias indígenas não-tupinambás da região – a exemplo dos aimorés, botocudos e gueréns, genericamente denominados tapuias, habitantes do sertão da capitania – e contra navios de outros reinos europeus, que nunca deixaram de cobiçar as terras brasileiras, a exemplo do navio espanhol citado por Paraíso. Construídas as fortificações, foi a vez da construção de uma pequena igreja e do início da tentativa de evangelização dos tupinambás. Entretanto, a catequese só começaria a surtir efeitos práticos a partir da chegada dos jesuítas após os quinze primeiros anos de colonização.

Depois de fundada a Capitania em 1534, a Vila de São Jorge, contudo, não demoraria no local onde primeiro foi assentada, sendo transferida – pelo menos em 1536 – para outro sítio, entre Pontal e Pedra de Pernambuco, de onde não mais saiu – passando a chamar-se São Jorge *dos Ilhéus*, devido aos ilhéus que havia logo à frente de sua barra, chamados Grande, Itapitinga e Rapa –, vindo a ser o local correspondente à atual cidade de Ilhéus (Salvador 1982 [1627], Dias Tavares 2008, Dias 2011). Além do poder para fundar (neste caso específico, mandar fundar) a Vila de São Jorge dos Ilhéus, D. João III concedeu a Jorge de Figueiredo Correia o poder para ordenar a fundação de outras vilas, se assim fosse de sua vontade, contanto que, entre uma e outra, fosse respeitado um intervalo mínimo de seis léguas, para que cada vila pudesse ter a extensão de, pelo menos, três léguas – em quadra, pelo que se entende nas palavras de Vilhena (1969 [1798-1799]), quando afirma que a Capitania foi doada ao escrivão da fazenda real “(...) com poderes que lhe conferiu para fundar vilas, contanto porém que havia distar nada menos de 6 léguas umas de outras, para que tivessem pelo menos três de termo cada uma” (Vilhena 1969 [1798-1799]: 489). Também estavam inclusos nos seus poderes a pena capital sobre os colonos pobres e sobre os índios, alçada em que nem mesmo o rei poderia interferir: “(...) igualmente lhe conferiu privilégios e isenções até poder impor a pena última em pessoas de baixa condição, e índios, sem que algumas das justiças de S. Majestade pudessem ter ali jurisdição alguma” (Vilhena 1969 [1798-1799]: 490).

2.2 *O início do processo de colonização*

Se levarmos em conta os esforços de Jorge de Figueiredo Correia para que a instalação de sua capitania desse certo – afinal, eram seus os recursos a serem investidos na região – e as condições naturais de suas terras, a exemplo da fertilidade do solo, da grande quantidade de rios e da abundância de madeiras com valor comercial – embora todo o pau-brasil devesse ser considerado monopólio real –, era de se esperar que a Capitania de Ilhéus, durante o período colonial, tivesse um destino bastante exitoso. Porém, a relação entre Francisco Romero e os colonos, sobre os quais deveria exercer poder de liderança política, desde o início, assumiu feições conflituosas, levando ao declínio das atividades açucareiras na capitania. Além do mais, os ataques dos índios aimorés eram constantes, causando a morte de colonos e dos primeiros africanos que foram transplantados como escravos para a região, além da destruição de plantações e engenhos, fato que também contribuía para aumentar a tensão, já existente, na relação entre Francisco Romero e seus colonos: “De facto, se a produção sacarina conheceu incremento superior à de qualquer outra capitania nesse período, não tardou que a guerra movida pelos índios aimorés, causadora da destruição de diversos engenhos, estivesse na origem do declínio local” (Nunes de Carvalho 1992: 127).

Frei Vicente do Salvador, que viveu em período próximo aos fatos aqui expostos – entre 1564 e, aproximadamente, 1639 –, permite a confirmação das informações expostas por Nunes de Carvalho, quando diz que não foi outro o maior mal da Capitania, “(...) senão a praga dos selvagens aimorés, que com seus assaltos cruéis fizeram despovoar os engenhos (...)” (Salvador 1982 [1500-1627]: 111). Somente no início do século XVII, os aimorés chegariam a um acordo de paz com os portugueses (Dias 2011). Ainda assim, não foi um acordo duradouro, pois notícias posteriores sobre a capitania indicam que os ataques voltariam a acontecer e durariam, pelo menos, até o final do século XVIII.

O raciocínio que Nunes de Carvalho apresenta para explicar o insucesso de Francisco Romero com os colonos é o fato de os planos, traçados por Jorge de Figueiredo Correia, terem sido feitos em moldes típicos de uma sociedade citadina, contrastando demasiadamente com a realidade da Capitania de Ilhéus, região ainda quase indevassada por europeus. Desse modo, segundo o autor, um homem com as qualidades ideais para levar adiante um empreendimento colonial no Brasil da primeira metade do século XVI deveria reunir não apenas as habilidades de negociante, mas de político e de guerreiro, dando como exemplo de confluência dessas habilidades o donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, certamente devido ao maior êxito que tal capitania vinha angariando. Esboça, então, as qualidades que um donatário do Brasil deveria possuir, quando diz: “Vimos já ser um homem com capacidades invulgares nos domínios da governação política, da guerra e das práticas econômicas como Duarte Coelho quem reunia os predicados mais favoráveis (...)” (Nunes de Carvalho 1992: 126-127), deixando implícito que não era este o caso de Francisco Romero.

Como resultado do descontentamento dos colonos portugueses com o preposto de Jorge Figueiredo Correia, vieram a acusá-lo de agir de maneira opressiva, enviando-o de volta à Europa. Jorge de Figueiredo Correia, entretanto, não aceitou a reivindicação de seus colonos, determinando o retorno de Francisco Romero à Capitania de Ilhéus, o que significou a manutenção das tensões políticas, que só se agravavam com a continuidade dos ataques dos aimorés. Em meio a este ambiente tenso, no ano de 1552, morre Jorge de Figueiredo Correia. O herdeiro da Capitania, entretanto, foi seu segundo filho, Jerônimo de Figueiredo e Alarcão, e não o primeiro, Rui de Figueiredo, como de costume. Mas, como Rui de Figueiredo consentiu a transmissão da Capitania a seu irmão mais novo, o rei de Portugal permitiu que assim fosse feito.

Os problemas entre Jerônimo de Figueiredo e Alarcão e Rui de Figueiredo, relativos à posse da capitania, só surgiram quando Jerônimo de Figueiredo e Alarcão resolveu vender a posse da terra a Lucas Giraldes por um valor inferior a dois contos de réis. Como resultado, Rui de Figueiredo chegou a entrar com um processo contra a transação comercial, mas acabou por desistir de o levar adiante. É assim que, após

conseguir autorização real, Jerônimo de Figueiredo e Alarcão vende a capitania a Lucas Giraldes, que já era sesmeiro da mesma, como vimos acima. À semelhança do primeiro donatário, Lucas Giraldes também não saiu de Portugal, nomeando prepostos para representá-lo em seus negócios nos trópicos. Estando sob a égide de Lucas Giraldes e, posteriormente, de seu filho, Francisco Giraldes, a Capitania de Ilhéus conhece, na segunda metade do século XVI, sua fase mais próspera como região produtora de açúcar, vindo a possuir nove engenhos funcionando simultaneamente. Ainda assim, foi uma prosperidade relativa, se considerarmos que, na mesma época, a Capitania da Bahia já possuía cerca de cinquenta engenhos em funcionamento. Após a morte de Francisco Giraldes, sua filha, Maria Giraldes, entregou a capitania, como pagamento de dívidas de seu marido, a D. João de Castro, fato que trouxe mais complicações à já complicada situação da Capitania de Ilhéus, pois gerou grandes divergências entre os familiares da herdeira, culminando no início de uma disputa judicial em torno da posse da capitania. Sendo D. João de Castro casado com uma mulher chamada D. Juliana, pertencente à Casa de Resende, em Portugal, ao final do processo – que teve resultado favorável a D. João de Castro –, a capitania acabou por entrar no rol das posses da Casa de Resende (Vilhena 1969 [1798-1799], Dias Tavares 2008).

2.2.1 Guerras e epidemias na Capitania de Ilhéus: impactos sociolinguísticos

Enquanto, ao longo da década de 1550, em Portugal, aconteciam os referidos conflitos em torno da posse da Capitania de Ilhéus, no Brasil, na própria capitania, os conflitos entre portugueses e índios – tanto tapuias, quanto tupinambás – tornaram-se tão sérios, que o Governador Mem de Sá resolveu ir pessoalmente à região, para dar cabo dos aimorés e dos tupinambás que estavam em guerra contra os portugueses. Tomada a decisão de atacar os insurgentes, providenciou “(...) navios ligeiros, escolheu soldados de satisfação e alguns índios das aldeias, e desembarcou em breve tempo, no Porto de Ilhéus” (Vasconcelos 1663 apud Mott 2010: 200-201). O resultado dessa investida foi o confronto, entre o final de 1560 e o início de 1561, tendo de um lado da “trincheira” o próprio Mem de Sá e suas tropas e, de outro, os índios, no qual foram destruídas cerca de 300 aldeias. Os índios que se salvaram foram aqueles que fugiram ou aceitaram submeter-se ao jugo dos colonos e dos inácianos (estes, a essa altura, já estavam na região): “Trezentas aldeias se contam, que destruiu e abrasou do gentio rebelde. O que não quis descer à igreja retirou-se por essas brenhas por distância de 60 e mais léguas, onde ainda não se davam por seguros do ferro e fogo português. Entrava o ano de 1561” (Vasconcelos 1663 apud Mott 2010: 201). As mortes, entretanto, não se limitaram às ocorridas no confronto com Mem de Sá. Como se não bastasse a mortífera mão de ferro do governador, dois terços da

população indígena sobrevivente morreram por causa de uma epidemia de varíola que assolou a região (Mott 2010, Argolo 2011).

Em 1563, logo após o término da guerra, os jesuítas foram agraciados por Mem de Sá com grandes extensões de terra ainda úmida de sangue indígena, que perfaziam o trecho entre o rio de Contas e o rio Camamu. Este latifúndio, no qual estabeleceram as fazendas Santa Inês e Santana, veio a constituir-se nas famosas doze léguas dos jesuítas, que só não se multiplicaram, indo adiante da ilha de Boipeba, pelo temor aos aimorés, que viviam nas redondezas da ilha, costumando atacar nas estradas e no meio dos canaviais (Mott 2010, Argolo 2011, Dias 2011). Devido a este conjunto de turbulências, a Vila de São Jorge dos Ilhéus, que chegou a contar, em 1562, com nove engenhos de açúcar, viu esse número cair, em 1565 – quando são criadas as povoações nas ilhas de Cairu e de Boipeba –, para três engenhos (certamente como consequência da epidemia de varíola de 1563), experimentando uma significativa recuperação em 1570, com oito engenhos, sofrendo mais uma queda drástica em 1583 (certamente como consequência de mais uma epidemia de varíola em 1582), com três engenhos, recuperando-se ainda uma última vez, em 1587, com seis engenhos – sendo um dos jesuítas, em Camamu.

Apesar das muitas turbulências pelas quais a capitania vinha passando, os ataques constantes dos tapuias, ironicamente, serviram como uma maneira de tornar os portugueses cientes do contingente significativo que representavam, assim como de sua localização, o que poderia vir a constituir-se em uma nova fonte de mão de obra escrava, fosse para os poucos engenhos de açúcar que ainda existiam e para os cortes de madeira que sempre existiram, fosse para trabalhar nas roças de mandioca que começavam a multiplicar-se nas terras dos colonos da capitania (entre os índios, as pequenas plantações de mandioca eram uma atividade anterior à chegada dos portugueses, entretanto atribuída às mulheres; cf.: Freyre 2002 [1933], Marcílio 2004). Além disso, havia a esperança, por parte dos portugueses, de descobrir ouro nas terras do interior, constituindo-se em mais um fator a incentivar expedições rumo ao sertão. É nesse contexto que se enquadra um longo manuscrito² do Tribunal do Santo Ofício, disponível no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal, redigido entre 1592 e 1593, relativo a uma expedição sertanista que durou dezesseis anos e meio, terminando nos primeiros dias de janeiro de 1592 – o que significa que a expedição se iniciou por volta de 1576 –, e que ficou concentrada num arraial na Serra de Traípe, próxima ao rio Mujiquiçaba, território dos índios aratacas, no sertão da Capitania de Ilhéus. A região em questão, atualmente, corresponde à cidade de Arataca-BA.

² ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

2.2.2 O Processo de Thomás Ferreira: evidências sobre o contexto linguístico da Capitania de Ilhéus no final do século XVI

Primeiramente, faremos uma detalhada exposição do documento, no intuito de situar, no tempo e no espaço, as informações de caráter linguístico que, dele, serão inferidas, porque o século XVI é ainda pouco conhecido pela linguística histórica brasileira, justificando, assim, a longa exposição. Em seguida, depois de finalizada, apresentaremos nossas constatações linguísticas a respeito das informações puramente históricas encontradas.

Trata-se de um processo do Tribunal do Santo Ofício, do qual consta, como principal denunciado, Thomás Ferreira, de trinta e seis anos, mameluco nascido em Ilhéus, filho de Marçal Ferreira (branco) e de Ilena (índia), escrava do próprio Marçal Ferreira. Também tinha uma irmã, chamada Gracia Ferreira, casada com um carpinteiro da Capitania de Porto Seguro, chamado Domingos. Sobre seus avós, tios e demais parentes paternos, disse que não os conheceu, o que já era de se esperar, pois viviam no outro lado e hemisfério do Oceano Atlântico, em Portugal. Com relação aos avós, tios e demais parentes maternos, é bastante plausível admitirmos que os tenha conhecido, e mesmo com eles convivido intimamente na infância, pelo fato de sua mãe ser índia nativa do Brasil: “(...) foi perguntado por sua genealogia e disse que não conheceu seus avós, nem tios de parte de pai, nem demais, e que tem uma irmã casada, chamada Gracia Ferreira, cujo marido se chama Domingos [sic], carpinteiro natural de Porto Seguro (...)”³.

O fato de Thomás Ferreira ser o principal denunciado pode ser constatado pelo título do processo: “Processo de Thomás Ferreira mameluco”. Vejamos o que disse, ao identificar-se, no dia 18 de janeiro de 1592, quando foi confessar seus pecados, denunciados quatro dias antes por Adão Vaz, diante de Heitor Furtado de Mendonça, visitador do Santo Ofício: “(...) e disse ser cristão velho, segundo seu parecer natural dos Ilhéus deste Brasil, filho de Marçal Ferreira, homem branco e de sua escrava brasileira por nome Ilena (...) solteiro de idade de trinta e seis anos (...)”⁴. Apesar de ser o protagonista do processo, Thomás Ferreira foi incorporado à expedição apenas em seu último ano e meio, sendo esta a provável razão para que Adão Vaz, o delator, além de o denunciar, tenha denunciado outros tantos ex-companheiros de expedição, pois, antes de Thomás Ferreira chegar à Serra de Traípe, muitos já estavam lá.

O processo foi redigido em Salvador, Capitania da Bahia, na casa do visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, e teve início exatamente no dia 14 de

³ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

⁴ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

janeiro de 1592, quando Adão Vaz resolve, por livre e espontânea vontade, bater à porta do visitador para denunciar os sertanistas que integraram, juntamente com ele, a tal expedição, incluindo Thomás Ferreira, pelo fato de este ter comido carne na Semana Santa e em outros dias santos. Também como parte da denúncia, Adão Vaz afirma que os membros da expedição deram armas aos índios aratacas, em troca de “corpo fechado”, ou seja, de proteção aos mais variados perigos, principalmente os relativos à guerra. Ressaltemos que o processo de Thomás Ferreira tem como uma de suas testemunhas ninguém mais, ninguém menos do que o jesuíta Fernão Cardim – conhecido pelo seu *Tratado da terra e gentes do Brasil* –, que, no final do processo, deixou, bem legível, sua assinatura. O delator, Adão Vaz, era carpinteiro, natural de Ferreira, na região do Porto, em Portugal, filho de João Vaz e de Francisca Pires, ambos lavradores, e na ocasião da denúncia tinha trinta anos de idade. Apesar de ser solteiro, mantinha relação estável com Gieronima Ferreira em São Sebastião do Passé, no Recôncavo Baiano. Entretanto, mesmo vivendo maritalmente sem a bênção católica, o notário do Santo Ofício, Manoel Francisco, fecha os olhos para esse fato – negativo diante de um membro da Igreja –, o que nos leva a pensar, como seria de se esperar, que o real interesse do Santo Ofício na denúncia estivesse no fato de os membros da expedição terem fornecido armas aos índios aratacas, possivelmente tapuias – porque são referidos no documento como “gentio infiel”, o que nos leva a contrastá-los com os tupinambás, geralmente catequisados –, que vinham submetendo os portugueses a muitas mortes e prejuízos. O Tribunal do Santo Ofício funcionava muito mais como um instrumento de perseguição política em favor dos reis, com os quais dividia interesses, do que como uma manifestação real de fé:

Aos quatorze dias do mês de outubro digo de Janeiro de mil e quinhentos e noventa e dois anos nesta cidade do Salvador, Capitania da Bahia de Todos os Sanctos, nas casas da morada do senhor Visitador do Sancto Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, perante ele apareceu sem ser chamado Adão Vaz, e por querer denunciar coisas tocantes ao Sancto Ofício recebeu juramento dos Sanctos evangelhos em que pôs sua mão direita sob cargo do qual prometeu dizer em tudo verdade e disse ser cristão velho [sic] natural de Ferreira, bispado do Porto, filho de João Vaz e de sua mulher, Francisca Pires, lavradores de idade de trinta anos, solteiro que está ora esposado com Gieronima Ferreira, carpinteiro de casas, morador na freguesia de Passé no Recôncavo desta capitania (...) ⁵.

⁵ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

Sobre a primeira denúncia, Adão Vaz disse que, durante a longa expedição no sertão, seus integrantes comeram carne na quaresma, em dias de festa, em feiras e em sábados de jejum religioso, sem qualquer licença eclesiástica, sem estarem doentes e, além disso, possuindo outros mantimentos com que pudessem saciar a fome, como farinha, fava, batata, milho, abóbora, aipim e peixe. Porém, o próprio denunciante se contradiz, ao afirmar que a justificativa dos membros da expedição para comer carne era o fato de, no arraial da Serra de Traípe, não haver outro alimento, nem quem o fosse buscar, e o fato de todos seus moradores também comerem carne. Segundo o denunciante, a disponibilidade de carne para os membros da expedição se dava pelo fato de possuírem escravos que a negociavam, provavelmente com os índios aratacas. Não esclarece, porém, se os escravos eram africanos ou índios. Apenas em um momento posterior do processo, há referência a negros flecheiros, mas isso não nos permite afirmar que se tratava dos mesmos escravos mencionados no início do documento. Além do mais, os índios escravizados eram também chamados de “negros da terra”. Naquele final de século XVI, era, inclusive, mais provável que esses “negros flecheiros” fossem negros da terra – ou seja, índios –, devido à menção explícita ao manuseio de arcos e flechas. Por essa razão, assim os consideraremos.

Quanto aos demais membros da expedição que comeram carne, chama a atenção a grande quantidade de mamelucos – além do próprio protagonista do processo, Thomás Ferreira –, embora não sejam somente mamelucos os denunciados. Seus nomes eram Rodrigo Menezes da Cachoeira (mameluco), Grauiel Alvarez (seu sobrinho e, portanto, possivelmente mameluco) e Manoel de Castro – criado de Rodrigo Menezes e que exercia a função de meirinho (devido ao fato de ser criado, possivelmente também era um mameluco) –, Lázaro Aranha (mameluco) – residente em Paraguaçu –, Bernaldim Fernandes – residente em Paraguaçu –, Manoel de Miranda – residente em Sergipe –, Diogo Menezes Leão – residente em Sergipe –, Tomé da Rocha – residente em Sergipe e governador do forte do local –, Antônio Rodrigues de Andrade – residente em Jaguaripe, na Capitania de Ilhéus –, Domingos Fernandes Thomacauna (mameluco) – Padre Bernardo Ribeiro (mameluco) – residente em Salvador; além do fato interessante de ser um padre mameluco, ressaltamos que ele mesmo comia carne nos referidos dias santos, assim como autorizava os demais membros da expedição e do local onde se encontravam a também comer –, Balthasar Camelo – ourives, o que revela a intenção de achar ouro durante a expedição –, Antônio Fernandes – que já tinha morado com a esposa em São Sebastião do Passé, mas que à altura já não parecia mais morar lá, embora não seja informada sua residência atual –, Antônio da Costa (mameluco) – residente em Jaguaripe, no extremo norte da Capitania de Ilhéus, e que não possuía uma das mãos, por ter sido cortada, embora não seja informado o motivo – e seu genro Gaspar Nunes – também residente em Jaguaripe –, Cristovão da Rocha – capitão na Capitania de Pernambuco –, outro Antônio da Costa – residente em Pernambuco – e João Vaz Ramalho – residente em Pernambuco:

(...) e denunciando disse que ele veio ora do sertão na companhia de Antônio Rodrigues d'Andrade no qual andaram dezesseis anos seis meses no qual tempo em todos os dias de quaresma e de festas feiras digo que dias de festas feiras e sábados e de jejuns da Igreja todos os da dicta companhia comeram carne, e muitas das ditas pessoas a comeram sem necessidade de doença e sem licença do ordinário e tendo mantimentos, farinhas, favas, batatas, milho, aboboras, aipim, e algum peixe demandaram que podiam muito bem escusar de comer carne por que tinham escravos que lhe negociavam os ditos mantimentos e muitas das ditas pessoas que comeram carne sem necessidade e sem escusa são as seguintes. Rodrigo Menezes da Cachoeira mameluco, Lázaro Aranha mameluco morador em Peragasu [Paraguaçu], Bernaldim Fernandes, morador em Peragasu [Paraguaçu], Grauiel Alvares sobrinho do dito Rodrigo Menezes, Manoel de Castro criado do dito Rodrigo Menezes que servia de meirinho, Manoel de Miranda morador em Ceregipe, Diogo Menezes Leão morador em Ceregipe, Tomé da Rocha morador em Ceregipe governador do forte dele, Antonio Rodrigues d'Andrade morador em Jaguaripe, Domingos Fernandes Thomacauna mameluco, o Padre Bernardo Ribeiro mameluco morador nesta Bahia o qual padre é clerigo de missa e dizia no arraial a todos que bem podiam comer carne, e ele mesmo a comia, e Thomas Ferreira mameluco morador em Jaguaripe, Balthasar Camelo ourives, estante nesta Bahia Antônio Fernandes morador que foi em Passé, casado, as quais pessoas todas ele denunciante viu comer carne todo o dito tempo que andaram no sertão os dias prohibidos sem terem necessidade nem escusa por terem escravos e servidores como tem dito e outrossim viu o mesmo fazer a Antônio da Costa mameluco, de uma mão cortada, e Gaspar Nunes seu genro moradores para a banda de Jaguaripe, e outras muitas pessoas que lhe não lembram, e assim Cristóvão da Rocha capitão da dicta capitania do sertão que dela se foi para Pernambuco e Antônio da Costa de Pernambuco, e João Vaz Ramalho também de Pernambuco e disse que posto que todo o mais arraial comiam geralmente carne tinham desculpamentos por que não tinham outra coisa nem quem lha fosse buscar e destes fizera ele denunciante um e outros muitos que não nomeiam⁶.

⁶ ANTT, "Processo de Thomás Ferreira mamaluco", Tribunal do Santo Officio, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

No que concerne à segunda denúncia, Adão Vaz afirmou que viu três homens cristãos pintarem-se como os índios aratacas e permitirem que seus braços fossem rasgados com um dente de animal, para que seu sangue, ainda fresco, fosse misturado com uma tinta preta dos índios, no intuito de que, após consumado o ritual sagrado, obtivessem algum tipo de proteção sobrenatural diante dos perigos que enfrentassem. Os nomes dos três sertanistas que participaram do ritual eram: Manoel (branco mameluco; certamente deveria ser um mameluco de pele mais clara do que o comum) – solteiro e residente em Itaparica –, Domingos Diaz (mameluco) – cuja alcunha era Jacorutu, solteiro e residente em Paraguaçu – e Balthasar de Leão (branco) – solteiro e residente em Pernambuco. Entretanto, não seriam alvo de perseguição apenas no momento em que foram delatados por Adão Vaz, porque, ainda na Serra de Traípe, o capitão Cristóvão da Rocha os acorrentou e os deixou expostos no terreiro do arraial, para que fossem ridicularizados pelos que os vissem naquela situação, como punição por terem participado do ritual sagrado indígena. Porém, logo após a punição, foram soltos:

Denunciou mais que no dito sertão nesta jornada viu três homens cristãos os quais se riscaram ao modo do gentio infiel que fez com um dente de um animal rasgar a carne pelos braços em louvores e dando por cima com certa tinta preta com o sangue fresco ficam perpétuos como ferrete os quais eram Manoel branco mameluco solteiro morador em Taparica [Itaparica] segundo lhe parece, e Domingos Diaz mameluco Jacorutu d'alcunha solteiro, morador em Peragasu [Paraguaçu] e Balthasar de Leão homem branco solteiro que foi para Pernambuco aos quais todos três ele denunciante viu riscados e por isso o capitão Cristóvão da Rocha os prendeu em correntes, e os mandou pôr em terreiro à vergonha e logo os soltou⁷.

Na terceira denúncia – e certamente a razão verdadeira para a abertura do processo no Tribunal do Santo Ofício, embora isso jamais seja admitido no documento –, é a vez de ser delatado o próprio capitão Cristóvão da Rocha, juntamente com o mameluco Pedro Lurez, pois Adão Vaz afirma os ter visto dando aos índios grande quantidade de pólvora, munição, um tambor de guerra, uma bandeira, espadas, espingardas, instrumentos para forjar ferro, além de uma égua e de um cavalo. Também afirmou ter ouvido Cristóvão da Rocha dizer aos índios que aquelas armas deveriam ser usadas para matar os brancos cristãos que aparecessem por aqueles lados, certamente numa tentativa de esboçar uma aliança com os aratacas, para que, futuramente, aceitassem negociar índios de corda, rotas que levassem a pedras, metais preciosos e madeiras já cortadas, prontas para venda, apenas com o grupo de sertanistas de Cristóvão da Rocha:

⁷ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

Denunciou mais que no dito sertão esta jornada viu a Cristóvão da Rocha dar pólvora, boa quantidade, e munição de pelouros e um cavalo e uma égua, e uma bandeira, e tambor de guerra, e espadas, e algumas espingardas e outras mandou concertar aos gentios infieis inimigos dos brancos cristãos os quais gentios costumam matar e fazer guerra aos cristãos quando tem ocasião para isso no dito sertão e assim eles deixou [sic] uma ferraria aparelhada com todos os instrumentos de ferralheiro e ele denunciante ouviu dizer ao dito Cristóvão da Rocha para os ditos gentios que lhe deixava ficar aquelas armas e aparelhos de guerra para que matassem aos brancos cristãos desta Bahia se lá fossem e se defendessem deles e outrossim viu dar Pedro Lurez mameluco que do sertão foi para Pernambuco uma espada a um dos ditos gentios inimigos por lhe dar umas peças e disto sabe quase todo o arraial⁸.

Sobre a intenção, por parte do capitão Cristóvão da Rocha, de obter índios de corda para serem escravizados, Thomás Ferreira, na sua confissão do dia 18 de janeiro de 1592, confirma este raciocínio, afirmando que o dito capitão, de fato, deu armas de guerra aos aratacas em troca de índios para serem escravizados:

(...) e disse mais que viu ao capitão da companhia em que ele estava no dito sertão Cristóvão da Rocha dar uma espada, e dois arcabuzes, e pólvora e munição e tambor, e bandeira de guerra e um cavalo e uma égua, a um gentio principal dos gentios de Raripe [Traípe] chamado arataca a troco de gentios escravos (...)⁹.

Finalmente, como última denúncia, Adão Vaz afirma que, no arraial da Serra de Traípe, havia um homem, chamado Pero Cardoso, ferreiro, que, apesar de viver com sua esposa, com quem se casou em Pernambuco, ainda assim, pelo que se entende no documento, relacionava-se com outras mulheres. Pelo fato de viver em meio aos índios, há a grande probabilidade de ser um mameluco, filho de pai português, com uma índia arataca. Neste trecho do documento, percebe-se que o Tribunal do Santo Ofício, por incrível que pareça, poderia ser também utilizado como instrumento de perseguição de uma pessoa ressentida com as traições do cônjuge, pois a esposa de Pero Cardoso, segundo o que se lê no manuscrito, estava disposta a acusá-lo de

⁸ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

⁹ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

heresia, porque costumaria desdenhar de um crucifixo e porque teria em casa uma “toura”, que seria seu objeto sagrado de adoração.

De acordo com Adão Vaz, ouviu o próprio Pero Cardoso falar sobre os atos heréticos em questão com Fernão Sanchez – residente em Pernambuco –, com Marçal – casado e oriundo de Pernambuco, possivelmente não se tratando do mesmo Marçal Ferreira, pai de Thomás Ferreira – e com João Brás Ramalho – também oriundo de Pernambuco –, estando presentes, inclusive, duas testemunhas, pois Antônio Rodrigues d’Andrade e Antônio d’Almeida – este último casado e residente em Itapuã – também teriam ouvido Pero Cardoso falar sobre seus pecados durante o tempo em que estiveram no arraial da Serra de Traípe:

Denunciou mais que no dito arraial desta jornada do sertão de Raripe [Traípe] donde ora vieram digo desta digo andaram homem tido por cristão novo por nome Pero Cardoso casado em Pernambuco, com ferreiro em Pernambuco morador o qual diziam no dito arraial muitas pessoas de Pernambuco que não fazia vida com sua mulher e que a dita sua mulher o havia de acusar porque tratava mal a um crucifixo, e que ele que tinha em casa uma toura em que adorava isto tudo deste Pero Cardoso ouviu ele denunciante dizer no dito arraial a Fernão Sanchez morador em Pernambuco, e a Marçal casado, de Pernambuco e João Brás Ramalho de Pernambuco e per ante Antônio Roiz d’Andrade e Antônio d’Almeida casado e morador na Tapoam [Itapuã] (...) ¹⁰.

Seguindo um raciocínio lógico, pois os índios do sertão eram muito hostis aos colonos, o visitador do Santo Ofício perguntou a Adão Vaz por que, no caso da expedição de que fez parte, os aratacas não partiram para o ataque. De fato, a relação dos membros da expedição com os aratacas parece ter sido pacífica, não só pelos exemplos em que vemos os colonos participarem de rituais sagrados dos referidos índios, destinados aos guerreiros, e pelos exemplos em que vemos os colonos darem armas de guerra aos mesmos, como pela própria duração da expedição, que se estendeu por dezesseis anos e meio.

A tal questionamento, Adão Vaz respondeu que os aratacas não os enfrentaram, porque os colonos lhes fizeram promessas de grandes recompensas no caso de agirem pacificamente. Nesse ponto, chega inclusive a vacilar quanto às acusações feitas contra Manoel, contra Domingos Diaz – o Jacorutu – e contra Balthasar de Leão, referidas acima, dizendo que não sabe informar se deixaram que seus braços fossem pintados e rasgados – misturando-se seu sangue à tinta preta dos índios – por crença verdadeira nos poderes do ritual, ou para iludir os aratacas, fazendo-os pensar que, de fato, estavam aderindo a seus costumes e dispostos a conviver em harmonia:

¹⁰ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

(...) e sendo mais perguntado disse que a razão porque os ditos gentios inimigos a quem se deram as ditas armas e instrumentos de guerra não deram guerra a eles ora deste arraial que vieram do sertão na companhia de Cristóvão da Rocha, e de Antônio Roiz d'Andrade foi por que usaram com eles de manha mandando lhe prometer grandes dádivas para que fossem de paz com eles, e que não sabe a tenção dos três que se riscaram se se riscaram com a crença gentílica (...) ¹¹.

Ainda sobre o fato de os aratacas não terem sido agressivos, consta do processo, mais especificamente da confissão de Thomás Ferreira, outra explicação convincente: no grupo do capitão Cristóvão da Rocha, em que o réu se encontrava, havia mais de cem colonos brancos, certamente dispostos à guerra (do contrário, não estariam lá), somado a outro contingente de negros flecheiros, afora o contingente de mamelucos, que, provavelmente, era muito maior do que o de brancos – embora como brancos muitos mamelucos devam ter sido registrados. Assim, diante deste grupo temível, os aratacas optaram por um contato pacífico: “(...) e porquanto o dito capitão Cristóvão da Rocha levava na companhia cento e tantos homens brancos afora os negros flecheiros por isso os ditos gentios do dito arataca estiveram com ele de paz (...)” ¹².

A última parte do processo é composta justamente pela confissão de Thomás Ferreira. Além dos trechos que já foram citados da dita confissão, o réu – pressionado pelo visitador do Santo Ofício, que disse já serem todos os seus pecados conhecidos, e que, por isso, seria melhor confessá-los – acaba por também delatar o companheiro, Bastião do Sabogal (mameluco) – nascido na Capitania de Porto Seguro, tendo contraído matrimônio na Capitania de Ilhéus e depois ido morar na Capitania de Pernambuco, onde se encontrava naquele momento –, afirmando que também o viu comer carne em dias santos: “(...) respondeu que lhe alembra que também a comia com ele nos ditos dias proibidos seu companheiro que era Bastião do Sabogal mameluco natural de Porto Seguro e casado nos Ilhéus que ora é ido para Pernambuco (...)” ¹³.

Após quase um ano de perseguição, tendo de comparecer à mesa do visitador do Santo Ofício por três vezes – nos dias 18 de janeiro de 1592, 10 de outubro de 1592 e 12 de outubro de 1592 –, finalmente o processo de Thomás Ferreira é dado por encerrado, decidindo o visitador, em 9 de dezembro de 1592, aplicar-lhe a pena de

¹¹ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

¹² ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

¹³ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

voltar ainda outra vez àquela mesa, para ouvir algumas repreensões (o que de fato viria a acontecer no dia 11 de janeiro de 1593), e de cumprir penitências de cunho espiritual, como assistir a cinco missas por semana.

Como penitência material, ficou proibido, pelo resto da vida, de voltar ao sertão, além de ter sido obrigado a pagar os custos de seu processo. O trecho a seguir foi escrito pelo próprio visitador, Heitor Furtado de Mendonça:

Foram muitos estes autos em mesa e pareceu a todos os votos que visto como o réu veio no tempo da graça e não está delato de mais do que confessou, seja repreendido nesta mesa e se lhe imponha penitencias espirituais, e nunca mais vá ao Sertão. E pague as custas. 9. dezembro. 1592. Mendonça¹⁴.

Logo abaixo da assinatura do visitador, estão as assinaturas do Bispo – que assinou com o nome de seu cargo, e não com seu nome pessoal –, de Fernão Cardim, Damião Cordeiro, Lionardo Arminio e Melchior de Santana.

2.2.3 Aspectos linguístico-históricos do Processo de Thomás Ferreira

O século XVI, na história linguística brasileira, como foi mencionado acima, é pouquíssimo conhecido. Mesmo em livros de história propriamente dita – ou seja, escritos por historiadores, sem pretensões de caráter linguístico –, as informações sobre o século XVI são diminutas e quase sempre repetitivas, abordando-se aspectos extremamente gerais sobre as capitanias hereditárias, antes e depois da implantação do primeiro Governo-Geral em 1549. Alguns exemplos de livros de história, considerados clássicos, que abordam as capitanias hereditárias brasileiras no século XVI de maneira *en passant* são: *História do Brasil (1500-1627)*¹⁵, de Frei Vicente do Salvador (1982 [1627]), *História da América Portuguesa*¹⁶, de Rocha Pitta (1952 [1880]), *História do Brasil*, de Rocha Pombo (1905), *Nova história da expansão portuguesa: o império luso-brasileiro (1500-1620)*, de Nunes de Carvalho, Johnson e Nizza da Silva, sob a coordenação geral dos dois últimos (1992), e *História do Brasil*, de Fausto (2012 [2006]). Mesmo a *História da Bahia* (2008), de Dias Tavares, trata das capitanias baianas de maneira resumida, reservando duas ou três páginas para cada uma.

Se é assim que são abordadas, relativamente ao século XVI, as capitanias hereditárias que prosperaram economicamente com as plantações de cana de açúcar

¹⁴ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

¹⁵ Este livro, hoje, também tem valor de crônica colonial.

¹⁶ Este livro, hoje, também tem valor de crônica imperial.

– a exemplo da Capitania da Bahia e da Capitania de Pernambuco –, o que dizer das Capitâneas de Ilhéus e de Porto Seguro, que, até o início da ascensão da lavoura cacaueteira, no fim do século XVIII – ou seja, durante duzentos anos de colonização –, tiveram sua economia estagnada? É assim que o processo de Thomás Ferreira se constitui em uma fonte extremamente valiosa para que possamos inferir qual era o cenário linguístico da Capitania de Ilhéus na segunda metade do século XVI (lembramos que a colonização efetiva começa a partir de 1534, o que significa que, em 1592, não tinha completado, sequer, sessenta anos).

Desse modo, com relação à segunda metade do século XVI, temos, como primeiro ponto a destacar, o fato de que o tupinambá, tanto para linguistas, quanto para historiadores, era considerado uma língua falada quase exclusivamente na costa do Brasil, desde a foz do rio Amazonas até o limite sul do atual estado de São Paulo (exceções havia para algumas regiões do interior da Amazônia). Já o sertão brasileiro é considerado, nesse mesmo período, um imenso território onde se falavam também quase exclusivamente línguas tapuias do tronco Macro-Jê (Couto 1998). Porém, apesar de os índios tapuias do sertão, sem dúvida, terem suas próprias línguas (Rodrigues, em 1993, apresenta, para o geral do Brasil, um cálculo que estima o impressionante número de 1.175 línguas indígenas quando da chegada dos portugueses), isso não pode significar, de forma alguma, que não pudessem ter adquirido uma língua de outra etnia ou outras línguas de outras etnias, por razões políticas e de sobrevivência.

Como vimos no processo de Thomás Ferreira, a expedição da qual fez parte, rumo à Serra de Traípe, no interior da Capitania de Ilhéus, era composta por mais de cem brancos, por muitos mamelucos e por prováveis índios tupinambás – os tais “negros flecheiros”, pelo fato de serem aliados dos portugueses –, que, da costa, foram para as terras do interior da capitania, ocupadas pelos aratacas, em busca de índios de corda e de ouro. Se os portugueses, que vieram para o Brasil com poder militar superior, se viram na contingência de ter de adquirir a língua tupinambá, pelo fato de os falantes dessa língua serem um contingente de cerca de um milhão de índios, com grande homogeneidade étnica e linguística, o que dizer dos tapuias dos sertões brasileiros, extremamente heterogêneos étnica e linguisticamente, e com poder militar inferior ao dos tupinambás? Desse modo, no momento em que a língua tupinambá já era falada por um grande contingente no território mais cobiçado – a costa atlântica – e que, depois da chegada do colonizador europeu, passou a ser falada também por ele, não restava outra opção aos tapuias do interior a não ser a aquisição do tupinambá como segunda língua, para que pudessem continuar tendo algum acesso à costa e, mesmo, fazer alianças com os portugueses recém-chegados.

A leitura do processo de Thomás Ferreira, transcrito aqui em seus pontos principais, permite percebermos que não houve dificuldade de comunicação entre os membros da expedição e os índios aratacas do sertão, principalmente no trecho

em que Adão Vaz, como testemunha dos fatos narrados no documento, afirma claramente que “ouviu dizer ao dito Cristóvão da Rocha para os ditos gentios que lhe deixava ficar aquelas armas e aparelhos de guerra para que matassem aos brancos cristãos desta Bahia se lá fossem e se defendessem deles”¹⁷. De acordo com este trecho, Cristóvão da Rocha comunicou-se diretamente com os aratacas, sem o auxílio de um “língua” (tradutor), sendo que, geralmente, quando o contato entre colonos e tapuias era feito na língua destes últimos, o tradutor era figura frequente. Entretanto, em nenhum momento, ao longo do documento inteiro, é feita qualquer menção a tradutores na expedição. Além disso, o fato de alguns integrantes da expedição terem participado de rituais dos índios aratacas demonstra que já havia, entre eles, um grau de entrosamento social avançado, o que implica, necessariamente, em interação de caráter linguístico.

Estes fatos, tomados em conjunto, não nos levam a outro raciocínio a não ser o de que os aratacas, além de sua língua materna, também sabiam falar o tupinambá – nesse caso, como L2 –, permitindo-nos concluir com alguma segurança que, além de ser a língua mais falada na costa, o tupinambá também era utilizado como língua para contatos inter-étnicos no sertão da Capitania de Ilhéus, ampliando-se, inclusive, a área sertaneja em que geralmente se considera que o tupinambá foi falado, somando-se, à área do sertão da Capitania da Bahia, a área do sertão da Capitania de Ilhéus. Desse modo, tal região, de acordo com o raciocínio exposto, parece-nos ter sido uma grande área onde o tupinambá era falado como segunda língua, tanto antes da chegada dos portugueses, devido à hegemonia tupinambá, quanto depois da chegada dos portugueses, que se integraram linguisticamente à etnia predominante na costa da Capitania de Ilhéus (cf.: *o Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes*, de Nimuendaju [1944]¹⁸). Nesse ponto, é impossível não lembrar das considerações de Silva Neto (1986 [1951]) sobre a possibilidade de o tupinambá – que chama de “tupi” – ter sido utilizado como língua franca por índios de tribos não-tupinambás. Entretanto, levanta essa questão nos termos de uma substituição de língua, e não de bilinguismo, como levantamos:

Hóspede que sou, no conhecimento das línguas americanas, não posso fazer ideia nítida do que fosse a *língua tupi*. Qual a sua origem? Qual o seu estado no século XVI? Quais as tribos que a falavam originariamente, e quais as que a falavam por a terem substituído à própria? (Silva Neto 1986 [1951]: 49, grifo nosso).

¹⁷ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquirição de Lisboa, proc. 11635.

¹⁸ <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/mapaetnohistorico2ed2017.pdf>

Outra questão que o documento esclarece refere-se às condições sociolinguísticas que Rodrigues (1986, 1996, 2010) afirma como necessárias à formação de uma língua geral. Basicamente, são elas: a existência de índias de origem tupi-guarani e de brancos portugueses, para que, gerando filhos mamelucos, adquirissem o idioma de origem tupi-guarani das mães – como primeira língua – e, já mais velhos, quando comessem a trabalhar com os pais, adquirissem o português destes – como segunda língua –, tornando-se bilíngues, resultando desse bilinguismo uma variedade diferenciada do idioma de origem tupi-guarani, que seria a língua geral.

Rodrigues (1996) afirma, então, que, na costa entre o Rio de Janeiro e o Piauí – ou seja, a região na qual está localizado todo o Sul da Bahia –, não foi possível o surgimento das condições sociolinguísticas mencionadas, conseqüentemente barrando a formação de uma língua geral ali. Alguns dos principais argumentos que utiliza para afirmar a falta de tais condições são a guerra de Mem de Sá contra os tupinambás da Capitania de Ilhéus e a dizimação provocada na região por epidemias de varíola.

Porém, o documento sobre o qual estamos tratando, datado de 1592, deixa claro que, mesmo depois de passados trinta anos desde as guerras de Mem de Sá e as primeiras epidemias de varíola (entre 1562 e 1563), ainda assim continuou existindo um considerável contingente tanto de índios tupinambás, quanto de mamelucos, haja vista a grande quantidade destes últimos, constante do processo de Thomás Ferreira, a começar por ele próprio¹⁹. O significativo contingente de tupinambás também se torna claro, pois uma grande quantidade de mamelucos da costa pressupõe uma grande quantidade de índios – que, no caso da costa, geralmente eram tupinambás.

Como vimos, Thomás Ferreira era “(...) segundo seu parecer natural dos Ilhéus deste Brasil filho de Marçal Ferreira homem branco e de sua escrava brasila por nome Ilena (...)”²⁰, sendo, portanto, além de mameluco, um provável bilíngue em tupinambá L1/português L2. Além do mais, é notável o trecho de sua confissão em que “(...) foi perguntado por sua genealogia e disse que *não conheceu seus avós nem tios de parte de pai nem demais* (...)”²¹, pois ressona como que a contradizer as considerações feitas por Rodrigues quase quinhentos anos depois, em 1996, ao afirmar que situações como a de Thomás Ferreira não se aplicavam à costa central do Brasil, onde está a Capitania de Ilhéus, mas apenas às regiões costeiras abaixo

¹⁹ Aqui, a expressão “considerável contingente” é utilizada em termos relativos, levando-se em conta apenas o universo demográfico da expedição, encontrado no documento. Assim, para o universo de uma única expedição, era, de fato, um considerável contingente.

²⁰ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

²¹ ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

do Rio de Janeiro e acima do Piauí, mencionando as guerras de Mem de Sá e as epidemias de varíola ocorridas na região Sul da Bahia como determinantes para a configuração de tal cenário. Vejamos o que afirmou o autor, excluindo o Sul da Bahia como região portadora dessas condições sociolinguísticas: “Dessa situação [de miscigenação entre portugueses e índias tupinambás] resultou uma população mestiça cuja língua materna era o tupi das mães e também de toda a parentela, *já que do lado dos pais em geral não havia parentes consanguíneos (...)*” (Rodrigues 1996: 8, grifo nosso), em seguida afirmando, algumas páginas depois, que

(...) A costa de São Paulo e a costa do Maranhão e Pará foram, no século XVI, os extremos meridional e setentrional do domínio português no Brasil e ficaram mais distantes da sede da administração colonial, situada centralmente em Salvador, na costa da Bahia. Em consequência, aquelas áreas receberam inicialmente menos imigrantes europeus que a área central, especialmente Bahia e Pernambuco, onde a migração portuguesa foi mais continuada, inclusive com o estabelecimento de famílias já formadas. Com isso, *nas áreas centrais da costa, não se produziram as situações de intensa mestiçagem com os povos tupi-guaranis ali estabelecidos que permitiram, em São Paulo e no Maranhão e Pará, o predomínio da língua indígena sobre a portuguesa.* Em São Vicente e São Paulo, como registrou Anchieta em 1584, não houve guerras contra os índios tupis e na Amazônia, mesmo com a criação, no século XVII, do Estado do Maranhão e Grão Pará, administrativamente independente do Estado do Brasil e com capital em São Luís, a situação demográfica não mudou substancialmente em favor dos portugueses. *Na costa central, porém, não só não se estabeleceram naquelas áreas alianças matrimoniais em grande escala com os respectivos povos tupi-guaranis, mas ainda foram estes alvo de ações de extermínio por parte dos portugueses já no século XVI.* Só o Governador Mem de Sá exterminou os tamoios ou tupinambás do Rio de Janeiro, que foram aliados dos franceses de Villegagnon, *promoveu a guerra contra os kaetés da Bahia e de Pernambuco em vingança por terem alguns deles matado o bispo Fernandes Sardinha, e fez guerra também contra grande parte dos tupinambás da Bahia.* Em Pernambuco, os dois primeiros donatários, Duarte Coelho e seu filho do mesmo nome, despovoaram inteiramente a costa. *Os temiminós das capitanias de Ilhéus e Porto Seguro foram igualmente eliminados. Além disso, as terríveis epidemias de varíola (bexigas) que reiteradamente grassaram na Bahia e regiões vizinhas no século XVI dizimaram os índios que estavam em contato pacífico com os portugueses, seja como catecúmenos, seja como escravos (...)*” (Rodrigues 1996: 11, grifos nossos).

Como vimos, no *Processo de Thomás Ferreira*, consta a afirmação, praticamente com as mesmas palavras, de que essas condições de miscigenação, na verdade, se apresentaram no Sul da Bahia. Enfim, se fizermos uso do artifício cognitivo da indução e, a partir da amostra oferecida por esse manuscrito, concluirmos que outras expedições sertanistas teriam realidades demográficas semelhantes, os trechos que acabamos de citar são uma prova documental de que, no final do século XVI, estava aberto o caminho para a formação de uma língua geral no Sul da Bahia, o que de fato veio a acontecer, como demonstraram trabalhos relativos à região, que adotaram como recorte temporal a segunda metade do século XVIII (Lobo et al 2006, Argolo 2013, 2016).

Considerando-se que, em grande parte dos documentos históricos do período colonial, os mamelucos são, sempre que possível, incluídos no rol dos brancos – seja por sua vontade, seja pela vontade de quem fez o registro –, é impressionante o número de mamelucos que foram textualmente classificados como tais no processo de Thomás Ferreira. Se olharmos para as informações do processo de forma ingênua, teremos a impressão de que a expedição é composta, em sua imensa maioria, por brancos, pois, além dos que tiveram seus nomes citados, ainda há a informação de que havia cerca de outros cem; em seguida, viriam os mamelucos, cujos nomes também são citados; e, por fim, os “negros flecheiros”, na verdade índios (possivelmente tupinambás, por serem aliados dos portugueses e provenientes da costa), cujos nomes não são citados. Pela razão exposta, o número de mamelucos citados em documentos coloniais deve sempre ser encarado como menor do que o real, ou seja, como mamelucos que, por um “deslize”, não foram registrados como brancos. Esse raciocínio tem como consequência lógica a necessidade de encarar como inflacionado o número de brancos registrados.

Sobre os mamelucos citados no manuscrito, nem todos são textualmente classificados como naturais do Sul da Bahia nem também sobre eles tal inferência se pode fazer, razão pela qual citaremos, na tabela 1, apenas os indubitavelmente naturais das Capitânicas de Ilhéus e de Porto Seguro ou aqueles dos quais tal naturalidade se possa inferir. É assim que, a nosso ver, têm de ser encarados os números que apresentaremos na tabela 1, relativos ao pequeno universo demográfico apresentado no processo de Thomás Ferreira.

Tab. 1: Dados extraídos do “Processo de Thomás Ferreira mameluco” (1592), Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquirição de Lisboa, proc. 11635.

	Universo demográfico que se pode constatar e inferir, de maneira direta e indireta, do processo de Thomás Ferreira, relativo à expedição à Serra de Traípe, no sertão da Capitania de Ilhéus, que durou 16 anos e meio.
Mamelucos	13 (Número provavelmente muito superior).
Índios tupinambás	01 (Esta índia, provável tupinambá, é citada apenas na genealogia de Thomás Ferreira, ao final do processo, embora o documento se refira textualmente à existência de “negros flecheiros” na expedição, que, como já dissemos, eram certamente índios tupinambás aliados dos brancos. No que concerne aos índios aratacas, possivelmente tapuias, são citados diversas vezes. Embora não sejam dadas informações numéricas sobre os aratacas, o contexto do documento deixa claro que eram um número considerável).
Branços	116 (Número provavelmente muito inferior).
Negros	Contingente possivelmente existente na expedição, mas sem informações que permitam uma dedução consistente a esse respeito.

2.3 *O final do século XVI e suas Configurações Linguísticas*

De acordo com o cruzamento das informações de caráter sociolinguístico que deduzimos do processo de Thomás Ferreira (1592), com os dados demográficos expostos por Ribeiro (2004 [1995]) e Dias (2011) – relacionando-os com a informação de Anchieta (1584: 59 apud Altman, 2003: 60) sobre a amplitude do uso do tupinambá ao longo da costa brasileira – e com as informações etnológicas de Nimuendaju (1944), podemos concluir que, ao final do século XVI, a Capitania de Ilhéus apresentava duas grandes Configurações Linguísticas, caracterizadas pelo monolinguismo (tupinambá

L1) e pelo bilinguismo (línguas tapuias, eventuais línguas africanas e europeia L1/tupinambá L2).

Isto porque, como já foi dito, as condições sócio-históricas do início da colonização eram favoráveis ao alçamento do tupinambá como língua-alvo da Capitania de Ilhéus, conduzindo as várias etnias que ali se encontravam, inclusive a portuguesa e as eventuais etnias africanas, à aquisição do tupinambá como segunda língua.

Devemos ressaltar que, por ser plenamente satisfatório o acesso às estruturas linguísticas do tupinambá, pelo fato de a costa da Capitania de Ilhéus ser composta majoritariamente por falantes deste idioma, não se pode inferir que Configurações Linguísticas de transmissão linguística irregular, propícias à formação de pidgins e crioulos, se tenham formado na região até o final do século XVI. Assim, dentro das duas amplas Configurações Linguísticas mencionadas, caracterizadas pelo monolinguismo e pelo bilinguismo, podemos encontrar diversos perfis de falantes, assim como apresentar, em linhas gerais, as áreas em que as situações de monolinguismo e de bilinguismo se apresentavam, de acordo com os Quadros 1 e 2.

Raça	Etnia	Língua que compunha o perfil do falante	Área
Vermelha	Tupinambá	Perfil 1: tupinambá L1	Costa e pontos isolados no início do Sertão, na margem direita do rio Pardo e na margem esquerda do rio Jequitinhonha, próximos à divisa com a Capitania de Porto Seguro.

Quadro 1: Configuração Linguística 1 – Monolinguismo. Dados extraídos do “Processo de Thomás Ferreira Mameluco” (1592) e de Nimuendaju (1944).

Raça	Etnias	Línguas que compunham os perfis dos falantes	Área
Vermelha	Aimoré	Perfil 2: aimoré L1/tupinambá L2	Sertão e Costa (apenas os gueréns e aimorés estavam no sertão e na costa)
	Akroá	Perfil 3: akroá L1/tupinambá L2	
	Arataka	Perfil 4: arataka L1/tupinambá L2	
	Baenã	Perfil 5: baenã L1/tupinambá L2	
	Guerém	Perfil 6: guerém L1/tupinambá L2	
	Imboré	Perfil 7: imboré L1/tupinambá L2	
	Kamacã	Perfil 8: kamacã L1/tupinambá L2	
	Kamuru	Perfil 9: kamuru L1/tupinambá L2	
	Kariri	Perfil 10: kariri L1/tupinambá L2	
	Kutaxó	Perfil 11: kutaxó L1/tupinambá L2	
	Maracá	Perfil 12: maracá L1/tupinambá L2	
	Pataxó	Perfil 13: pataxó L1/tupinambá L2	
	Branca	Portuguesa	
Negra	Predominantemente, etnias dos grupos banto e jêje-mina	Perfil 15: línguas banto e jêje-mina L1/tupinambá L2	
	Mameluca (proto-etnia brasileira, com a qual o negro viria a se fundir posteriormente)	Perfil 16: tupinambá L1/português L2	

Quadro 2: Configuração Linguística 2 – Bilinguismo. Dados extraídos do “Processo de Thomás Ferreira Mameluco” (1592), de Nimuendaju (1944) e de Pessoa de Castro (2001).

2.3.1 Matrizes linguísticas da Capitania de Ilhéus até o final do século XVI

Com base nas informações expostas nas Configurações Linguísticas 1 e 2, concluímos que o quadro linguístico geral da Capitania de Ilhéus, no final do século XVI, era composto pelas matrizes [1] aimoré – L1, [2] akroá – L1, [3] arataka – L1, [4] baenã – L1, [5] guerém – L1, [6] imboré – L1, [7] kamacã – L1, [8] kamuru – L1, [9] kariri – L1, [10] kutaxó – L1, [11] maracá – L1, [12] pataxó – L1, [13] tupinambá – L1 e L2; [14] português – L1 e L2; e [15] línguas africanas – L1.

Com relação à matriz [3] arataka – L1, tanto a etnia, quanto a língua não constam de nenhum dos estudos históricos que utilizamos como embasamento para este artigo. Seu conhecimento só foi possível graças ao *Processo de Thomás Ferreira mameluco*,

manuscrito datado de 1592, que pode ser encontrado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal.

2.3.2 Ambientes de comunicação em que se manifestavam as Configurações Linguísticas da Capitania de Ilhéus no final do século XVI

Continuando com nossas considerações relativas a processos sociolinguísticos da Capitania de Ilhéus, não podemos nos esquecer que a Vila de São Jorge dos Ilhéus, em relação a Salvador, capital da colônia, era uma das mais distantes, porque se situava mais ao sul, próxima à fronteira com a Capitania de Porto Seguro, o que gerou um movimento migratório dos colonos portugueses para as regiões ao norte do antigo domínio de Jorge de Figueiredo Correia – a exemplo das áreas dos rios Camamu e Traípe e das ilhas de Boipeba e de Tinharé –, no intuito de montar engenhos de açúcar mais próximos à capital, utilizando-se da mão de obra dos tupinambás e dos tapuias “resgatados” em expedições sertanistas, como a descrita no processo de Thomás Ferreira, que acabamos de apresentar.

Tal migração pressupõe um uso mais acentuado do português naquela região da capitania, não só por causa desse fator demográfico qualitativo, mas devido a maiores relações comerciais com a capital Salvador e pelo próprio caráter da motivação desse deslocamento: a implantação de engenhos de açúcar. Isto porque a economia com base na produção açucareira era um dos pilares da economia colonial portuguesa, inserindo-se, seus agentes, desse modo, nas esferas políticas da administração, cujas relações sociais eram estabelecidas em língua portuguesa.

Dentro dos poucos engenhos da Capitania de Ilhéus no final do século XVI, entretanto, a língua que estabelecia as relações sociais daqueles “pequenos mundos” era, certamente, o tupinambá – cuja variedade colonial, que viria a ser chamada de “língua geral” ao longo do século XVII, já estava em formação. E isto se aplica tanto às relações sociais entre os senhores e os escravos índios, quanto às relações sociais dos índios entre si, fossem eles tupinambás – consequentemente falantes do tupinambá como L1 –, fossem tapuias – consequentemente falantes do tupinambá como L2. Mesmo os poucos africanos que foram inseridos na capitania, no momento inicial em que os engenhos tiveram alguma prosperidade, certamente tiveram de adquirir o tupinambá como L2, por ser a língua mais viável socialmente. Fora dos engenhos, nas ruas pobres das vilas da Capitania de Ilhéus, nas praças improvisadas e nas aldeias do meio dos matos – ou seja, em contextos sociais nos quais o uso de uma língua comum não era um imperativo, principalmente os contextos não-laborativos –, o multilinguismo da região se manifestava.

Desse modo, além do tupinambá, que funcionava como língua supra-étnica, utilizada principalmente nos povoados onde estavam em contato portugueses,

índios de diferentes etnias – de origem tupi e de origem macro-jê – e alguns negros africanos, estavam em pleno uso também as línguas indígenas citadas na Configuração Linguística de Bilinguismo (Quadro 2), a saber: o aimoré, o akroá, o arataca, o baenã, o guerém, o imboré, o kamacã, o kamuru, o kariri, o kutaxó, o maracá e o pataxó. Porém, o uso dessas línguas certamente era mais acentuado nas tribos do meio dos matos, pois, nelas, o maior isolamento social criava condições para que, nesses contextos restritos, fossem faladas as línguas respectivas de cada etnia.

No que concerne às missões jesuíticas, estas, apesar de se constituírem em um ambiente social restrito, reproduziam, entretanto, a situação linguística dos povoados, embora em menor dimensão. Isto porque, assim como nos povoados, as missões apresentavam um contingente composto, de forma geral, por portugueses, índios de etnias distintas – de origem tupi e de origem macro-jê – e alguns negros africanos, igualmente favorecendo o uso de uma língua supra-étnica, mesmo que nesses contextos o uso de uma língua supra-étnica não fosse um imperativo, havendo espaço para as minorias linguísticas tapuias da capitania.

Como vimos, também, além dos índios bilíngues nas línguas tapuias citadas – como L1 – e em tupinambá – como L2 –, a Capitania de Ilhéus abarcava os mamelucos bilíngues em tupinambá – como L1 – e português – como L2. Assim, a escolha da língua a ser utilizada, em meio a tal cenário multilíngue, variava de acordo com o ambiente social em que os mamelucos se encontravam.

No caso dos bilíngues em aimoré, akroá, arataca, baenã, guerém, imboré, kamacã, kamuru, kariri, kutaxó, maracá e pataxó, como L1, e em tupinambá, como L2, a frequência de uso deveria variar dentro da dicotomia *fora dos engenhos/dentro dos engenhos*, sendo as doze línguas indígenas, citadas, utilizadas com maior frequência no ambiente fora do engenho – povoados, missões jesuíticas e aldeias –, devido à maior facilidade para se concentrar índios de uma mesma etnia, e o tupinambá utilizado com maior frequência no ambiente interno ao engenho, devido à menor facilidade para se concentrar índios de uma mesma etnia – por serem ambientes rigidamente controlados pelos senhores e capatazes, e não pelos autóctones –, consequentemente favorecendo a mistura aleatória de índios de etnias distintas. Somando isto à necessidade de comunicação com o senhor, que também teria adquirido o tupinambá como L2, somos levados à conclusão de que a língua falada com maior frequência nos poucos engenhos do Sul da Bahia era o tupinambá, na sua variedade conhecida como “língua geral”.

Quanto à venda de açúcar para os galpões da capital, próximos aos portos de exportação para o mercado internacional, os acompanhantes dos portugueses, por excelência, deviam ser os mamelucos, pois, além de terem alguma afinidade com os europeus em termos familiares, havia o fato de saberem falar o português como segunda língua, possibilitando, assim, a comunicação nos contextos em que a língua portuguesa fosse exigida, a exemplo dos contextos de negociação do açúcar com os mercadores da região central da colônia.

Tínhamos, então, três ambientes sociais que determinavam usos linguísticos distintos:

- i. *Fora dos engenhos*, onde a flexibilidade linguística era maior, havendo o uso tanto do aimoré, do akroá, do arataca, do baenã, do guerém, do imboré, do kamacã, do kamuru, do kariri, do kutachó, do maracá e do pataxó – como L1, nomeadamente entre índios da mesma etnia –, quanto do tupinambá – como L1, no caso dos índios da etnia tupinambá, e como L2, no caso de haver comunicação entre índios de etnias distintas.
- ii. *Dentro dos engenhos*, onde a flexibilidade linguística era menor, predominando o uso do tupinambá como L2, por ser a língua comum a todos, mesmo que houvesse mamelucos, falantes de português como L2, presentes nas situações comunicativas.
- iii. *De trocas comerciais com a capital colonial e com a metrópole*, onde a flexibilidade linguística era menor ainda do que a dos engenhos, havendo o uso quase exclusivo, porém, de uma língua não-indígena, ou seja, o português, pois o comércio do açúcar estava intimamente relacionado à administração colonial, em cujos contextos comunicativos se falava apenas o português.

Frei Vicente do Salvador, inclusive, descreve um dos engenhos da Capitania de Ilhéus, o de Bartolomeu Luís de Espinha, às margens do rio Traípe e próximo à serra homônima – onde se instalou a expedição em que estava presente Thomás Ferreira –, pelo fato de ter sido instalado muito próximo a uma lagoa de água doce e por possuir um pomar – pelo que se entende, muito produtivo – de marmelos, figos, uvas e frutas, às quais chamou de “frutas de espinho”. Além disso, no setor da costa onde estava o engenho, podiam ser encontrados muitos peixes, inclusive peixes-bois: “[No rio Traípe] tem Bartolomeu Luís de Espinha um engenho e junto dele está uma lagoa de água doce, onde há muito e bom peixe do mar e peixes bois, e um pomar formoso de marmelos, figos e uvas e frutas de espinho” (Salvador 1982 [1500-1627]: 111). Com toda a probabilidade, a língua corrente entre os escravos indígenas, e mesmo entre os possíveis escravos africanos que trabalhavam dentro dos limites deste engenho, desde a plantação e corte da cana, a sua moagem e beneficiamento, até chegar à condição final de açúcar, era o tupinambá L2.

3 Conclusão

Ao longo deste artigo, expusemos sinteticamente, em “1 Introdução”, desde os fatos iniciais relativos à fundação da Capitania de Ilhéus – a saber, a economia implantada e a forma de cooptação de mão de obra adotada – aos pontos principais – a saber, a apresentação do *Processo de Thomás Ferreira Mameluco*, as Configurações Linguísticas dele extraídas, assim como os Ambientes de Comunicação dentro dos quais essas configurações se manifestaram.

No item “2 O século XVI: história e línguas” e subitem “2.1 A fundação da Capitania de Ilhéus”, aprofundamo-nos nos fatos históricos que levaram a sua fundação, expondo em que contexto geopolítico o Reino Português passou a considerar necessária a implantação do sistema de Capitânias Hereditárias, mantendo nosso foco na Capitania de Ilhéus, onde navios de outros reinos já começavam a aportar no intuito de aprisionar índios para os vender como escravos na Europa, a exemplo de um navio espanhol apreendido por Martim Afonso de Souza na baía de Camamu. Abordamos, também, o fato de Jorge de Figueiredo Correia, donatário da capitania, não ter chegado a pôr os pés em solo brasileiro, enviando para a empreitada colonial o seu preposto, Francisco Romero, conferindo-lhe poder para fundar vilas e exercer jurisdição sobre o território em questão.

No subitem “2.2 O início do processo de colonização”, abordamos o paradoxo existente no fato de a Capitania de Ilhéus, mesmo possuindo recursos naturais abundantes, ser decadente em termos econômicos, expondo, como fatores que contribuíram para esta situação, a fraca liderança de Francisco Romero sobre os colonos e os ataques altamente destrutivos dos índios aimorés dirigidos também aos colonos. Além disso, tratamos ligeiramente da morte de Jorge de Figueiredo Correia, que teve como resultado, depois de tensões entre os herdeiros, a venda da capitania a Lucas Giraldes, um de seus primeiros sesmeiros, momento em que a Capitania de Ilhéus, finalmente, conhece alguma prosperidade com a economia açucareira. Porém, com a morte de Lucas Giraldes, nova crise sucessória se inicia, tendo como resultado a transmissão da capitania, como pagamento de dívidas, à Casa de Resende.

No subitem “2.2.1 Guerras e epidemias na Capitania de Ilhéus: impactos sociolinguísticos” e subitem “2.2.2 O Processo de Thomás Ferreira: evidências sobre o contexto linguístico da Capitania de Ilhéus no final do século XVI”, tratamos do fato de que, simultaneamente à disputa pela posse da Capitania de Ilhéus – que ocorria em Portugal na esfera judicial –, no Brasil, na própria capitania, os conflitos entre portugueses, de um lado, e tapuias e tupinambás, de outro, agravaram-se de tal forma a ponto de o Governador-Geral Mem de Sá deslocar-se pessoalmente para a região, no intuito de guerrear contra os referidos índios, devastando algo em torno de 300 aldeias. Somando-se a isto, os índios que sobreviveram foram atingidos mortalmente por uma epidemia de varíola, resultando em mais decréscimo da população local. Tal situação inevitavelmente teve reflexos sobre o cenário econômico-social e, conseqüentemente, linguístico da região. Isto porque morte de pessoas significa morte de falantes de línguas, enquanto mudanças econômico-sociais significam alteração no contexto pragmático de uso dessas línguas. Ademais, os constantes ataques dos tapuias sobre os portugueses tiveram o efeito de torná-los cientes do grande contingente de mão de obra escravizável representado por aqueles tapuias, o que se constituiu em um grande incentivo para que fossem organizadas expedições rumo ao sertão da capitania, em busca de índios para ser usados com

essa finalidade. Ressaltamos, então, que foi neste contexto que constatamos estar enquadrado o *Processo de Thomás Ferreira Mameluco*, que aborda uma expedição concentrada na Serra de Traípe, no sertão da Capitania de Ilhéus, e que durou mais de 16 anos. Desse manuscrito, após a análise dos fatos que registrou, pudemos extrair informações de caráter social-linguístico pertinentes à compreensão da dinâmica de usos linguísticos da região em questão.

No subitem “2.2.3 Aspectos linguístico-históricos do Processo de Thomás Ferreira”, abordamos o fato de serem escassas as informações, em obras historiográficas, sobre as Capitânicas Hereditárias, mesmo sobre aquelas que prosperaram economicamente, situação que se agrava quando as capitânicas em questão são as de Ilhéus e de Porto Seguro, que, até o início da prosperidade da lavoura cacaueteira no final do século XVIII, tiveram pouca importância econômica no cenário colonial. Daí a importância do processo de Thomás Ferreira, pois, além de nos dar acesso a informações detalhadas sobre o interior da Capitania de Ilhéus, ainda nos permite levantar a importante hipótese – e, em alguma medida, confirmá-la – de que, mesmo antes da chegada dos portugueses, o tupinambá já era utilizado como língua franca, na região sul da Bahia, por índios de muitas etnias distintas, em situação de bilinguismo com suas línguas nativas, tendo-se mantido essa situação ao longo de todo o século XVI.

No subitem “2.3 O final do século XVI e suas Configurações Linguísticas” e subitem “2.3.1 Matrizes linguísticas da Capitania de Ilhéus até o final do século XVI”, levantamos – após o cruzamento das informações constantes do *Processo de Thomás Ferreira*²², de Ribeiro (2004 [1995]), de Dias (2011) e de Nimuendaju (1944) – as Configurações Linguísticas de monolingüismo e de bilingüismo que, possivelmente, predominavam na região, incluindo nelas os perfis linguísticos de seus falantes.

E, por fim, no subitem “2.3.2 Ambientes de Comunicação em que se manifestavam as Configurações Linguísticas da Capitania de Ilhéus no final do século XVI”, apresentamos os Ambientes de Comunicação que denominamos [i] *Fora dos engenhos*, onde o uso do tupinambá como língua supra-étnica era opcional, [ii] *Dentro dos engenhos*, onde o uso do tupinambá como língua supra-étnica era obrigatório, e [iii] *De trocas comerciais com a capital colonial e com a metrópole*, onde o uso do português como língua supra-étnica era obrigatório.

É na exposição de elementos que confirmam o bilingüismo línguas tapuianas L1/tupinambá L2, português L1/tupinambá L2 e tupinambá L1/português L2, assim como na constatação de Configurações Linguísticas e de Ambientes de Comunicação dentro dos quais essas Configurações Linguísticas se manifestavam que estão as contribuições inéditas deste artigo.

²² ANTT, “Processo de Thomás Ferreira mamaluco”, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, proc. 11635.

Referências

Argolo, Wagner. 2011. Introdução à história das línguas gerais no Brasil: processos distintos de formação no período colonial. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia.

Argolo, Wagner. 2013. Colonização e Língua Geral: o caso do Sul da Bahia. *Papia* 23, v. 1: 75-96.

Argolo, Wagner. 2013. Migração e glotocídio: o ocaso de uma língua geral. *Fórum Linguístico* 10: 91-101.

Cancela, Francisco. 2012. De projeto a processo colonial: índios, colonos e autoridades régias na colonização reformista da antiga Capitania de Porto Seguro (1763-1808). Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia.

Couto, Jorge. 1998. *A construção do Brasil*. Lisboa: Cosmos.

Dias, Marcelo Henrique. 2011. *Farinhas, madeiras e cabotagem: a Capitania de Ilhéus no antigo sistema colonial*. Ilhéus: EDITUS-UESC.

Dias Tavares, Luís Henrique. 2008. *História da Bahia*. Salvador: EDUFBA/UNESP.

Freyre, Gilberto. 2002 [1933]. *Casa-Grande & Senzala*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.

Marcílio, Maria Luiza. 2004. A população do Brasil colonial. In Bethell, Leslie (Org.) *História da América Latina: América Latina Colonial*, v. II. Trad. Mary Amazonas Leite de Barros e Magda Lopes, 311-338. São Paulo: EDUSP / Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia. 2004. *Ensaio para uma sócio-história do português brasileiro*. São Paulo: Parábola Editorial.

Mott, Luiz. 2010. *Bahia: inquisição & sociedade*. Salvador: EDUFBA.

Nunes de Carvalho, Filipe; Johnson, Harold & Nizza da Silva, Maria Beatriz. 1992. O império luso-brasileiro (1500-1620). In Serrão, Joel; Oliveira Marques, António Henrique de (Orgs.) *Nova história da expansão portuguesa*. Lisboa: Editorial Estampa.

Paraíso, Maria Hilda Baqueiro. 1993. De como se obter mão de obra indígena na Bahia entre os séculos XVI e XVIII. *Revista História*: 179-208.

Ribeiro, Darcy. 2004 [1995]. *O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.

Rodrigues, Aryon. 1986. *Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas*. São Paulo: Loyola.

Rodrigues, Aryon. 1993. Línguas indígenas: 500 anos de descobertas e perdas. *D.E.L.T.A.* 9: 83-103.

Rodrigues, Aryon. 1996. As línguas gerais sul-americanas. *Papia* 4: 6-18.

Rodrigues, Aryon. 2006. As outras línguas da colonização do Brasil. In Cardoso, Suzana; Mota, Jacyra & Mattos e Silva, Rosa Virgínia (Orgs.) *Quinhentos anos de história linguística do Brasil*, 143-161. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia.

Rodrigues, Aryon. 2010. Tupi, tupinambá, línguas gerais e português do Brasil. In Noll, Volker & Dietrich, Wolf (Orgs.) *O português e o tupi no Brasil*, 27-47. São Paulo: Contexto.

Salvador, Frei Vicente do. 1982 [1627]. *História do Brasil: 1500-1627*. Belo Horizonte: Itatiaia.

Santos, Milton. 1957. *Zona do Cacau*. São Paulo: Brasiliense.

Silva Neto, Serafim da. 1986 [1951]. *Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Presença.

Vilhena, Luís dos Santos. 1969 [1798-1799]. *A Bahia no século XVIII*. Salvador: Editora Itapuã.

Recebido: 13/03/2020

Aprovado: 24/05/2020
